

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Motivation als Kompetenz

Eingereicht von Lisa Marlies Ruchti
Begleitung: Prof. Dr. Ursula Hofer
Eingereicht im Juni 2017

Abstract

Motivation ist eine wichtige individuelle Voraussetzung für schulische Lern- und Leistungsprozesse. Aus diesem Grund ist die Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Lern- und Leistungsmotivation zunehmend auch ein bedeutsames Ziel schulischer Lernprozesse. Motivation kann somit auch als Bildungsanliegen verstanden werden.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Motivation als Kompetenz. Es wird davon ausgegangen, dass diese Kompetenz aus einzelnen Fähigkeiten besteht, welche Arbeits- und Lernprozesse - von der Entstehung der Motivation für eine bestimmte Handlung, bis zu deren Abschluss – prägen. Die dazugehörigen Fähigkeiten können in der Schule angeregt, vermittelt und gelernt werden.

Untersucht und dargestellt wird ausserdem, wie die Förderung der motivationalen Kompetenz in den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplan's 21 abgebildet ist.

Dank

Während des Entstehungsprozesses dieser Masterarbeit haben mich verschiedene Personen in vielfältiger Art und Weise unterstützt.

Ein besonderer Dank gebührt meiner Mentorin, Prof. Dr. Ursula Hofer, für ihre kompetente und richtungsweisende Beratung und Unterstützung.

Meiner Familie, die mir in dieser langen und intensiven Zeit geduldig, verständnisvoll und mit Nachsicht zur Seite gestanden ist, möchte ich von ganzem Herzen danken! Vor allem meine Kinder, Janina, Timo und Ella haben ihre Bedürfnisse oft zurückgesteckt und sind mit weniger Mama-Zeit auskommen, so dass ich mich meiner Arbeit widmen konnte.

Speziell erwähnen möchte ich Karin van Holten, die mir in der Schlussphasen geholfen hat, Details korrekt darzustellen und dabei den Überblick zu bewahren. Ebenfalls sei all jenen gedankt, die mir mit ihren wertvollen Kommentaren und Korrekturvorschlägen geholfen haben.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	6
1.1	AUSGANGSLAGE	6
1.2	BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	7
1.3	HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	8
2	ZIELSETZUNG UND FORSCHUNGSFRAGE	8
3	METHODISCHES VORGEHEN	9
3.1	METHODENWAHL	9
3.2	FORSCHUNGSMETHODE	10
4	LERN- UND LEISTUNGSMOTIVATION: GRUNDLAGEN UND KOMPONENTEN	13
4.1	DEFINITIONEN VON MOTIVATION	13
4.1.1	INTRINSISCHE MOTIVATION	16
4.1.2	EXTRINSISCHE MOTIVATION	17
4.2	DIE BEDEUTUNG DER MOTIVATION IM LERNPROZESS	18
4.3	GRUNDMODELL DER MOTIVATION	19
4.4	MOTIVATION ALS PROZESS DER HANDLUNGSSTEUERUNG	20
5	RUBIKON- MODELL DER HANDLUNGSPHASEN	21
5.1	PRÄDEZISIONALE PHASE	24
5.1.1	SELBSTKONZEPT	25
5.1.2	ERWARTUNG-MAL-WERT-THEORIEN	27
5.1.3	MOTIVE	29
5.1.4	ZIELORIENTIERUNG	30
5.2	PRÄAKTIONALE PHASE	32
5.3	AKTIONALE PHASE	33
5.3.1	VOLITION	34
5.3.2	SELBSTSTEUERUNG	35
5.4	POSTAKTIONALE PHASE	37
5.4.1	ATTRIBUTIONEN	38
5.4.2	BEZUGSNORM	41
6	MOTIVATION ALS KOMPETENZ	44
7	LEHRPLAN 21	48
7.1	KOMPETENZORIENTIERUNG	48

		5
7.2	ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN	50
8	ZUSAMMENFASSENDER DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE	52
8.1	HAUPTKATEGORIE 1: MOTIVATIONSKOMPETENZ	55
8.2	HAUPTKATEGORIE 2: VOLITIONSKOMPETENZ	58
8.3	HAUPTKATEGORIE 3: SELBSTBEWERTUNGSKOMPETENZ	60
9	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	64
9.1	FORSCHUNGSFRAGE 1	64
9.2	FORSCHUNGSFRAGE 2	66
10	REFLEXION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN	66
10.1.	METHODISCHE VORGEHEN	67
10.2	SCHLUSSFOLGERUNGEN	68
10.3	AUSBLICK	69
	LITERATURVERZEICHNIS	71
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	75
	TABELLENVERZEICHNIS	75
	ANHANG	76

1 Einleitung

Aus welchen Gründen lernt ein Kind? Was treibt es an? Oder aber, warum lernt es nicht, oder nicht gewinnbringend? Warum zieht es andere Handlungen dem Lernen vor? Diese Fragen, welche sich auf den Aspekt *Motivation* im Lernprozess beziehen, sind für das schulische und ausserschulische Umfeld des Kindes besonders relevant. Schülerinnen oder Schüler, welche motiviert an eine Aufgabe herangehen, arbeiten in der Regel konzentrierter, zeigen mehr Ausdauer und erleben das Lernen wahrscheinlich positiver, als Kinder die nicht motiviert sind. Wie im Weiteren dargestellt wird, beeinflussen motivationale Variablen die Art und Weise wie ein Individuum lernt und wie es sich dabei fühlt. Diese Variablen beinhalten sowohl Aktivitäten, die der Initiierung und Aufrechterhaltung des Lernens dienen, als auch Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und handlungsförderliche Attributionen.

1.1 Ausgangslage

Heute gilt es als erwiesen, dass die Motivation neben der Kognition einen wesentlichen Faktor für erfolgreiches Lernen darstellt. Sie spielt im Schulkontext in zweierlei Hinsicht eine bedeutsame Rolle. Nach Spinath (2005, S. 203) ist sie einerseits eine wichtige individuelle Voraussetzung für schulische Lern- und Leistungsprozesse. Andererseits ist die Förderung der Entwicklung von Lern- und Leistungsmotivation zunehmend auch Ziel schulischer Lernprozesse, das heisst, ein eigenständiges Bildungsziel. Jedoch zeigt die Erfahrung im Schulalltag, dass die Motivation zu Lernen bei einem beachtlichen Teil der Kinder und besonders auch bei den Jugendlichen wenig erkennbar ist. Empirische Befunde weisen darauf hin, dass die Lernmotivation bzw. die Lernfreude und das Interesse an der Schule im Verlauf der Schulzeit absinkt (vgl. Spinath, 2005; Wild, Hofer & Pekrun, 2006, S. 234).

Dies stimmt in vielerlei Hinsicht nachdenklich. Insbesondere auch darum, weil die motivationalen Variablen neben den kognitiven und metakognitiven Variablen einen wesentlichen Bestandteil selbstgesteuerten Lernens darstellen (Otto et al., 2011, S. 34). Ausserdem stellen selbstorganisiertes und eigenaktives Lernen zentrale Leitgedanken der Kompetenzorientierung dar, welche die Grundlage des neuen Lehrplans 21 bildet. Selbstgesteuertes Lernen ermöglicht Selbstwirksamkeitserfahrungen. Das bedeutet, dass Kinder oder Jugendliche mit diesen Erfahrungen überzeugt sind, durch eigene Fähigkeiten Lernhandlungen ausführen zu können, die zu gewünschten Zielen führen. Diese Überzeugungen wirken sich positiv auf zukünftige Motivation aus.

Die Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen ist nicht nur in der Schule, sondern auch ausserhalb von grosser Bedeutung. In der heutigen Zeit, die geprägt ist von vielen und schnellen Veränderungen, muss ein Mensch fähig und bereit dafür sein, sich über den gesamten Lebenslauf neues Wissen und neue Fähigkeiten anzueignen (Brunstein & Spörer, 2001, zit. nach Otto et al., 2011, S. 33). Mit zunehmendem Alter muss er dies auch selbständig verantworten können. Somit erscheint es nachvollziehbar, dass die Schule auf lebenslanges Lernen vorbereiten soll.

Das Forschungsfeld der Motivationspsychologie ist stetig gewachsen und es wurde viel darüber geforscht, was die Motivation beinhaltet, wie sie entsteht und was sie bewirken kann. Aktuell definieren Autoren wie Spinath (2005) *Motivation* als eine Kompetenz, die ausgebildet werden kann. Zu den motivationalen Variablen im Lernprozess zählt man sowohl Aktivitäten, die der Initiierung und dem Aufrechterhalten des Lernens dienen, als auch Aktivitäten, die sich auf das Bewerten der Lernhandlung beziehen. Verfügen Kinder und Jugendliche nicht über die entsprechenden Fähigkeiten, sind sie auf eine Steuerung von aussen angewiesen. Bleibt diese aus oder überfordert sie, ist der Lernprozess deutlich beeinträchtigt. Somit ist es sinnvoll, die Förderung der motivationalen Kompetenzen auch in den Bildungsauftrag der Schule zu integrieren. Dies mit dem Ziel, Lernende in die Lage zu versetzen, ihre Motivation für den Erwerb neuen Wissens und zur Erweiterung der eigenen Kompetenzen selbstständig zu steuern.

In den letzten Jahren wurde in der Schweiz ein erster gemeinsamer Lehrplan für die Volksschule, der *Lehrplan 21* (LP 21) von der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren- Konferenz (D-EDK) erarbeitet. Das Besondere an ihm ist seine Kompetenzorientierung, die neben den fachlichen auch überfachliche Kompetenzen vorsieht. So sollen die Schülerinnen und Schüler in Zukunft in allen Fachbereichen und Modulen sowie über die ganze Schulzeit hinweg personale, soziale und methodische Fähigkeiten erwerben (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2016). Aufgrund der Tatsache, dass sich die überfachlichen Kompetenzen auf die Konzepte *Selbstverantwortetes Lernen*, *Motivation* und *Leistungsbereitschaft* beziehen, kann angenommen werden, dass Erkenntnisse aus der Motivationsforschung im neuen Lehrplan aufgenommen worden sind.

1.2 Begründung der Themenwahl

Gemäss OECD-Bericht von 2004, welcher auf der PISA-Studie basiert, haben Motivation, Selbstvertrauen und wirkungsvolle Lernstrategien einen grossen Einfluss auf den Lernerfolg (vgl. Artelt, C., Baumert, N., McElvany, J. & Peschar, J. 2004, S. 12 ff). Daten in diesem Bericht belegen, dass Schülerinnen und Schüler bessere schulische Leistungen erzielen, wenn sie motiviert sind. Wenn Kinder und Jugendliche sich selber zutrauen, ihr Lernen zu steuern und erfahren, wie sie Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen können, werden sie auch nach der Schulzeit selbstständig weiterlernen und den Anforderungen des Berufslebens gewachsen sein (ebd.). Viele Forschende, Praktikerinnen und Praktiker im Bereich Lernen und Entwicklung kommen zu demselben Schluss. Diesen Erkenntnissen sollte also in der Schule Rechnung getragen werden. So stellt sich die Frage, wie das Ziel der Motivationsförderung in schulischen Lehr- und Lernprozesse erreicht werden kann. In der Regel ist es so, dass verbindliche Lernziele im Lehrplan der Schule festgehalten werden. Dementsprechend wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass motivationale Aspekte im Lehrplan 21, der eine Weiterentwicklung des vorherigen Lehrplans darstellen soll, aufgenommen worden sind.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an integrativen Schulen stellen fest, dass viele Kinder interessiert und motiviert ihre Schullaufbahn beginnen. Jedoch ist nicht zu übersehen, dass diese anfängliche Schulfreude sehr schnell verblasen kann. Mit der Freude schwindet auch die Motivation, was sich wiederum negativ auf die Leistungen auswirken kann. Nimmt die Motivation infolgedessen noch weiter ab, ist dies der Beginn einer Negativspirale. Als sekundäre Symptome werden Potentiale nicht mehr ausgeschöpft, das Selbstkonzept leidet und selbst die Persönlichkeitsentwicklung kann beeinträchtigt werden. Speziallehrpersonen beobachten, dass die Problematik der fehlenden Lernmotivation Kinder mit besonderem Förderbedarf in einem überdurchschnittlichen Masse betrifft. Unter ihnen finden sich schon in den unteren Schuljahren Kinder, die demotiviert, lust- und hoffnungslos dem Lernen und der Schule gegenüber stehen. Diese Tatsache ist insofern besorgniserregend, als es Anzeichen dafür gibt, dass sich anhand der motivationalen Lage von Schülerinnen und Schülern vorhersagen lässt, ob diese eine manifeste Lernstörung entwickeln werden (Sideridis et al. zit. nach Wilbert, 2010, S. 11). Nach Emmer et al. (2007, S. 5), kann die Vehemenz und Regelmässigkeit, mit der miss-erfolgsbelastete emotional-motivationale Kreisläufe und Schwächen der Handlungssteuerung in generelle Lernschwierigkeiten hineinführen können, kaum überschätzt werden.

Wenn man davon ausgeht, dass Lernen ein aktiver Prozess ist, impliziert dies, dass das Lernen und damit auch die eigene Motivation beeinflusst werden können. Somit kann Motivation als eine Kompetenz, die erworben werden kann, angesehen werden (vgl. Spinath, 2005). Diese Kompetenz setzt sich aus einzelnen Fähigkeiten zusammen, welche je auf einem individuellen Lernprozess basieren. Gerade bei Lernenden mit kognitiven Beeinträchtigungen ist es besonders wichtig, die Entwicklung dieser Fähigkeiten zu fördern. Damit motivationsbezogene Kompetenzen optimal entwickelt werden können, sollten diese sowohl im regulären Klassenunterricht, als auch in der integrativen Förderung ausgebildet werden.

2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Aufgrund der vorangegangenen Überlegungen soll in dieser Arbeit untersucht werden, in welcher Art und Weise empirische Befunde und theoretische Konzepte aus der Motivationsforschung in den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 abgebildet sind.

Da das Konzept der Motivation durch eine Fülle und Dichte an Phänomenen und assoziierten Konzepten geprägt ist, ist es unerlässlich, das Gebiet der motivationspsychologischen Theorie einzugrenzen und den Fokus auf die Aspekte zu lenken, welche für die Schule relevant sind. Von besonderer Bedeutung sind Theorien, welche zum Verständnis der Thematik, wie ausgeprägte und überdauernde schulische Leistungsprobleme entstehen können, beitragen. Dies sind auf der einen Seite die Prozesse und Phänomene, welche die Entstehung von Motivation prägen. Auf der anderen Seite ist der

Verlauf der Motivation, das heisst ihre Entwicklung entlang der Bewältigung einer Aufgabe, von Belang. Die Erfahrung zeigt, dass die Motivation der Schülerinnen und Schüler nachlassen kann, wenn die Aufgabe für sie eine Herausforderung darstellt. So kann es vorkommen, dass trotz einer anfänglich hohen Motiviertheit für eine Aufgabe, kein erfolgreicher Abschluss erfolgt. Demzufolge erscheint es sinnvoll, für vorliegende Arbeit ein Prozessmodell der Motivation als Grundlage zu wählen. Im weit erforschten *Rubikon– Modell der Handlungsphasen* nach Heckhausen und Gollwitzer (1987), werden die motivationalen Prozesse und Phänomene von ihrer Entstehung bis zum bewertenden Rückblick auf den Handlungsprozess dargestellt. Daraus lassen sich folgende Forschungsfragen ableiten:

- **Forschungsfrage 1:**

Welche Konzepte aus der Motivationstheorie spielen im Rubikon Modell der Handlungsphasen nach Heckhausen und Gollwitzer (1987) eine bedeutsame Rolle?

- **Forschungsfrage 2:**

Wie werden diese Konzepte im Lehrplan 21 aufgenommen und abgebildet?

3 Methodisches Vorgehen

3.1 Methodenwahl

In der vorliegenden Arbeit sollen Aspekte von den im Zusammenhang mit dem Rubikon-Modell stehenden motivationstheoretischen Konzepten, welche im Lehrplan 21 abgebildet sind, empirisch herausgearbeitet und dargestellt werden. In diesem Kapitel werden sowohl der Forschungszugang als auch die Forschungsmethode beschrieben und begründet. Als forschungsmethodisches Vorgehen bietet sich eine qualitative Inhaltsanalyse an. Spezifische überfachliche Kompetenzen, die motivationsbezogene Aspekte, respektive Elemente aus dem Rubikon-Modell, als Bildungsziele formulieren, werden aus dem Lehrplan 21 herausgefiltert. Anhand der Interpretation dieser Ergebnisse kann dargestellt werden, inwiefern der neue Lehrplan aktuelle Theorien der Motivationsforschung, welche sich auf das Modell der Handlungsphasen beziehen, aufnimmt.

Diese Analyse beruht auf den Ergebnissen einer Literaturrecherche zur Theorielage in der Motivationsforschung. Deren Ausrichtung wird durch die Fragestellung bestimmt und stützt sich auf den Korpus aktueller deutschsprachiger Literatur. Ausgehend von den Grundlagen und den verschiedenen Positionen innerhalb dieses Wissensgebietes, wird der Fokus auf das Rubikon-Modell der Handlungsphasen nach Heckhausen und Gollwitzer (1987) gelenkt. Wie aufgezeigt werden soll, sind für die Thematik der Motivation im Schulalltag insbesondere jene Konzepte bedeutsam, die in einem Handlungsprozessmodell verortet werden können.

3.2 Forschungsmethode

Literaturrecherche

Die aktuelle Theorielage in der Motivationspsychologie und die damit assoziierten Themen werden ausgehend von vorhandenem Vorwissen auf diesem Gebiet erkundet. Dies entspricht einer hermeneutischen Vorgehensweise, nach der neues Wissen auf bestehende Erkenntnisse aufgebaut, überprüft und weiterentwickelt wird. Hierbei geht es beim Verstehen eines Textes darum, „das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen zu verstehen“ (Kuckartz, 2014, S. 31). Mit untenstehender Grafik wird dieses Vorgehen dargestellt.

Abb. 1: Die hermeneutische Vorgehensweise nach Danner (2006, S. 57, zit. nach Kuckartz, 2014, S. 31)

Vorgehen bei der qualitativen Inhaltsanalyse

Die verschiedenen Aspekte der überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21, welche sich auf motivationale Prozesse beziehen, werden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse erfasst. Gemäss Mayring (2002) will die „qualitative Inhaltsanalyse Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit einem theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystem bearbeitet“ (S.114). Das Kategoriensystem und das systematische Vorgehen nach einem festgelegten Ablaufmodell stellen somit zentrale Elemente der Analyse dar (Mayring, 2010, S. 49). Das Vorgehen muss verständlich, nachvollziehbar und überprüfbar protokolliert sein.

Auf die Kategorienkonstruktion und deren Begründung muss gemäss Mayring (2010, S. 49), ein besonderes Augenmerk gelegt werden. Die Strukturierungsdimensionen werden aus der Fragestellung abgeleitet, theoretisch begründet, weiter differenziert und schliesslich zu einem Kategoriensystem zusammengestellt. Dieses System soll eine eindeutige Zuordnung von Textmaterial zu bestimmten Kategorien ermöglichen. In vorliegender Arbeit wird das Kategoriensystem ausgehend vom Konzept der *Motivation als Kompetenz* nach Spinath (2005), welches in enger Anlehnung an das Rubikon-Modell der Handlungsphasen von Heckhausen und Gollwitzer (1987) ausgearbeitet wurde, theoriegeleitet entwickelt. Somit stehen die drei Hauptkategorien entlang dieses Prozessmodells und beziehen

sich auf die motivationale Kompetenz der Richtungsfindung, die volitionale Kompetenz und die Selbstbewertungskompetenz. Nach Mayring (2010, S. 59) ist die Festlegung eines konkreten Ablaufmodells wesentlich für ein systematisches Vorgehen. Die einzelnen Arbeitsschritte müssen vorher definiert und in ihrer Reihenfolge festgelegt sein. „Die Systematik sollte so beschrieben sein, dass ein zweiter Auswerter die Analyse ähnlich durchführen kann“ (ebd., S. 49). In vorliegender Arbeit orientiert sich der Ablauf an Kuckartz' *Kategorienbildung am Material* und kann nachfolgender Abbildung entnommen werden.

Abb. 2: Ablauf Schema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 78)

Um die Textstellen in Bezug auf die jeweilige Hauptkategorie zu markieren, wird für jede Kategorie eine Farbe festgelegt. In einem ersten Materialdurchlauf werden Textstellen markiert, deren Bedeutung oder konkreter Wortlaut einen Bezug zur jeweiligen Hauptkategorie aufweisen. Jede Fundstelle kann anhand der genauen Angaben bezüglich ihres Herkunftsdocuments, Kapitels und Seitenzahl überprüft werden.

Anschliessend werden die codierten Textstellen innerhalb jeder Hauptkategorie zusammengetragen. Aufgrund dieser ersten Fundstellen werden die Subkategorien induktiv, demnach in einem Wechselverhältnis zwischen Theorie und konkretem Material, entwickelt und während der Analyse überprüft und überarbeitet. Dies entspricht nach Kuckartz einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (2014, S. 88). Dazu werden in einem nächsten Schritt aus den Textfundstellen Ankerbeispiele für die Unterkategorien extrahiert. Die Unterkategorien und Ankerbeispiele werden durch mehrere Material Durchläufe präzisiert und konkretisiert, wobei kontinuierlich überprüft wird, ob die Relevanz

der Kategorien für die Forschungsfrage erkennbar ist. Als Ankerbeispiele dienen einzelne Begriffe oder Textteile aus Fundstellen, die als Muster für die jeweilige Kategorie dienen. Um das gesamte Kategoriensystem ausdifferenziert zu entwickeln, werden mehrere Fundstellendurchläufe ausgeführt.

Darauf folgt das Codieren des gesamten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem. Die Codierregeln sind so formuliert, dass Sätze oder Satzteile mit dem exakten Wortlaut oder der sinngemässen Übereinstimmung mit dem Ankerbeispiel berücksichtigt werden. An dieser Stelle muss auf die Besonderheit des zu analysierenden Materials hingewiesen werden. Es handelt sich beim Untersuchungsmaterial um hochgradig editierte Textbausteine, die sich auf Konzepte und Begriffe stützen, hinter denen zum Teil komplexe Prozesse und Phänomene stehen – welche jedoch nicht näher spezifiziert werden. Das Codieren der Textbausteine stellt somit eine Herausforderung dar. Da von bestimmten Kompetenzbegriffen ausgegangen wird, basieren die Zuordnungen teilweise auf Interpretationen.

Nach dem endgültigen Codierdurchlauf folgt das Zusammenstellen und Auswerten der Ergebnisse. Als Auswertungsverfahren für die vorliegende Arbeit bietet sich neben der qualitativen auch die quantitative Auswertung an. In einem inhaltsanalytischen Verfahren können ebenfalls quantitative Analyseschritte folgen, sofern diese klar deklariert werden. Quantitative Schritte in eine qualitative Untersuchung einzubauen, ist vor allem dann sinnvoll, wenn die quantitativen Ergebnisse ergänzende Informationen zur Auswertung bieten. So können durch die Häufigkeit einer im Text auftretenden Kategorie unter Umständen Aussagen zu deren Bedeutung im Kontext gemacht werden (Mayring, 2010, S.51). Die vorliegende Untersuchung verwendet jedoch vorwiegend qualitative Analyseschritte.

Gemäss Mayring ist die Einschätzung der Ergebnisse nach Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität von grosser Wichtigkeit (2010, S. 51). Mit der Dokumentation des Forschungsvorgehens soll der Verlauf der Untersuchung nachvollziehbar dargestellt werden. Eine transparente Beschreibung des Forschungsverlaufs kann als Gütekriterium verstanden werden. Die Analyse wird so dokumentiert, dass die einzelnen Schritte einsehbar und nachvollziehbar sind und somit auch überprüft werden können. Die Orientierung an der Theorie bestimmt sowohl die Wahl der Analyseschritte als auch die Interpretation der Ergebnisse.

Hier sind die Kernpunkte einer qualitativen Inhaltsanalyse überblicksartig aufgeführt (vgl. Kuckartz, 2014, S. 39):

- Zentralität von Kategorien für die Analyse
- Systematisches Vorgehen mit klar festgelegten Regeln
- Klassifizierung und Kategorisierung des gesamten Materials
- Einsatz von Techniken der Kategorienbildung am Material
- Anerkennung von Gütekriterien, Anstreben der Übereinstimmung von Codierenden

4 Lern- und Leistungsmotivation: Grundlagen und Komponenten

Das folgende Kapitel erläutert die Forschungsgrundlagen zu Motivationsprozessen und den damit einhergehenden Phänomenen. Es diskutiert verschiedene Aspekte von Motivation, sowie die Bedeutung der Motivation im Schulkontext. Die beiden Motivations-Formen, Leistungs- und Lernmotivation, die den Lernprozess wesentlich und auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen, stehen dabei im Fokus. Mit der Darstellung des Grundmodells der Motivation soll aufgezeigt werden, wie es zur Entstehung von Motivation kommt. Davon ausgehend wird die Prozesshaftigkeit der Motivation hervorgehoben. Dabei geht es um die Prozesse, die nach dem Bilden einer Handlungsabsicht bis zum Abschluss einer Handlung die Zielerreichung prägen.

4.1 Definitionen von Motivation

Wie kommt es, dass sich einige Schülerinnen und Schüler mehr als andere für eine schulische Aufgabe engagieren? Was treibt sie an, sich im Unterricht mit einer Aufgabe auseinander zu setzen, sie verstehen und erfolgreich lösen zu wollen? Mit einer Bereitschaft zur selbstbestimmten Steuerung und eigenverantwortlichen Weiterentwicklung des individuellen Wissens kann insbesondere dann gerechnet werden, wenn ein Kind entsprechend motiviert zum Lernen ist.

Die meisten Menschen haben eine Vorstellung davon, um was es sich bei der Motivation handelt und kennen Motivationszustände aus dem eigenem Erleben. Ausserdem wird davon ausgegangen, dass Anzeichen der Motivation auch bei anderen Menschen identifizierbar sind. Im Schulkontext werden gute Leistungen gerne mit einer hohen Motivation in Verbindung gebracht. Jedoch, trotz dieser globalen Vorstellung, worum es sich bei der Motivation handelt, begegnet man Unsicherheiten beim Versuch einer Definition.

Etymologisch leitet sich der Begriff „Motivation“ von den lateinischen Wörtern *motus* „die Bewegung“ und *movere* „bewegen“, ab. Umgangssprachlich wird mit dem Begriff häufig der Antrieb oder das Interesse für eine bestimmte Handlung gemeint, etwas, das in der Person drin ist. Andererseits kann auch die Rede von fehlender Motivation sein, wenn eine Handlung nicht zufriedenstellend ausgeführt worden ist. Motivation wird wie ein Wirkstoff dargestellt, den man hat oder nicht - man hat „hohe Motivation“ oder einen „Motivationsmangel“ (Rheinberg, 2005, S. 23).

Wissenschaftliche Definitionen fallen differenzierter aus (vgl. z.B. Maslow, McClelland, Herzberg für Inhaltstheorien der Motivation, Heckhausen & Heckhausen in der Auseinandersetzung mit Prozess-theorien). Auch wenn eine kaum zu überblickende Menge an Begrifflichkeiten und Konzepten bezüglich der Motivation vorzufinden sind, herrscht Einigkeit, dass der Begriff „Motivation“ in sich keinen Erkennungswert hat. Nach Wilbert (2010, S. 19), ist Motivation „ein Hilfskonstrukt, ein Platzhalter für die Antwort auf die Frage, was den Menschen antreibt“. Gemäss Vollmeyer (2009) ist die Motivation kein homogener Begriff, sondern besteht vielmehr aus unterschiedlichen Aspekten, welche je nach

Theorie speziell hervorgehoben werden (Vollmeyer, 2009, S. 335). Die Motivation bezieht sich demnach nicht auf eine fest umrissene und naturgegebene Erlebens- oder Verhaltenseinheit, sondern besteht aus verschiedenen Komponenten und Teilprozessen, die sich gegenseitig, in wiederholter Weise, beeinflussen und stabilisieren (Rheinberg, 2004, S. 16).

Bei der Motivation handelt es sich um ein hypothetisches Konstrukt, da sich der Begriff auf etwas bezieht, das nicht wirklich sichtbar oder greifbar ist. Auch Rheinberg betont, dass es DIE Motivation nicht gibt, sondern vielmehr Motivationsphänomene in bestimmten Kontexten. Er bezeichnet mit dem Begriff Motivation „die aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand“ (Rheinberg, 2004, S. 15). Miteingeschlossen ist auch die Aktivierung weg von einem negativ bewerteten Zielzustand. Dies kann zum Beispiel das Vermeiden einer schwierigen Aufgabe sein. Nach Rheinberg stellen somit Handlungen die ein Ziel haben, motiviertes Verhalten dar.

Die Gemeinsamkeit der verschiedenen Theorien besteht darin, dass sie die Motivation als eine Gedankenkonstruktion definieren, die Richtung, Intensität und Persistenz von zielgerichtetem Verhalten erklären soll (Heckhausen 1989 zit. nach Rheinberg, 2005, S. 15). Mit der *Richtung* ist die Entscheidung für ein bestimmtes Verhalten gemeint. Die *Intensität* bezieht sich auf die Anstrengung, Sorgfalt und Konzentration, mit der das Verhalten ausgeführt wird, während die *Persistenz* die Hartnäckigkeit des Verhaltens (Ausdauer, Ablenkung ausblenden, Abschottung gegen Versuchungen) bezeichnet.

Die Motivationsforschung verwendet vor allem drei Konzepttypen, um die motivationale Handlungsenergie zu erklären: physiologische Bedürfnisse (Triebe), Emotionen und psychologische Bedürfnisse. In vorliegender Arbeit werden psychologische Motivationstheorien beleuchtet, welche sich besonders mit der Suche nach Antworten auf die Frage nach dem „Warum“ oder „Wozu“ menschlichen Verhaltens auseinandersetzen.

Dazu wurden verschiedene Kategorien und Ordnungssysteme entwickelt. Gemäss Heckhausen (2010, S. 1) wird das motivierte Handeln in seiner elementaren Struktur von zwei universellen Charakteristiken bestimmt. Auf der einen Seite ist dies das Streben nach Wirksamkeit, nach direkter oder primärer Kontrolle der physischen und sozialen Umwelt. Auf der anderen Seite ist es die Organisation von Zielengagement und Zieldistanzierung: Wahrnehmungen, Gedanken, Emotionen, Fertigkeiten und Aktivitäten werden in koordinierter Weise eingesetzt, um entweder Ziele zu erreichen oder sich von nicht lohnenden oder unerreichbaren Zielen zurückzuziehen. Diese zwei grundlegenden Verständnisse von Motivation können nach Wilbert (2010, S. 39), den Inhalts- respektive den Prozesstheorien zugeordnet werden. Inhaltstheorien (vgl. Maslow) stellen die Motivation als ein emotionales Ereignis dar, das aus Bedürfnissen und dem Drang zu deren Erfüllung entsteht. Mit möglichen Antworten auf die Frage „Was motiviert?“ werden Taxonomien menschlicher Motive entwickelt. Diese Theorien gehen von einer dynamischen Persönlichkeitskonzeption aus, die auf das Streben des Menschen nach einem erfüllten Leben, Anerkennung und auf Selbstverwirklichung abzielt.

Eine der wohl bekanntesten Inhaltstheorien ist die Motivationstheorie des Psychologen Abraham Maslow. Er unterscheidet in seiner *Maslowschen Bedürfnispyramide* fünf Motivklassen, die hierarchisch angeordnet sind (Heckhausen, 2010, S. 29).

Abb. 3: Maslowsche Bedürfnispyramide (zit. nach Heckhausen, 2010, S. 29)

Hierarchisch sind die Motivklassen in dem Sinne, dass davon ausgegangen wird, dass erst eine tiefere Klasse befriedigt sein muss, bevor die nächst höhere an Bedeutung gewinnt. Das heisst zum Beispiel, dass ein durstiger Lernender zuerst etwas trinken muss, bevor er sich auf das Lernen konzentrieren kann.

Ausgehend von der humanistischen Position Maslows, Bedürfnisse als Treibkräfte, respektive als handlungsleitende Motive anzunehmen, entwickelten Edward L. Deci und Richard M. Ryan (1993) eine weitere populäre Inhaltstheorie - die Selbstbestimmungstheorie der Motivation. Die beiden Autoren identifizieren drei verschiedene Bedürfnisse als handlungsleitend. Das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung, wird als treibende Kraft im Verhalten eines Menschen angesehen. Unter Selbstbestimmung verstehen die Autoren die wahrgenommene Selbstbestimmtheit des eigenen Handelns. Zu diesem Bedürfnis kommt das Bedürfnis nach Kompetenzerleben oder Wirksamkeit. Dies bezieht sich auf die individuell wahrgenommene Wirksamkeit bei der Ausübung bestimmter Verhaltensweisen. Des Weiteren stützt sich die Selbstbestimmungstheorie auf das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit und Zugehörigkeit (Rheinberg, 2004, S. 152). Die Theorie von Deci und Ryan legt den Fokus auf den Grad der Selbst- respektive Fremdbestimmung. Deci und Ryan (1993) stellen Selbst- und Fremdbestimmung als gegenüberliegende Pole eines Kontinuums dar, in dem eine Handlung zu verorten ist (siehe Wilbert, 2010, S. 41). In der Motivationstheorie spricht man in dieser Beziehung auch von intrinsischer und extrinsischer Motivation. Daraus wird abgeleitet, dass eine Handlung zwar immer beide Elemente enthält - jedoch in einem unterschiedlichen Masse.

In der Schule führt die Erfahrung, anstehende Aufgaben und Probleme selbständig bearbeiten und lösen zu können, zu einem Vertrauen in die eigene Lern- und Entwicklungsfähigkeit. Dies unterstützt die Entstehung und Aufrechterhaltung der Lernmotivation. Der selbstbestimmte Handlungsantrieb kann der intrinsischen Motivation, welche als besonders erstrebenswerte Stufe von Motivation angesehen wird, zugeordnet werden. Sie unterscheidet sich von der extrinsischen Motivation, welche einen hohen Grad an Fremdbestimmung beinhaltet und deren Anreiz ausserhalb der Handlung liegt. Da diese beiden unterschiedlichen Motivationstypen für den schulischen Kontext eine besondere Bedeutung haben – schulisches Lernen basiert zwar auf äusseren Zwängen und Vorgaben, kann aber dennoch mit ausgeprägtem intrinsischen Potential umgesetzt werden – erläutert das folgende Kapitel diese beiden Konzepte.

4.1.1 Intrinsische Motivation

Im Schulkontext wird unter intrinsischer Motivation das Lernen als Selbstzweck, respektive aus Spass an der Sache verstanden (Wild et al., 2006, S. 213). Nach Schiefele (2005) gilt eine bestimmte Lernhandlung als intrinsisch motiviert, wenn der Wunsch oder die Absicht besteht, diese durchzuführen, weil die Handlung selbst als interessant, spannend oder sonst zufriedenstellend erscheint. Die Gründe für die Durchführung einer Handlung liegen im Bereich der Handlung selbst und nicht, weil daraus bestimmte wünschenswerte Konsequenzen, wie zum Beispiel gute Noten, resultieren (Schiefele & Streblov, 2005, S. 40). Allerdings kann die Motivation auch aus Interesse am Lerngegenstand oder wegen beiden gleichzeitig entstehen. Als Beispiel dient ein Kind, das viele Bücher liest. Dies kann daran liegen, dass es entweder generell gerne liest, oder weil es die Bücher spannend findet – oder aus beiden Gründen zusammen. Somit beinhaltet die intrinsische Motivation tätigkeitszentrierte und gegenstandszentrierte Formen.

Bei einigen Definitionen von *intrinsischer Motivation*, wird auf eine Trennung zwischen einer Handlung und deren Ergebnis und Folgen verwiesen (vgl. Schiefele & Streblov, 2005, S. 40). In der Realität lässt sich diese klare Trennung aber selten machen, da viele intrinsisch motivierte Handlungen multiple Determinanten haben. Rheinberg erachtet es infolgedessen als sinnvoll, die jeweils gemeinten Prozesse – wie beispielsweise das Flow-Erleben, die zu intrinsisch motivierten Handlungen führen, zu untersuchen (2004, S. 154). Im Bezug zur Schule bieten dazu insbesondere die Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan) und das Flow Konzept (Csikszentmihalyi) interessante Hinweise, aus welchen auch praxisrelevante Schlüsse gezogen werden können.

Das Flow Erleben kann als eine besonders intensive Form der emotionalen und kognitiven Involviertheit, demzufolge als Zustand optimaler Motiviertheit, angesehen werden. Personen in diesem Zustand erleben diesen als äußerst positiv und angenehm. Sie scheinen in der Tätigkeit aufzugehen. Das Konzept, das von Csikszentmihalyi (1992) in die wissenschaftliche Diskussion eingebracht wurde, geht davon aus, dass die Passung von Anforderungen und Fähigkeiten als wichtigste Vorbedingung zu nennen ist (zum Flow-Konzept von Csikszentmihalyi siehe Bundschuh, 2003, S. 128). Ein Lernen

im Flow bedeutet, dass man sich optimal beansprucht fühlt und trotz hoher Anforderung das sichere Gefühl hat, die Lernhandlung erfolgreich durchführen zu können. In Anlehnung an Csikszentmihalyi können dem Flow Erleben weitere Komponenten zugeordnet werden. Zum einen wird der Handlungsablauf als fließend erlebt, denn ein Schritt geht flüssig in den nächsten über, da die Aufgabe und die Handlungsanforderungen verständlich und klar wahrgenommen werden. Zum anderen scheint das Zeiterleben diffus zu sein, denn man vergisst in einem Zustand höchster Konzentriertheit die Zeit und merkt nicht, wie lange man schon dabei ist. In der Folge geschieht die Handlung selber scheinbar mühelos. Wichtig ist hier anzumerken, dass Flow gemäss Csikszentmihalyi weder bei Unterforderung noch bei Überforderung erlebt werden kann (siehe Kehr, 2005, S. 137). Das heisst, für das Erleben eines Flow, muss der Schwierigkeitsgrad einer Aufgaben anspruchsvoll, jedoch bewältigbar sein.

4.1.2 Extrinsische Motivation

Die extrinsische Motivation kann insofern von der intrinsischen abgegrenzt werden, als dabei das Lernen nicht primär durch Freude an der Sache stattfindet, sondern der Maximierung positiver, respektive der Minimierung negativer Konsequenzen (wie z.B. Anerkennung oder Bestrafung) dienen soll. Extrinsisch motivierte Verhaltensweisen haben somit häufig einen instrumentellen Charakter (Wild et al., 2006, S. 217).

Lernende, die extrinsisch motiviert sind, lernen, um gute Noten, Lob oder Prestige zu erlangen. Gemäss Heckhausen (2010, S. 368) sind beim extrinsisch motivierten Handeln, Mittel und Zweck, respektive Handeln und Handlungsziel, thematisch nicht kongruent. Die Motivation entsteht durch den Wunsch oder die Absicht, durch das Erreichen des Ziels positive Folgen herbeizuführen oder negative Folgen zu vermeiden. Diese Folgen, oder äusseren Anreize, haben per se nichts mit der Handlung und ihrem Handlungsgegenstand zu tun. Je nachdem, welche Folgen angestrebt werden, lassen sich verschiedene Formen der extrinsischen Motivation unterscheiden, wie zum Beispiel Leistungs- und Vermeidens- Motivation.

Die Charakteristiken der extrinsischen Motivation werden in den neueren kognitiven Motivationstheorien widerspiegelt, die in ihren Grundzügen dem Modelltyp der so genannten Erwartungs-Wert-Theorie entsprechen (Heckhausen, 2010 S. 127). Gemäss dieser Konzeption ergibt sich der Grad der Motivation aus dem Produkt aus *Erfolgserwartung* und dem persönlich beigemessenen *Wert* der Handlungsfolgen. Die Erwartung kann positiv sein, das heisst, je grösser der Wert, desto motivierter ist man. Aber sie kann auch negativ sein und in einem Sinken der Motivation münden. Je wichtiger zum Beispiel einer Schülerin oder einem Schüler eine bestimmte Arbeit oder eine bestimmte Note ist (ihr Wert) und je grösser die Überzeugung, dass dieses Ziel mit Anstrengung erreicht werden kann (Erwartung), desto höher wird auch die Motivation sein. Diese Theorie wird im Kapitel 5.1.2 weiter ausgeführt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es sich beim Konzept der Motivation um ein Kon-

strukt aus verschiedenen Phänomenen und Prozessen handelt, welche dem Verhalten eine bestimmte Richtung, Intensität und Persistenz geben. Wie die Motivation auf Lernprozesse einwirken kann, soll nun im Folgenden dargestellt werden.

4.2 Die Bedeutung der Motivation im Lernprozess

In Bezug zum schulischen Lernen ist es unerlässlich, auf die Unterschiede zwischen Leistungs- und Lernmotivation hinzuweisen. Sie beeinflussen das Lernen auf unterschiedliche Art und Weise und können sowohl lernförderlich, als auch lernhinderlich sein. Im folgenden Abschnitt werden diese beiden Motivationsformen kurz beschreiben.

Gleich vorab muss betont werden, dass der Leistungsmotivationsbegriff aus der psychologischen Forschung nicht deckungsgleich mit scheinbar ähnlichen Begriffen der Alltagssprache ist, die sich auf Fleiss, Eifer, Arbeitswille, Strebsamkeit und so weiter beziehen. Denn nicht jedes angestrengte Bemühen etwas zu schaffen, ist leistungsmotiviert (Rheinberg, 2004, S. 60). Die Unterschiede liegen in den mannigfaltigen Gründen, die angestregtes Arbeitsverhalten auslösen können. Wissenschaftlich wird Verhalten dann als leistungsmotiviert klassifiziert, wenn es auf die Selbstbewertung der eigenen Tüchtigkeit zielt. Diese Bewertung basiert auf der „Auseinandersetzung mit einem Gütemassstab, den es zu erreichen oder zu übertreffen gilt“ (ebd.). Heckhausen definiert Leistungsmotivation als „das Bestreben, die eigene Tüchtigkeit in all jenen Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen man einen Gütemassstab für verbindlich hält, und deren Ausführung deshalb gelingen oder misslingen kann“ (zit. nach ebd., S. 62). Das zentrale Element der Leistungsmotivation ist somit die Auseinandersetzung mit einem Gütemassstab. Ein Individuum will seine Leistung innerhalb eines Spektrums von sehr gut bis sehr schlecht einordnen können. Der Gütemassstab ergibt sich in Abhängigkeit vom Niveau der Anforderung. Dieses sollte zwar eine Herausforderung darstellen, jedoch gerade noch machbar sein. Somit spielen die Anforderungen, bei denen Erfolg und Misserfolg gleichermaßen möglich sind, in Modellen zur Leistungsmotivation eine zentrale Rolle (ebd., S.61).

Der Begriff der Lernmotivation bezeichnet den Wunsch bzw. die Absicht, bestimmte Inhalte oder Fähigkeiten zu erlernen. Nach Kretschmann und Rose (2007, S. 11) scheint ein Kind im pädagogischen Alltagsverständnis motiviert zu sein, wenn es übertragene Aufgaben bereitwillig übernimmt; womöglich sogar selbst die Initiative für die Beschäftigung mit Lerngegenständen ergreift; sich mit schulischen Anforderungen ausdauernd auseinandersetzt und Befriedigung über erbrachte Leistungen empfindet. Die Lernmotivation stellt somit eine Motivationsform dar, bei der eine Person Lernaktivitäten deshalb ausführt, weil sie einen Lernzuwachs anstrebt. Mit dieser *handlungstheoretischen* Definition wird ausgedrückt, dass die lernende Person *aktiv* auf den eigenen Kompetenzzuwachs zustrebt. Ähnlich definiert auch Schiefele (1996, S. 50) Lernmotivation als aktuelles Merkmal, welches den „Wunsch bzw. die Absicht, bestimmte Inhalte oder Fertigkeiten zu lernen“, beinhaltet. Offen bleibt jedoch bei beiden Begriffsbestimmungen, zu welchem Zweck der Lern- oder Kompetenzzuwachs er-

folgen soll. So kann eine Lernaktivität sowohl um ihrer selbst willen, als auch wegen der erwarteten Folgen durchgeführt werden.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass Motivation und Emotion kaum voneinander zu trennen sind (vgl. Bundschuh, 2002, 2003). Emotionen beeinflussen motivationale und kognitive Prozesse und treten in Verbindung mit ihnen auf. Man geht davon aus, dass nahezu alle Wahrnehmungen und Kognitionen eine emotionale Komponente aufweisen. Diese sind zueinander komplementär und können nicht unabhängig voneinander funktionieren (Bundschuh, 2003, S. 126). Zu unterscheiden sind negative (z. B. Angst, Prüfungsangst) und positive Emotionen (z. B. Freude, Spaß). Während positive Emotionen günstige Auswirkungen auf Lernprozesse haben, können negative Emotionen Lernprozesse stark beeinträchtigen (Wild et al. 2006, S. 209). Bundschuh (2003, S. 121) weist darauf hin, dass jedes Motivsystem des Menschen mit Gefühlen in Verbindung steht. Die Motivation für das Lernen ergibt sich aus den emotionalen Prozessen, die entweder durch einen Lerngegenstand selbst oder einen Vermittler im Subjekt hervorgerufen werden (ebd., S. 125). Hieraus kann sich Neugierde und ein Interesse entwickeln, den Lerngegenstand näher kennen zu lernen.

Nachdem kurz auf die beiden unterschiedlichen Motivationsformen Leistungs- und Lernmotivation eingegangen wurde, schwenkt der Fokus auf die Bedingungen für die Entstehung der Motivation.

4.3 Grundmodell der Motivation

Die aktuelle Motivation kann als Interaktion zwischen einer Person und den spezifischen Merkmalen einer Situation verstanden werden. Bei der Entstehung der Motivation spielen sowohl personenbezogene als auch situationsbezogene Einflüsse eine massgebliche Rolle. Persönliche Präferenzen, situative Anreize und deren Wechselwirkung bestimmen sowohl die Richtung als auch die Intensität eines bestimmten Verhaltens (Rheinberg, 2004, S. 42). Dieses Zusammenspiel, welches auch als Grundmodell der Motivation angesehen wird, wird in untenstehender Grafik dargestellt.

Abb. 4: Grundmodell der Motivation (vgl. Rheinberg, 2004, S. 70).

In dieser Abbildung ist ersichtlich, dass die Ausprägung der Lernmotivation eines Individuums sowohl

von Persönlichkeitsmerkmalen, wie z. B. dem Motiv, als auch von den Anreizen der Situation abhängig ist. „Situationsmerkmale, die zu einem bestimmten Motiv passen, werden als Anreize bezeichnet. Liegen in einer Situation Anreize vor, so resultiert aus der Interaktion von Motiv und Anreiz die aktuelle Motivation, die dann wiederum das Verhalten beeinflusst“ (Vollmeyer, 2005, S.11). Im Unterschied zum Motiv, welches als stabiles Merkmal der Person verstanden wird, ist Motivation also deutlich situationsabhängig (Tarnutzer, 2014, S. 2). So kann ein und dieselbe Situation bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Motivationen auslösen, da sie unterschiedliche Motive haben.

Nachdem nun die grundlegenden Elemente der Motivation aufgezeigt worden sind, wobei primär auf Inhaltstheorien eingegangen wurde, wird nun das Konzept der Motivation als Prozess der Handlungssteuerung dargestellt. Wie schon erwähnt, sind im Kontext Schule insbesondere die handlungstheoretischen Interpretationen des Motivationsgeschehens von Interesse. Das hängt damit zusammen, dass erfolgreiches Lernen nicht nur vom Zielfindungsprozess, sondern in einem beachtlichen Masse von Zielerreichungsprozessen geprägt wird. Denn „bezogen auf Lernhandlungen meint Motivation oder Motiviertheit die Absicht oder Bereitschaft einer Person, sich in einer konkreten Lernsituation intensiv und ausdauernd mit einem Gegenstand auseinander zu setzen“ (Wild et al., 2006, S. 218). Der Handlungsablauf, welcher die Motivation von ihrer Entstehung bis zum effektiven Abschluss der Handlung beleuchtet, wird in Prozesstheorien dargestellt. Diese rücken die Dynamik der Motivation ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

4.4 Motivation als Prozess der Handlungssteuerung

Nach Achziger und Gollwitzer (2010, S. 310) gelten diejenigen Aktivitäten als Handlung, denen eine „Zielvorstellung“ zugrunde liegt. Sie gehen also von einer richtungsweisenden Annahme aus. Dieser Interpretation entsprechend, erhält die Handlung einen Ausgangs- und einen Endpunkt. Dazwischen liegt ein Prozess mit zeitlicher Dimension, dem es Beachtung zu schenken gilt.

Nachdem über längere Zeit primär die Zielfindungsprozesse, respektive die Selektionsmotivation erforscht worden sind, wies Julius Kuhl als erster auf die gegensätzlichen Funktionen und Charakteristika von Selektions- und Realisationsmotivation hin (vgl. Achziger & Gollwitzer, 2010, S. 314). Seither spielen handlungsbezogene Interpretationen des Motivationsgeschehens eine herausragende Rolle in der modernen Motivationsforschung. Mit diesem breiteren Verständnis von Motivation, wird der gesamte Handlungsprozess, d.h. die Planung, die Ausführung und die Bewertung von Handlungen fokussiert. Im Verlauf einer Handlung erlebt die handelnde Person unterschiedliche voneinander abgesetzte Handlungsphasen und damit mehrere Phasenübergänge. Um ein Ziel auch wirklich erreichen zu können, muss sich aus einer Motivationstendenz eine Handlungsabsicht, respektive eine Intention bilden, der die eigentliche Handlung folgt. So kann eine Schülerin oder ein Schüler zwar hoch motiviert sein und sich vornehmen, am Nachmittag intensiv für eine Prüfung zu lernen, dies dann aber trotzdem nicht tun. Denn plötzlich erscheint es vielleicht wichtiger und attraktiver, den Nachmittag mit

Freundinnen und Freunden zu verbringen. Einfach nur motiviert zu sein, reicht oft nicht aus, um eine Absicht in die Tat umzusetzen. Ein tatsächlicher Handlungserfolg erfordert in der Regel den geschickten Einsatz verschiedener Handlungskontrollstrategien. Dabei spielen eigene, regulative Prozesse mit, die wesentlich beeinflussen, welche Motivationstendenzen bei welchen Gelegenheiten und auf welche Weise realisiert werden sollen (Fröhlich & Kuhl, 2003, S. 222). Diese Prozesse und Phänomene werden nicht mehr den motivationalen, sondern den volitionalen (den Willen betreffende) Kompetenzen zugeordnet.

5 Rubikon- Modell der Handlungsphasen

In diesem Kapitel wird der Fokus auf ein bestimmtes Handlungsprozessmodell, namentlich das Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Heckhausen & Gollwitzer, 1987) gelenkt. Dabei wird aufgezeigt, welche Phänomene und Prozesse beim Entstehen, Heranreifen und Vergehen von Motivation eine zentrale Rolle spielen.

Für handlungstheoretische Erklärungen des Motivationsgeschehens liefert das Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Heckhausen, 1987) eine wertvolle Grundlage. Es stellt die an einem motivierten Lernen beteiligten Prozesse in einer logischen Abfolge dar. Dieses Modell ist für den Schulkontext und somit auch für die Praxis von besonderer Bedeutung, da es diese Prozesse und ihre Bedingungen, ihr Zusammenwirken und ihre Effekte aufzuzeigen versucht. Dabei liefert es Erklärungen, aus denen konkrete Hinweise für die Förderung der Motivation bei Schülerinnen und Schülern abgeleitet werden können. Diesem deskriptiven Modell, das Prozessen ihren Platz zuweist und unser Handeln in einer „natürlichen“ Sequenz von motivationalen und volitionalen Phasen beschreibt (Rheinberg, 2004, S. 183) ist dieses Kapitel gewidmet.

Die Motivationsforschung stützt sich auf theoretische Modelle wie das Rubikon-Modell der Handlungsphasen, um menschliches Handeln allgemein oder spezifisches Verhalten zu erklären. So sind verschiedene Motivations- und Handlungsprozessmodelle entwickelt worden, die mehrere zeitliche Phasen zwischen dem Anstoss zur Motivation und der eigentlichen Handlung veranschaulichen. Der gemeinsame Fokus dieser Ansätze liegt darin, den motivationalen Prozess von der Entscheidung bis zum Abschluss einer Handlung zu beschreiben. Gemäss dieser Auffassung lassen sich Motivationsprozesse „in ihrer Ganzheit nur verstehen, wenn neben den Zielsetzungsprozessen auch Zielerreichungsprozesse betrachtet werden“ (Wilbert, 2010, S. 55).

Heckhausen und Gollwitzer (1987) erweitern in ihrem Rubikon-Modell der Handlungsphasen die sinnvolle konzeptuelle Unterscheidung zwischen *Zielsetzen* und *Zielstreben*, indem sie diese in ein gemeinsames Rahmenmodell integrieren, so dass die Beziehung zueinander analysiert werden kann (Gollwitzer, 1996, S. 533). Das Modell beinhaltet eine zeitliche Ablaufperspektive, die sich vom Erwa-

chen der Wünsche vor der Zielsetzung, bis hin zu den bewertenden Gedanken nach der Zielerreichung erstreckt. Durch die Zergliederung des komplexen Handlungsprozesses in vier „natürliche“, unterschiedliche und somit eigenständige Phasen, sollen sich diese differenzierter untersuchen lassen (Wilbert, 2010, S. 56). Die relevanten Prozesse und Phänomene, die beim Entstehen, Heranreifen und Vergehen von Motivation eine bedeutsame Rolle spielen, werden darin dargestellt und näher erforscht. So kann aufgezeigt werden, dass sich die Aufgaben mit den damit assoziierten psychologischen Phänomenen der jeweiligen Phasen deutlich unterscheiden (Achziger & Gollwitzer, 2010, S. 310). Gemäss Heckhausen und Gollwitzer werden die Phasen folgendermassen gegliedert: Den Anfang bildet die prädezisionale Motivationsphase der Intentionsbildung, welche in die präaktionale und aktionale Volitionsphasen, respektive der Planungs- und Ausführungsphase mündet. Den Abschluss bildet die postaktionale Motivationsphase, in der das Handlungsergebnis bewertet wird. Besonders signifikant ist dabei die Abgrenzung von Motivations- und Volitionsprozessen, deren Hauptunterschied in ihrer Orientierung liegt. Während die Motivationsphasen realitätsorientiert sind, liegt der Schwerpunkt in den Volitionsphasen bei der konkreten Realisierung. Die einzelnen Phasen sind durch diskrete Übergänge voneinander abgesetzt.

Die Namensgebung des Rubikon-Modells geht auf die Überquerung des Flusses Rubikon durch Julius Cäsar zurück. Dem Entscheid zur Flussüberquerung, der endgültig einen Bürgerkrieg auslöste, ging ein langes Abwägen der Vor- und Nachteile voraus. Somit symbolisiert die Überquerung des Flusses die Umwandlung eines Wunsches in eine Absicht, eine Intention.

Das Modell setzt sich mit den Fragen auseinander, wie eine handelnde Person ihre Ziele auswählt, deren Realisierung plant, die Pläne ausführt und schlussendlich die Ergebnisse ihrer Handlungen bewertet. Dadurch beschreibt das Rubikon-Modell das Bilden und Verfolgen eines Ziels als die Bearbeitung von vier zeitlich aufeinander folgenden Aufgaben. Diese werden in untenstehender Abbildung dargestellt.

Abb. 5: Handlungsphasenmodell (Rubikon-Modell) nach Heckhausen und Gollwitzer (1987)

Gemäss Rheinberg (2004, S.183) geht Heckhausen davon aus, dass „der Ausgangspunkt motivationaler Prozesse in einer überreichlich sprudelnden Quelle von Wünschen besteht“. Die meisten Wünsche vergehen aber wieder, ohne berücksichtigt oder in die Tat umgesetzt zu werden. Da Wünsche einfach da sind, oft sogar im Überfluss vorliegen, werden sie im Rubikon-Modell nicht abgebildet. Es beginnt infolgedessen mit einem Anliegen, das nicht nur mit dem am stärksten wünschbaren, sondern gleichzeitig mit einem realisierbaren Ziel verbunden ist.

Interessant ist das Rubikon-Modell insbesondere darum, weil es klar zwischen Motivations- und Volitionsphasen unterscheidet. Die Motivation steht im Zusammenhang mit der Zielsetzung und der Zielbewertung. Wohingegen die Phasen der Zielerreichung, bei denen es um das Planen und Ausführen der Handlung geht, dem Phänomen der Volition (den Willen betreffend) zugeordnet werden. Dies impliziert, dass ein Individuum von einer Willenskraft geleitet wird, die dazu beiträgt, das Ziel aufrecht zu erhalten und zu realisieren. Somit finden motivationale Prozesse in der prädeziationalen und in der postaktionalen Phase des Rubikon-Modells statt, während volitionale Prozesse die präaktionale und die aktionale Phase prägen. Dies deutet darauf hin, dass die tatsächliche Umsetzung zielgerichteter Handlungen nicht nur von der Stärke der Motivation, sondern in einem ausgeprägten Masse von der Willenskraft und den Selbstregulationsstrategien der handelnden Person abhängt. In der Praxis ist es jedoch schwierig, Motivation und Volition klar zu trennen (Spinath, 2005, S. 212).

Auf die vier Handlungsphasen des Rubikon-Modells wird nun, ihrer Abfolge entsprechend, in vier Unterkapiteln detaillierter eingegangen. Die spezifischen Phänomene und Prozesse zielorientierten Verhaltens, welche in den einzelnen Phasen zum Tragen kommen, werden mit einigen der damit im Zusammenhang stehenden Konzepten ergänzt und vertieft behandelt. Jede Phase entspricht - mit den damit assoziierten distinktiven Aufgaben und psychologischen Phänomenen - einer bestimmten Bewusstseinslage, das heisst einer bestimmten Art von kognitiver Orientierung, die für die jeweiligen Aufgaben erforderlich ist. Mit dem Konzept der *Bewusstseinslage* wird auf Bewusstseinszustände, die sich bei der Übernahme und Ausführung einer Aufgabe einstellen, angesprochen (Marbe, 1915; Heckhausen, 1989, zit. nach Achziger & Gollwitzer 2010, S. 314). Gollwitzer und Mitarbeiter (2010) belegten die qualitativen Unterschiede zwischen den verschiedenen Handlungsphasen, indem sie aufzeigten, „dass in den verschiedenen Handlungsphasen unterschiedliche funktionsabgestimmte Bewusstseinslagen Inhalt und Form der Informationsverarbeitung bestimmen“ (ebd). Auf die spezifischen Bewusstseinslagen wird in der Beschreibung der jeweiligen Phasen näher eingegangen werden.

5.1 Prädezisionale Phase

Der Motivationsprozess beginnt mit der prädezisionalen Phase, in welcher der Vorgang von der Auswahl vorliegender Handlungsalternativen bis zur Absichtsbildung, respektive Intentionsbildung dargestellt wird.

Nach Gollwitzer (1996) sind die Kennzeichen dieser frühen Phase, das Wünschen und Abwägen. In dieser Phase vor der Entscheidung befasst dich das Individuum damit, herauszufinden, welche der vielen, sich zum Teil widersprechenden Wünsche, es als verbindliches Ziel in einer Handlung umsetzen möchte. Die kognitive Orientierung in dieser Phase entspricht einer abwägenden Bewusstseinslage (ebd.). Diese beinhaltet „eine Offenheit für eine objektive Verarbeitung aller Informationen hinsichtlich der potenziellen Konsequenzen eines Handlungsergebnisses (Wünschbarkeit) sowie der Realisierbarkeit der zur Debatte stehenden Wünsche (Durchführbarkeit)“ (ebd., S. 316). Die Gedanken der handelnden Person befassen sich somit mit dem Abwägen von Handlungsalternativen.

Bei der Entscheidungsfindung, dem Abwägen und Auswählen, spielen die Kriterien der Realisierbarkeit und der Wünschbarkeit eine ausschlaggebende Rolle (Gollwitzer, 1996, S. 534). Bezüglich der Frage der Realisierbarkeit werden die Möglichkeiten des eigenen Handelns eingeschätzt. Mögliche positive oder negative, kurz- oder langfristigen Konsequenzen, wirken sich auf die Wünschbarkeit aus. Wie oben erwähnt, beeinflussen sowohl personenbezogene als auch umweltbezogene Einflüsse menschliches Verhalten und Erleben. Die motivationale Kompetenz schliesst mit ein, dass man eine Passung zwischen dem eigenen Fähigkeitsniveau, beziehungsweise seinen Bedürfnissen und den situativen Anforderungen herstellen kann. Dazu braucht es neben der Fähigkeit, Aufgaben und Situationen korrekt einzuschätzen, ein adäquates Selbstbild, eine realistische Einschätzung der eigenen Stärken und Schwächen. In der prädezisionalen Abwäge-Phase ist dies, sowie ein Bewusstsein der persönlichen Motive und die Fähigkeit adäquate Ziele zu setzen, eine Grundvoraussetzung. Schöne und Mitarbeiter (2003, S. 3) unterstreichen diese Annahme mit folgender Aussage: „Einschätzungen der eigenen Fähigkeit (Fähigkeitsselbstkonzepte) beeinflussen das Verhalten und Erleben in vielfältiger Weise und spielen auch in schulischen Lern- und Leistungssituationen eine bedeutsame Rolle“. Diese Fähigkeitskonzepte werden dem Selbstkonzept zugeordnet, welches nicht nur die Entscheidungsfindung, sondern alle Handlungsschritte mitträgt. Auf dieses Konzept wird im folgenden Kapitel eingegangen.

5.1.1 Selbstkonzept

Das Selbstkonzept bezieht sich auf die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Grenzen und beruht sowohl auf Kognitionen als auch auf Emotionen. Es wird als Teilbereich der Identität eines Menschen verstanden, „der sich auf die individuelle Einzigartigkeit der identifizierbaren, selbsterfahrenen, selbst- und fremdbewerteten Merkmalsausstattung einer Persönlichkeit bezieht“ (Krupitschka, 1983, zit. nach Eggert et al., 2003, S.17). Das Selbstkonzept strukturiert die individuelle Wahrnehmung und die subjektive Wirklichkeit eines Menschen.

Nach Wild et al. (2006, S. 225), kann das Selbstkonzept „als eine Gedächtnisstruktur definiert werden, die alle auf die eigene Person bezogenen Informationen enthält“. Dies schliesst unter anderem das Wissen über die eigenen Kompetenzen, Vorlieben und Überzeugungen mit ein. Eggert (1996, zit. nach ebd. S. 15) geht davon aus, dass sich das Selbstkonzept aus der Summe individueller Einstellungen, Werthaltungen und Handlungszielen und dem individuelle Abbild der gemachten Erfahrungen im Umgang mit der Umwelt zusammensetzt. Die Entstehung des Selbstkonzepts ist einem Menschen normalerweise nicht bewusst, da es sich dabei nicht um eine absichtsvolle Tätigkeit handelt. „Ein Individuum konstruiert sich sein Selbstkonzept, indem es selbstbezogene Informationen, welche aus verschiedenen Quellen erlangt werden, wahrnimmt und zu einem Konzept über die eigene Person verarbeitet und generalisiert“ (ebd., S. 25).

Zwischen dem Selbstkonzept und einer Handlung besteht eine wechselseitige Beziehung. Einerseits beeinflusst das Selbstkonzept das Handeln, andererseits prägt die Erfahrung der Handlungssituationen eben dieses. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Entwicklung des Selbstkonzeptes nie abgeschlossen ist. Es entwickelt sich mit jeder gemachten Erfahrung, die das Selbst betrifft, weiter.

Die Elemente des Selbstkonzepts können entweder der kognitiven Komponente oder der emotionalen, evaluativen Komponente zugeordnet werden. Nach Hofer (2016, S.19) beruht die kognitive Komponente insbesondere auf dem Fähigkeitskonzept, welches die Einschätzung eigener Fähigkeiten für gegenwärtiges und zukünftiges Handeln beinhaltet. Im schulischen Kontext kann dieses Fähigkeitskonzept in Bezug zu verschiedenen Fächern und Aufgaben weiter spezifiziert werden. So bezieht sich das mathematische Fähigkeitskonzept auf die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Bezug zum mathematischen Lernen. Die emotionale/affektive Komponente hingegen, bewertet und färbt das Wissen über uns selbst und kann auch als *Selbstwertgefühl* erfasst werden. Wahrgenommen wird dies als *Selbstvertrauen* oder *Minderwertigkeitsgefühl* (ebd.). Aus den emotionalen und kognitiven Komponenten des Selbstkonzepts kann eine handlungsbezogene Komponente abgeleitet und dem Begriff Selbstwirksamkeit zugeordnet werden.

Die sozial-kognitive Selbstwirksamkeitstheorie wurde von Albert Bandura in den 70er Jahren in die wissenschaftliche Diskussion eingebracht. Diese hat zunehmend an Beachtung gewonnen und ihre Anwendung auf die Schule und Unterricht hat sich als besonders fruchtbar erwiesen. Seine Definition des Konzepts der *Selbstwirksamkeit* lautet im originalen englischen Wortlaut: „*Perceived self-efficacy*

refers to beliefs in one's capabilities to organize and execute the courses of action required to manage prospective situations“ (Fuchs, 2005, S. 18). Die sinngemässe deutsche Entsprechung *„der Glaube in die Fähigkeit, ein bestimmtes Ziel durch das eigene Zutun erreichen zu können“* verweist auf die subjektive Einschätzung einer Person, genügend eigene Kompetenzen zu besitzen, um eine bestimmte Aufgabe lösen zu können. Wie der Definition zu entnehmen ist, ist der Begriff *Selbstwirksamkeit* ein Konstrukt, es ist also weder sicht- noch greifbar, sondern ein Gedankengebäude (ebd., S. 17). Die Selbstwirksamkeit ist als subjektive Wirklichkeit konzipiert. Damit geht einher, dass Individuen Selbstkonzepte und nachfolgende Erwartungen bezüglich bestimmter Handlungsanforderungen generieren, die nicht unbedingt mit ihren tatsächlichen Stärken und Schwächen korrespondieren. Daraus ergibt sich, dass die persönlichen Einschätzungen allenfalls wenig Übereinstimmung mit ihren objektiven Handlungsmöglichkeiten aufweisen (Dresel, 2004, S. 13). Infolge dieser persönlichen Fehleinschätzung kommt es immer wieder vor, dass Personen in ihren Vorhaben scheitern.

Das Konzept der Selbstwirksamkeit beinhaltet die Selbstwirksamkeitserwartung, welche wie erwähnt, einen erheblichen Einfluss auf das Verhalten hat. „Wirksamkeitsüberzeugungen, so die Selbstwirksamkeitsforschung, bestimmen nicht nur die Ziele, die Menschen sich selber setzen, sondern auch wie gross die Anstrengung dafür sei, wie lange sie im Falle von Schwierigkeiten durchhalten und wie gut sie sich nach Misserfolgen erholen“ (Fuchs, 2005, S. 63). Nur die Überzeugung, eine Aufgabe lösen zu können, lässt eine Person handeln. Eine positive Selbstwirksamkeitserwartung fördert die Motivation, auch anspruchsvolle Aufgaben, die mit Anstrengungen verbunden sind, zu bearbeiten. Die subjektive Gewissheit, neue und schwierige Anforderungen durch eigene Kompetenz bewältigen zu können, kann zu einer Steigerung der Handlungsbereitschaft und des Vertrauens in die eigenen Handlungsmöglichkeiten führen (Jerusalem, 2002, S. 10). Andererseits lassen negative Selbstwirksamkeitserwartungen Menschen initiativlos werden, oder sie dazu veranlassen, bei Schwierigkeiten vorzeitig aufzugeben (ebd. S. 8).

Was die schulbezogene Selbstwirksamkeitserwartung anbelangt, ist ein Kind, welches davon überzeugt ist, durch eigene Lernanstrengung gute Schulleistungen erzielen zu können, eher zum Lernen motiviert. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit solider Leistungen, welche wiederum das Selbstvertrauen erhöhen und die Selbstwirksamkeitserwartung stärken. Im Gegensatz dazu, machen Kinder Hilflosigkeitserfahrungen, wenn sie erleben, dass sie unabhängig davon, wie sehr sie sich anstrengen, nicht zum gewünschten Ziel kommen (Kretschmann & Rose, 2007, S. 20). Nach Jerusalem (2002, S. 36) ist das Phänomen der Selbstwirksamkeit dann schwach ausgeprägt, wenn ein Kind zwar weiss, welche Kenntnisse es erwerben sollte, sich aber aufgrund der wahrgenommenen mangelnden Begabung nicht in der Lage sieht, sich diese Kenntnisse selber anzueignen und sie schliesslich zu beherrschen.

Gemäss Bandura (vgl. Fuchs, 2005, S. 32) unterscheiden sich das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeitserwartung darin, dass ersteres eher eine stabile Grösse im Sinne eines globalen Selbstbildes darstellt, während letzteres eine personen- als auch situationsabhängige Grösse ist. Bandura (ebd., S.

21) betont ausserdem, dass der Begriff Selbstwirksamkeitserwartung ausschliesslich im Zusammenhang mit der Bewältigung anforderungsreicher und komplexer Aufgaben zur Anwendung kommt. Bei Routinen und Dingen, die einfach von der Hand gehen, stehen solche Erwartungshaltungen nicht im Fokus des Interesses.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Selbstkonzept einen wesentlichen Einfluss darauf ausübt, ob und wie sich ein Individuum auf eine Aufgabe einlässt. Wirksamkeitsüberzeugungen bestimmen die Ziele, die Menschen sich selber setzen und prägen den Weg zur Zielerreichung. Die Selbstwirksamkeitserwartung drückt aus, inwiefern jemand sich erfolgreiches Handeln zutraut.

Wie erwähnt, befasst sich ein Individuum in der prädeziSIONalen Phase einerseits mit der Realisierbarkeit eines Handlungsziels und andererseits mit dessen Wünschbarkeit, respektive der subjektiven Wichtigkeit oder Nützlichkeit. Während das Selbstkonzept und insbesondere der Ansatz der Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug zur Realisierbarkeit eines Zieles, Einblick in die dabei beteiligten Prozesse liefert, gibt uns dieser Ansatz keine vertieften Informationen darüber, wie Menschen überhaupt bestimmte Handlungsabsichten entwickeln. Für die Erklärung der Wünschbarkeit eines Ziels, respektive für die Antwort auf die Frage, auf welcher Basis Handlungsziele entstehen, bracht es andere Modelle. Hier liefern insbesondere Erwartung-mal-Wert-Theorien wichtige Erkenntnisse.

5.1.2 Erwartung-mal-Wert-Theorien

In den *Erwartung-mal-Wert-Theorien* wird postuliert, dass eine Person in der Regel versucht das Ziel anzustreben, das bei einer realistischen Erreichbarkeit, den höchstmöglichen Anreizwert hat (Heckhausen, 2010, S. 6). Diese Theorien, die Erwartungen über zukünftigen Erfolg oder Misserfolg, sowie die entsprechenden Wertzuschreibungen hervorheben, sehen in diesen Faktoren zentrale Bedingungen der Lern- und Leistungsmotivation (Spinath, 2011, S. 48). Es folgt nun eine Beschreibung dieses Modells.

In diesen psychologischen Erklärungsmodellen für die Bildung einer Handlungsabsicht wird davon ausgegangen, dass eine Person über mehrere Handlungsalternativen verfügt, welche zu bestimmten Ergebnissen und entsprechenden Folgen führen. Das erweiterte kognitive Motivationsmodell von Heckhausen und Rheinberg (1980) basiert auf der Annahme, dass die Anreize einer Handlung in deren antizipierten Folgen verankert sind. Diese bestimmen, ob das Ergebnis einem Individuum überhaupt wichtig erscheint (Vollmeyer, 2005, S. 12). Dies impliziert, dass das Ergebnis eine wünschenswerte, kalkulierbare Folge nach sich zieht. Die Autoren gehen davon aus, dass eine Person ihre Handlungsziele bewusst wählt und dabei rational vorgeht, indem sie die Attraktivität des jeweiligen Ziels (Wert) mit der Wahrscheinlichkeit (Erwartung), es zu erreichen, verrechnet. Jene Alternative soll schließlich gewählt werden, die den höchsten subjektiv erwarteten Nutzen verspricht. Um diese spezifische Alternative bestimmen zu können, müssen drei Erwartungstypen sowie die Anreize der Folgen

bekannt sein (Rheinberg, 2010, S. 373). Diese werden im Überblicksmodell mit ergebnis- und folgenbezogenen Erwartungen dargestellt:

Abb. 6: Überblicksmodell mit ergebnis- und folgenbezogenen Erwartungen (Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 5)

Wie der Abbildung zu entnehmen ist, werden in diesem Modell ergebnis- und folgenbezogene Erwartungen differenziert. Anhand des Beispiels „Für einen Test lernen“ soll hier aufgezeigt werden, welche Erwartungen in einer solchen Situation unterschieden werden können. Bei der Situations-Ergebnis-Erwartung (7) wird abgewogen, ob ein gutes Testergebnis auch ohne Handlung, das heisst ohne zusätzliches Lernen möglich wäre. Dies kann durchaus der Fall sein, wenn sich das Kind oder der Jugendliche schon sehr gut in dem entsprechenden Gebiet auskennt. Besteht also eine hohe Situations-Ergebnis-Erwartung, wird die Motivation sehr klein sein, trotzdem eine Handlung auszuführen. Ergeben die Überlegungen allerdings, dass ohne Einsatz kein gutes Resultat zu erwarten ist, wird vor allem bei einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung, die Motivation zu Lernen steigen. Das Einschätzen der Handlungs-Ergebnis-Erwartung (8) bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass durch Lernen ein guter Test geschrieben werden kann. Geht eine Schülerin oder ein Schüler also davon aus, dass durch den persönlichen Einsatz das Testergebnis positiv beeinflusst werden kann, ist von einer hohen Motiviertheit auszugehen. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn man sein Handeln als unwirksam einschätzt, oder die Erwartung hegt, dass eine gute Note eine Glückssache ist. Wenn zusätzlich angenommen wird, dass sich ein entsprechendes Testergebnis ausserdem auch positiv auf die Endnote im Zeugnis auswirkt (was möglicherweise mit Lob und Anerkennung belohnt wird), entspricht dies der Ergebnis-Folge-Erwartung (9). Je höher die Ergebnis-Folge-Erwartung ist, desto stärker wird auch der Einfluss auf die Motivation, respektive auf die Handlungstendenz sein (ebd. S. 374).

Abschliessend muss darauf hingewiesen werden, dass diese Kalkulationen einer Nutzen-Kosten-Bilanz in der Regel schnell und unbewusst stattfindet. Im Zusammenhang mit dem Motivationsprozess verschafft uns insbesondere die Handlungs-Ergebnis-Erwartung interessante Einblicke, obschon dieses Modell aufgrund seiner ausgeprägten Zweck-Rationalität kritisiert worden ist.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass derselben Handlung verschiedene Erwartungskognitionen und Anreize zu Grunde liegen können. Beim Abwägen der Wünschbarkeit spielen neben

den Ergebnis- und Folgeerwartungen insbesondere die Bedürfnisse und Motive eine zentrale Rolle. Auf letztere wird nun kurz eingegangen.

5.1.3 Motive

Motive, Ziele und Bedürfnisse werden im Alltag häufig als ein und dasselbe angesehen. Um zu einem vertieften Verständnis motivationaler Prozesse zu gelangen, ist es aber sinnvoll, diese Begriffe zu differenzieren. Auf die Bedürfnisse wurde im Kapitel 4.1. bereits eingegangen. Nach Rheinberg (2004, S. 62) ist das *Motiv* ein bedürfnisähnlicher Faktor, ein Persönlichkeitsmerkmal, hinsichtlich dessen sich Menschen unterscheiden. Wie auch das Selbstkonzept, beeinflussen Motive in einem beachtlichen Masse die Art und Weise, wie jemand eine Handlungssituation wahrnimmt und bewertet. Rheinberg (2004) schlägt vor, sich ein Motiv wie eine speziell eingefärbte Brille vorzustellen. Durch diese Brille werden ganz bestimmte Aspekte von Situationen hervorgehoben, während andere Aspekte verblassen (ebd. S. 63). Kleinbeck (2010, S. 301) sieht in Motiven Klassen von Handlungszielen, welche durch ihre Stärke, ihre Ausrichtung und ihre Beziehungen untereinander, gemeinsam mit anderen Merkmalen, die Persönlichkeit eines Menschen prägen. Er geht davon aus, dass Motive bei Menschen bewusst oder unbewusst vorkommen können. „In ihrer unbewussten Form sind sie zumeist auf emotionale Ziele ausgerichtet, die von Personen angestrebt werden oder die sie zu vermeiden trachten“ (ebd., S. 306). Das Motiv wird als ein relativ stabiles Personenmerkmal eingeschätzt. Trotzdem scheint die Ausprägung der Motive stark von früheren Erfahrungen, die eine Person in der jeweiligen Klasse von Handlungssituationen gemacht hat, beeinflusst zu sein (Rheinberg, 2004, S. 63).

Die wichtigsten Motive kindlichen Handelns und Leistens sind laut Hofer (2016) Neugierde und Explorationsdrang, Bewegungsdrang, das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Abwechslung und nach Neuem, das Bedürfnis nach Selbständigkeit und das Bedürfnis nach erfolgreicher Leistung. Eines oder mehrere dieser Motive werden also Einfluss auf den Prozess des Abwägens von Handlungsalternativen haben. Allgemein werden drei Klassen von Motiven unterschieden, namentlich das Leistungs-, Macht und Anschlussmotiv (Vollmeyer, 2005, S. 10). Im Schulkontext ist insbesondere das Leistungsmotiv von Bedeutung, welches bei der Leistungsmotivation eine tragende Rolle spielt. Dieses Motiv drückt sich im Streben nach Erfolg aus und ist vom Bedürfnis einer Person angetrieben, sich mit einem Gütemassstab auseinander zu setzen (Spinath, 2011, S. 49). Nach Brunstein (2003, zit. nach Vollmeyer, 2005, S. 67) kann das Leistungsmotiv auch als Selbstoptimierungsanliegen verstanden werden. Dies kann sowohl mittels einer Annäherungsorientierung, mit einem Gefühl von Hoffnung auf Erfolg, als auch durch eine Vermeidungshaltung, aus Furcht vor Misserfolg, angestrebt werden. Die entsprechenden Anreize ergeben sich dabei einerseits aus dem Niveau der Aufgabenschwierigkeit und andererseits aus den Rückmeldungen zu früheren Handlungen (ebd.). Auf diese Rückmeldungen, respektive Bewertungen der Handlungen wird später, im Kapitel 5.4 näher eingegangen.

Neben dem Leistungsmotiv findet sich das Machtmotiv mit einer gänzlich anderen Ausprägung. Personen mit dieser Orientierung haben zum Ziel, das Erleben und Verhalten anderer Personen zu beein-

flussen oder gar zu kontrollieren (Scheffer, 2009, S. 31). Eine wiederum völlig andere Ausrichtung hat das Anschlussmotiv, welches sich auf soziale Belange bezieht und auf das Ziel ausgerichtet ist, positive Beziehungen herzustellen (ebd.).

Wie auch immer die Motivausprägung beim Individuum aussieht, gilt es zu bedenken, dass Motive - obwohl jederzeit vorhanden - nicht immer aktiviert sind. Das bedeutet, dass sie erst durch Situationsmerkmale angeregt werden müssen, bevor sie verhaltenswirksam werden können (Lewin, 1946, zit. nach Vollmeyer, 2005, S. 11). Dieser Zusammenhang wird im Grundmodell der Motivation aufgezeigt (Kapitel 4.3). Damit ein Wunsch auch in eine Handlung mündet und in die nächste Phase gelangt, genügt es somit nicht, dass er beim Abwägen eine hohe Motivationstendenz aufweist (beispielsweise durch einen grossen erwarteten Nutzen und hohe Anerkennung). Ausserdem, wie auch Gollwitzer betont, „selbst wenn ein Wunsch als äusserst wünschenswert und leicht realisierbar identifiziert ist und damit eine hohe Präferenz gegenüber anderen Wünschen erhält, verlangt das Rubikon-Modell, dass der bevorzugte Wunsch in eine Intention, transformiert wird; nur so kann die Wunsch Erfüllung effektiv vorangetrieben werden“ (1996, S. 535).

Damit also aus einem Wunsch eine Intention oder eine konkrete Absicht entsteht, braucht es eine konkrete Zielvorstellung, respektive eine konkrete Formulierung eines Ziels. Die Prozesse, die dabei zum Tragen kommen, werden nachfolgend dargestellt.

5.1.4 Zielorientierung

Im Alltag werden entweder eigene Ziele gebildet oder fremde Ziele akzeptiert und als handlungsverbindlich eingesetzt. In der Schule sind viele Ziele vorgegeben, die die Lernenden dann akzeptieren und als eigene Ziele übernehmen müssen, bevor sie handlungswirksam werden können (Kleinbeck, 2010, S. 293). Unterschiedliche Zielorientierungen beeinflussen motivationale Prozesse und somit das Verhalten beim Lernen und bei der Leistungserbringung in jeweils spezifischer Weise (ebd. S. 299). Ziele können der Lern- respektive der Leistungszielorientierung zugeordnet werden. Diese beiden Zielorientierungen unterscheiden sich deutlich und korrespondieren mit den Konzepten der Lern- bzw. der Leistungsmotivation. Bei einer *Lernzielorientierung* werden Erfolg und positives Erleben am Lernzuwachs gemessen. Dies steht im Kontrast zu einer *Leistungszielorientierung*, welche mit dem Bestreben verbunden ist, die persönliche Leistung vor den anderen zu demonstrieren (ebd. S. 297). Jedoch sind hier, wie auch im Bezug zu einem Motiv, eine Annäherungskomponente von einer Vermeidens Komponente zu differenzieren (Fries, 2010, S. 151). Diese machen nämlich die individuelle Ausprägung der Ziele aus. Während es bei mit einer Annäherungskomponente darum geht, die eigene Kompetenz vor anderen zu präsentieren, zielen Bemühungen in Verbindung mit Vermeidens-Leistungszielen darauf ab, die eigenen Schwächen oder mangelnden Kompetenzen vor dem Umfeld zu verbergen.

In untenstehender Tabelle sind die wichtigsten Merkmale der Lern-, respektive der Leistungszielorientierung in Anlehnung an Kleinbeck (2010, S. 297) zusammengestellt.

Tabelle 1: Merkmale der Lernziel- und der Leistungszielorientierung

	Lernzielorientierung	Leistungszielorientierung
Ziel	Lernzuwachs, um Kompetenzsteigerung zu erreichen	Eigene Leistungsfähigkeit vor anderen demonstrieren bzw. Unfähigkeit verbergen
Fähigkeiten	Gelten als veränderbar	Gelten als stabil
Rückmeldungen	Gelten als lernrelevante Informationen (Misserfolg ist informativ)	Werden nur im Erfolgsfall geschätzt (Misserfolg ist bedrohlich)
Orientierung	An individuellen bzw. sachlichen Bezugsnormen	An sozialen Bezugsnormen

Wie in der Tabelle zu erkennen ist, unterscheiden sich die Zielorientierungen nicht nur im Bezug auf das konkrete Ziel, sondern auch darin, wie die eigenen Fähigkeiten wahrgenommen werden und wie die Ergebnisse interpretiert werden. Während ein Individuum mit einer Lernzielorientierung konstruktiv mit Misserfolg umgehen und das Ergebnis differenziert einschätzen kann, würde eine Person mit einer Leistungszielorientierung einen Misserfolg als persönliches Versagen empfinden. Lernende, die sich an Leistungszielen orientieren, können ausserdem eigene individuelle Fortschritte nicht bedingungslos würdigen, da für sie eine Leistung nur dann akzeptabel ist, wenn das Resultat gemessen mit den Resultaten der anderen Lernenden in der Gruppe gut abschneidet. Mit einer Leistungszielorientierung geht die Auffassung einher, dass die eigenen Fähigkeiten ein zeitstabiles und damit ein unveränderliches Merkmal sind (Rheinberg, 2010, S. 371). Dies kann im Kontext Schule und Lernen insbesondere dann verheerende Auswirkungen zeigen, wenn die eigenen Fähigkeiten nicht ausreichen, um die gewünschten Ziele zu erreichen, respektive keine Passung der individuellen Voraussetzungen mit dem Ziel möglich ist. Führt ein Kind seine schwachen Leistungen darauf zurück, dass es begrenzte Fähigkeiten und Möglichkeiten hat, wird es schwer davon zu überzeugen sein, dass ein erneuter Versuch zu Lernen ein anderes Resultat hervorbringen kann. Dies wiederum bedeutet, dass die Motivation sich zu engagieren, schwindet. Mit einer Lernzielorientierung hingegen, neigen Lernende eher dazu, ihre Fähigkeiten als veränderlich und demzufolge beeinflussbar einzuordnen. Wenn Erfolg nicht im Vergleich zu den anderen bemessen wird, sondern vielmehr dem eigenen Lernfortschritt oder Wissenszuwachs zugeschrieben wird, wirkt das motivierend für zukünftige Lernsituationen.

Eine anders gelagerte Zielorientierung, welche in der Tabelle nicht abgebildet ist, obschon davon auszugehen ist, dass diese auch im Kontext Schule von Bedeutung ist, ist die Tendenz zur Arbeitsvermeidung. „Je unangenehmer die Erledigung einer Aufgabe von der Person empfunden wird und je weniger sie in der Lage ist, die begleitenden aversiven Gefühle unter Kontrolle zu halten, desto eher

wird sie versuchen, den betreffenden Aufgabenbereich mit allen Mitteln zu vermeiden (Rollet und Bartram, 1989, S. 9, zit. nach Tarnutzer, 2014). Denn auch wenn man in der Leistungsmotivationsforschung vom Leitbild des aktiven, an Leistung interessierten, anstrengungsbereiten Menschen ausgeht, ist dem Menschen ebenso ein universelles, genetisch angelegtes Streben nach einem anstrengungsfreien Zustand im Sinne von Erholung, Stressfreiheit eigen (Vollmeyer, 2005, S. 93).

Wie im Kapitel 5.4 aufgezeigt werden wird, ist die individuelle Zielorientierung, neben der eigenen (Miss-) Erfolgserwartung, in einem ausgeprägten Masse von der Einschätzung früherer Erfahrungen geprägt.

Im Handlungsphasenmodell wird mit dem Abschluss der Intentionsbildung, dem Bilden eines Ziels, dem Entschluss also, einen Wunsch in die Tat umzusetzen, „der Rubikon überschritten“. Bildlich gesprochen bedeutet dies, dass man sich vom Ufer lösen muss, um einen Fluss überqueren und an das andere Ufer gelangen zu können. Einmal im Wasser, geht es nicht mehr darum, zu überlegen ob der Entscheid zu schwimmen richtig war, sondern vielmehr darum, die Aufmerksamkeit auf das Schwimmen und das Erreichen des anderen Ufers zu richten. Im Rubikon-Modell ist diese scharfe Zäsur zwischen dem Hin und Her der Phase des Abwägens und der Entscheidung für eine bestimmte Handlung, das wohl wichtigste Merkmal dieses Modells (Rheinberg, 2004, S. 183).

Mit der Intentions-, respektive Zielbildung wird in die präaktionale Phase eingetreten.

5.2 Präaktionale Phase

In der präaktionalen Phase geht es um die konkrete Handlungsplanung. Dies ist eine einseitige Informationsverarbeitung, bei der keine neuen Informationen mehr aufgenommen werden, sondern nur geklärt wird, wie das Ziel erreicht werden kann. Das heisst, der Fokus der Aufmerksamkeit verengt sich jetzt. Die damit einhergehende planende Bewusstseinslage trägt dazu bei, „dass bevorzugt Informationen aufgenommen werden, die den Beginn zielrealisierenden Verhaltens begünstigen, so dass ein Aufschub der Zielrealisierung vermieden wird“ (Achziger & Gollwitzer, 2010, S. 316). Dies

wird begünstigt, indem der Optimismus hinsichtlich des eigenen Einflusses auf das erwünschte Handlungsergebnis in dieser Bewusstseinslage steigt (ebd., S. 318). Die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu handeln, wird höher eingeschätzt als in der abwägenden Bewusstseinslage. Diese Planungsphase ist dann besonders bedeutsam, wenn gebildete Intentionen nicht sofort in die Tat umgesetzt werden können. In der Praxis ist es häufig so, dass vorerst noch andere Handlungen abgeschlossen oder eingeschoben werden müssen. Ausserdem können Zielzustände oft nicht direkt, sondern nur über Umwege erreicht werden. Gerade wenn mehrere Schritte nötig sind, oder auf eine geeignete Gelegenheit gewartet und mit Unterbrechungen gerechnet werden muss, ist eine sorgfältige Handlungsplanung unabdingbar. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Vorhaben endet, bevor es beginnt.

In dieser sogenannten „Volitionsphase des Planens“ (zum Konzept der Volition siehe Kap. 5.3.1) befasst sich die handelnde Person mit den Fragen, wann und wo die Handlung beginnen soll und wie lange der Handlungsablauf sich gestalten wird. Mit der Bildung von Handlungsvorsätzen wird die konkrete Durchführung des zielrealisierenden Handelns definiert. Vorsätze unterscheiden sich von Absichten, indem sie sich nicht auf die gewünschten Zielzustände beziehen, sondern auf die unmittelbar anstehenden, konkreten Schritte auf dem Weg zum Ziel. Sie tragen dazu bei, dass bei der Initiierung, Durchführung und Beendigung von Handlungen, Realisierungsschwierigkeiten überwunden werden können (Achziger & Gollwitzer, 2010, S. 312). Achziger und Mitarbeiter (2010) sind der Meinung, dass je präziser und detaillierter diese Durchführungspläne gemacht werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Handlung zu einem Erfolg führen wird.

5.3 Aktionale Phase

Nach der präaktionalen Planungsphase folgt der Übergang zur aktionalen Handlungsphase, in der die Handlung zur Verwirklichung der zielfördernden Pläne in Angriff genommen, respektive initiiert wird. Somit entspricht dieser Phasenübergang der *Intentionsinitiierung*.

Die Aktionale Phase beinhaltet die eigentliche Handlungsausführung und steht, wie die präaktionale Phase, im engen Zusammenhang mit volitionalen Kompetenzen (Achziger & Gollwitzer, 2010, S. 315). Dabei sind die Aufmerksamkeits-, die Motivations- und die Emotionskontrolle von grosser Bedeutung. Diese Kontrollfunktionen unterstützen die Prozesse, die dazu beitragen, dass die Richtung beibehalten und die Handlung zum Abschluss gebracht wird. In dieser Phase ist es von Bedeutung, dass die Umgebung so gestaltet wird, dass sie der Zielerreichung dient und vor störenden Einflüssen schützt.

Die aktivierte aktionale Bewusstseinslage begünstigt die Beachtung nur derjenigen Aspekte des Selbst und der Umgebung, die den Handlungsablauf unterstützen. Aspekte, die zu Unterbrechungen des Handlungsablaufs führen könnten, wie beispielsweise selbst reflektierende Gedanken, konkurrierende Ziele oder ablenkende Umweltreize, werden dagegen ignoriert (ebd.). Die handelnde Person beachtet jetzt also vor allem Informationen, die die Realisierung der *Intention* unterstützen. Informationen, die den getroffenen Entschluss gefährden, werden absichtlich nicht zur Kenntnis genommen oder ausgeblendet. Der Fokus liegt ausschliesslich auf der Durchführung der zielrelevanten Handlungen. Am besten gelingt dies „durch beharrliches Verfolgen des Ziels und durch Anstrengungssteigerung bei

Auftreten von Schwierigkeiten“ (ebd., S. 313). Die Voraussetzung dafür, das Engagement und die Anstrengungsbereitschaft in der aktionalen Handlungsphase korreliert mit dem Verbindlichkeitscharakter des Ziels, oder anders ausgedrückt mit der „Volitionsstärke des Ziels“, d.h. wie stark sich eine Person verpflichtet fühlt, die Handlung auch wirklich durchzuführen.

Im Idealfall ist eine Person in der aktionalen Phase konzentriert mit den Handlungen beschäftigt, die im Augenblick ausgeführt werden. Sie ist in einem Zustand, den man mit Csikszentmihalyi's (1975) Flow Erleben verbindet. Das bedeutet, dass die Person, oder in unserem Kontext eine Lernende, in eine Aufgabe eintaucht und darin auf geht.

Jedoch resultiert nicht jedes motivierte Verhalten in freudvollem Flow. Oft ist ein Individuum auf dem Weg zum Ziel mit unangenehmen, anstrengenden Tätigkeiten konfrontiert. In der Schule stellt oft nicht nur der kognitive Anspruch einer Aufgabe eine Herausforderung dar, sondern die dafür notwendige Fähigkeit, sich der Situation angepasst zu verhalten. Infolgedessen ist ein Individuum auf volitionale Kompetenzen angewiesen um etwas, dessen Ausführung eher abschreckend oder überfordernd scheint, erfolgreich zu realisieren. Nur mit einem grossen Willen gelingt es, eine anstrengende Handlung trotz innerer oder äusserer Widerstände bis zur Zielerreichung aufrecht zu erhalten. Schon Ach (1910, 1935) ging davon aus, „dass die Anspannungs- und Anstrengungsintensitäten nicht direkt von der vorauslaufenden Motivationsstärke abhängt, sondern von der Stärke des Widerstandes bei der Verhaltensrealisation“ (zit. nach Rheinberg, 2004, S.179). Vollmeyer (2005, S. 211) betont, dass selbst wenn Schüler in hohem Masse zum Lernen motiviert sind, „werden sie im Schulkontext immer wieder mit Anforderungen konfrontiert sein, die lediglich mit Hilfe volitionaler Kompetenzen zu bewältigen sind“. Diese Ansicht trägt viel zur Erklärung bei, warum Ziele – trotz einer anfänglich hohen Motiviertheit - nicht erreicht werden. Die Qualitäten der volitionalen Kompetenzen unterscheiden sich klar von motivationalen Kompetenzen. Das Konzept der Volition wird im Folgenden kurz beschrieben.

5.3.1 Volition

Im Zusammenhang mit dem Motivationsprozess bezieht sich der Willensbegriff *Volition* auf „Prozesse und Phänomene, die mit der konkreten Realisierung von Zielen im Handeln zu tun haben“ (Achtziger & Gollwitzer, 2010, S.314). Der Wille, respektive die volitionale Kompetenz, unterstützt eine Person dabei, eine Handlung trotz innerer oder äusserer Widerstände bis zur Zielerreichung auszuführen. Kuhl (2001, S. 139) beschreibt den Willen im Sinne einer Koordinationszentrale, die elementare Systeme wie Temperament, Affekte, oder Verhaltensroutinen so koordiniert, dass die Umsetzung selbstgewollter Ziele optimiert wird. Nach Weinert (1987, S. 24) umfassen die Phänomene des Willens die konzeptuelle Verknüpfung von wenigstens fünf Verhaltensqualitäten: das Verhalten zeigt ein Minimum an Energetisierung im Sinne von „etwas bewegen“, das Verhalten basiert auf der Ausrichtung auf ein Ziel und beinhaltet eine selbstinitiierte bewusste Steuerung, die Kontrolle der für die Zielerreichung förderlichen Emotionen und Kognitionen und eine bewusstseinsfähige Handlungsstruktur. Ausgehend von dieser Betrachtung des Willens, wird die Nähe zum Konzept des selbstverantworteten Lernens, respektive dem selbstgesteuerten Lernen erkennbar.

Wenn also eine Schülerin oder ein Schüler ein gewähltes Ziel durch Schwierigkeiten in der präaktionalen oder aktionalen Phase nicht erreicht, wird dies weniger mit fehlender Motivation, als mit einem Mangel an volitionalen Kompetenzen zusammen hängen. Willenshandlungen erfordern ein hohes Mass an Selbstverantwortung, die in der Regel mit einer beachtlichen Anstrengung verbunden ist und infolgedessen ermüdend wirken kann. Wenn man wie Spinath (2005, S. 216) davon ausgeht, dass der Wille mit einem Muskel verglichen werden kann, impliziert dies, dass sich die Kraft (Willenskraft) erschöpfen kann. Allerdings beinhaltet dieses Bild auch die Konsequenz davon, nämlich dass man die Willenskraft trainieren kann. Davon wird in der Motivationspsychologie ausgegangen.

Kuhl (1987) hat sich mit der Frage befasst, welche Mechanismen und Strategien die volitionale Abschirmfunktion unterstützen. Gemäss seiner Einschätzung sind daran verschiedene Handlungskontrollstrategien beteiligt. Im Bezug zum Motivationsprozess sind besonders die Aufmerksamkeits-, die Motivations-, Emotions- und Umweltkontroll- Strategien von Bedeutung. Diese Kontrollstrategien unterstützen die Menschen dabei, die Aufmerksamkeit gezielt auf den Lerngegenstand zu richten, konzentriert und ausdauernd daran zu arbeiten und auch bei anspruchsvollen und unangenehmen Aufgaben Einsatz zu zeigen. Ausserdem hilft die handlungsorientierte Misserfolgsstrategie dabei, „das Handlungsrepertoire auszuschöpfen und wenn nötig, von unerreichbaren Zielen Abstand zu nehmen“ (Kuhl, 1987, S. 108).

Die Kontrollstrategien können den selbstregulatorischen Fähigkeiten, welche nachfolgend dargestellt werden, zugeordnet werden.

5.3.2 Selbststeuerung

Um in der präaktionalen und der aktionalen Phase die Zielerreichungsprozesse erfolgreich durchlaufen zu können, sind wir auf selbstregulatorische Kompetenzen angewiesen. Die Selbststeuerung, ein tiefgreifender, innerer Mechanismus, ermöglicht ein selbstverantwortliches, eigenaktives und selbstwirksames Lernen und Arbeiten (Kubesch, 2014, S. 87). Menschen mit wenig ausgebildeten Selbststeuerungskompetenzen, lassen sich von Impulsen leiten und können selbst kaum Steuerung übernehmen. Was die Definition anbelangt, fällt auf, dass die Begriffe Selbstregulation und Selbststeuerung oft synonym verwendet werden. Fröhlich und Kuhl (zit. nach Stiensmeier & Rheinberg, 2003, S. 222) präzisieren den Sachverhalt, indem sie der Selbststeuerung zwei Komponenten, namentlich die Selbstregulation und die Selbstkontrolle zuweisen, welchen unterschiedliche Funktionen zugeordnet werden. Gemäss ihrer Auffassung dient die Selbstregulation der Unterstützung selbstrelevanter Ziele. Die (zeitweilige) Unterdrückung selbstrelevanter Bedürfnisse, Gefühle und Interessen, die die Erreichung dieser Ziele gefährden könnten, basiert auf den kognitiven und affektiven Prozessen der Selbstkontrolle. Wenn eine Wechselwirkung zwischen Selbstregulation und Selbstkontrolle stattfindet, dann ist die Fähigkeit der Selbststeuerung optimal ausgebildet.

Die wichtigsten Bestandteile, respektive Komponenten der Selbststeuerungskompetenz in Anlehnung an Fröhlich und Kuhl (zit. nach Stiensmeier & Rheinberg, 2003, S. 224, 225), sind in der Tabelle auf der folgenden Seite zu finden.

Tabelle 2: Komponenten der Selbststeuerungskompetenz

Selbstregulation	Selbstkontrolle
<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmung: sich mit Zielen identifizieren. Ziele und Bedürfnisse entsprechen sich in diesem Fall (Selbstkongruenz). • Positive Selbstmotivierung: auch unangenehmen Dingen etwas Positives abgewinnen können, sich bei Laune zu halten. • Stimmungsmanagement: Allgemeine Fähigkeit, sich in die „richtige“ Stimmung zu versetzen, sei es, sich aufzuheitern oder eine negative Stimmung abzubauen. • Selbstaktivierung: Aktiviert, wach, in Form sein, wenn Schwierigkeiten und Herausforderungen anstehen. • Selbstberuhigung: Anspannung und Nervosität gezielt abbauen können. • Entscheidungsfähigkeit: Entscheidungen innerhalb eines angemessenen Zeitraums fällen können, mit dem Gefühl, das Richtige zu tun. • Zielbezogene bewusste Aufmerksamkeit: sich gezielt auf das konzentrieren können, was wichtig ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planungsfähigkeit: einen Plan machen bevor man an eine Sache herangeht; konkrete Einzelschritte festlegen. • Vergesslichkeitsvorbeugung: Erinnerungshilfen nutzen, um Beabsichtigtes nicht zu vergessen. • Zielvergegenwärtigung: noch nicht erledigte oder geplante Aktivitäten sich immer wieder bewusst machen. • Misserfolgsbewältigung: Sich von Fehlern nicht lähmen lassen, aus Fehlern lernen • Selbstdisziplin: Sich selbst unter Druck setzen, sich zusammen reißen und zwingen bei der Sache zu bleiben. • Ängstliche Selbstmotivierung: Man motiviert sich, indem man sich die negativen Konsequenzen der Handlungsunterlassung vorstellt.

Die Entwicklung der selbstregulatorischen Fähigkeiten ist von der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und der Selbstreflexion abhängig. Um sich und sein Denken und Handeln regulieren zu können, muss man vorab die persönlichen Verhaltensmuster erkennen können. Die Wechselwirkungen von intrinsischen und extrinsischen Faktoren prägen diesen Prozess. Zu den intrinsischen Faktoren gehören Emotionen und Kognitionen, Lernerfolg ist ein extrinsischen Faktor. So wie sich Emotionen, Motivation und Selbstregulation auf Lernleistung auswirken, beeinflussen Erfolg und Misserfolg beim Lernen die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler und damit ihre Motivation, ihre Emotionen und die Kompetenz der Selbstregulation, erheblich (Götz, 2011, S. 193). Jerusalem et al. (2002, S. 37) gehen davon aus, dass im Zusammenhang mit selbstregulativen Zielerreichungsprozessen, insbesondere auch die Selbstwirksamkeitserwartung eine wesentliche motivationale und volitionale Rolle spielt.

Im letzten Kapitel wurde aufgezeigt, dass volitionale Kompetenzen, welche mit selbstregulatorischen Kompetenzen einhergehen, erforderlich sind, um einen Wunsch in die Tat umsetzen zu können. Diese Fähigkeiten unterstützen ein Individuum dabei, sich auf den Weg zum Ziel zu machen und selbst bei Schwierigkeiten beharrlich an der Aufgabe dran zu bleiben.

Nach dem Ausführen der Handlung, respektive nach dem Abschluss der aktionalen Phase, erfolgt die Intensionsdeaktivierung. Damit wird in die abschliessende, bewertende Phase eingetreten.

5.4 Postaktionale Phase

Nach dem Beenden der Handlung, respektive der Zielerreichung oder Nichterreichung, schaut die handelnde Person auf ihre Arbeit zurück und bewertet ihr erreichtes Handlungsergebnis. Ist sie mit diesem zufrieden, deaktiviert sie das Ziel. Ist sie jedoch mit dem intendierten Ergebnis *nicht zufrieden*, hat sie die Möglichkeit, entweder das Ziel durch das Senken ihres Anspruchsniveaus an das erzielte Handlungsergebnis anzupassen, neue Handlungen – bei unveränderter Zielsetzung - vorzubereiten und zu initiieren, oder das Ziel aufzugeben. Dies wird in nachfolgender Abbildung schematisch dargestellt.

Abb. 7: Mögliche Verhaltensweisen als Reaktion auf Misserfolgserleben beim Versuch der Zielerreichung (Kleinback, 2010, S. 297)

In der Abbildung ist zudem eine alternative Verhaltensweise integriert. Diese verweist darauf, dass sich ein Individuum auch dagegen wehren kann, eine negative Leistungsrückmeldung anzuerkennen. Der Grund mag in dem Falle sein, dass sie nicht an einer rationalen Ursachenerklärung, sondern an

einer persönlich befriedigenden Erklärung interessiert ist (vgl. Stiensmeier & Heckhausen, 2010, S. 410). In der bewertenden Bewusstseinslage ist die kognitive Orientierung hingegen so ausgerichtet, dass das erreichte Handlungsergebnis möglichst objektiv und genau bewertet wird (Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 316). Um herauszufinden, ob das Erwartete wirklich mit dem Erreichten übereinstimmt, ist eine korrekte Einschätzung der Leistung von zentraler Bedeutung. Somit werden bevorzugt Informationen verarbeitet, „die für die Einschätzung des erzielten Ergebnisses und die Wünschbarkeit der Folgen relevant sind“ (ebd., S. 315). In dieser motivationalen Bewertungsphase wird also das Erreichte (Handlungsergebnis) sowie das Erhaltene (Konsequenz des Handlungsergebnisses) mit dem ursprünglich Erwarteten oder Beabsichtigten verglichen.

Während sich dieses bewertende und vergleichende Einschätzen auf eine abgeschlossene Handlung bezieht, wird gleichzeitig das zukünftige Handeln beeinflusst. Je nach dem, wie erfolgreich eine Handlung, respektive das Lernen war und abhängig davon, wie sich die Person nachher fühlt, wird ihre Motivation für das zukünftige Verhalten in Lernsituationen beeinflusst. Dies hängt stark davon ab, wie die eigenen Bemühungen beurteilt werden. Gemäss Tarnutzer (2013), ist es motivationstheoretisch bedeutsam, welche Begründung Lernende für die Ursache des eigenen Lernerfolges bzw. -Misserfolges geben, das heisst, wie sie attribuieren. Es wird davon ausgegangen, dass Lernende sich vor allem dann Gedanken über Ursachenzuschreibungen machen, wenn sie vermehrt negative oder aber auch überraschende Leistungsbewertungen erhalten (Möller, 2006, S. 35, zit. nach Tarnutzer, 2013).

Leistungsergebnissen können eine Vielzahl unterschiedlicher Ursachen zugeschrieben werden. So kann ein Lernerfolg durch Glück, eine einfache Aufgabenstellung, oder durch Können oder Anstrengung erklärt werden. Entsprechend kann ein Misserfolg auf Pech, schwierige Aufgaben oder mangelnde Fähigkeiten zurückgeführt werden. Gemäss Stiensmeier-Pelster und Heckhausen (2010, S. 389 ff.), braucht es ein genaues Ergründen der Ursachen, um in zukünftigen Handlungen präzise Vorhersagen treffen und damit Kontrolle ausüben zu können. Ausserdem trägt das Nachdenken über mögliche Ursachen dazu bei, neue Handlungsoptionen zu finden oder sich von unerreichbaren Zielen zu verabschieden und neue Ziele zu formulieren. Wie diese Attributionsmuster kategorisiert werden können und inwiefern die Bezugsnorm dabei eine Rolle spielt, wird im Folgenden dargestellt.

5.4.1 Attributionen

Nach Försterling (1989) sind *Kausalattributionen* „Ursachen, die Individuen zur Erklärung von Ereignissen, Handlungen und Erlebnissen in verschiedenen Lebensbereichen heranziehen“ (zit. nach Dresel, 2004, S. 25). Attributionsprozesse können den kognitiven Theorien mit einer konstruktivistischen Perspektive zugeordnet werden (vgl. ebd., S. 26). Sie stehen im Verhältnis zur subjektiven Wirklichkeits(re)konstruktion, was bedeutet, dass die Ursachenzuschreibung nicht zwingend mit objektivierbaren Gegebenheiten übereinstimmen muss. Wesentlich ist, dass unter *Attributionen* die vom Individuum wahrgenommenen Ursachen verstanden werden. Somit sind Attributionen ebenso subjek-

tive Annahmen wie dies auch die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten ist – was deren enge Verbindung mit dem Selbstkonzept aufzeigt.

Es werden verschiedene Kausalattributionsmodelle für Leistungsergebnisse verwendet. Zur Beurteilung aus motivationaler Hinsicht eignet sich das Selbstbewertungsmodell von Heckhausen (1972). Es bietet einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der subjektiven Einschätzung der Gesamtsituation, bzw. der Rahmenbedingungen und beinhaltet drei Prozesskomponenten, namentlich die *Zielsetzung*, die *Ursachenzuschreibungen* und die *Selbstbewertung*. Nach Spinath (2011, S. 49) sind diese drei Prozesskomponenten, die im Zusammenhang mit der Motivausprägung eines Individuums stehen, unterschiedlich ausgeprägt. Das heisst konkret, dass der Charakter der einzelnen Aspekte davon abhängt, ob bei einem Menschen die Hoffnung auf Erfolg oder die Furcht vor Misserfolg überwiegen. In diesen subjektiven Einschätzungen haben die Emotionen einen zentralen Stellenwert. Diese Selbstbewertungsempfindungen, wie zum beispielsweise Stolz oder Beschämung, bestimmen wiederum das zukünftige leistungsbezogene Verhalten entscheidend mit (Schüler, 2009, S. 136). Wie die erwähnten Prozesskomponenten unterschieden werden können, wird in folgender Tabelle dargestellt (zit. nach Rheinberg, 2005, S. 37).

Tabelle 3: Schematische Gegenüberstellung von erfolgs- und misserfolgsmotivierten Prozessvariablen im Selbstbewertungsmodell von Heckhausen (1972)

Prozessvariable	Erfolgszuversichtliche Motivausprägung	Misserfolgsmeidende Motivausprägung
1. Zielsetzung	Mittelschwere Aufgaben, realistische Anforderungen	Zu leichte oder zu schwere Aufgaben, unrealistische Anforderungen
2. Attributionsmuster	a) Anstrengung, Kompetenzzuwachs b) mangelnde Anstrengung, ev. Pech	a) leicht Aufgabe, Glück b) mangelnde Fähigkeit
3. Selbstbewertung/Affekt	Positive Affekte nach Erfolg sind gleich stark oder stärker als negative nach Misserfolg	Negative Affekte nach Misserfolg sind deutlich stärker als positive nach Erfolg

Wie Fries (2010, S. 155) betont, muss darauf hingewiesen werden, dass die genannten Prozesskomponenten nicht unverbunden nebeneinander stehen, sondern dass sie sich gegenseitig beeinflussen und stabilisieren. Auch Rheinberg (2005, S. 36) geht davon aus, dass Kausalattributionen mit der Zielsetzung systematisch zusammenhängen. So weist er darauf hin, dass eine Person nur bei mittelschweren Anforderungen eine Chance hat, den Zusammenhang zwischen dem eigenen Einsatz und dem resultierenden Effekt zu sehen (ebd.). Ist zum Beispiel das Ziel zu hoch gewählt, so kann es auch mit einem maximalen persönlichen Einsatz nicht erreicht werden. Es wäre in diesem Falle falsch, den Misserfolg auf mangelnde Fähigkeiten zurück zu führen. Erfolgsmotivierte Lernende wählen tendenzi-

ell adäquate, mittelschwere Aufgaben, deren Anforderungen realistisch sind. Bei einem Erfolg sind sie stolz auf die eigene Tüchtigkeit, was wiederum zu einer positiven Selbstbewertung führt. Misserfolgsmotivierte haben die Tendenz, Aufgaben zu bearbeiten, die entweder zu einfach oder zu schwierig für sie sind. Dies ist aus motivationaler Sicht ungünstig, da einfache Aufgaben zwar erfolgreich gelöst werden können, damit aber kein Gefühl des Stolzes verbunden wird. Allzu anspruchsvolle Aufgaben hingegen, werden mit einer grossen Wahrscheinlichkeit nicht erfolgreich gelöst werden können. Dieses Versagen wird von misserfolgsmotivierten Lernenden auf mangelnde Fähigkeiten zurückgeführt. In beiden Fällen können aus der gemachten Erfahrung keine konstruktiven Schlüsse für zukünftige Zielwahlprozesse gezogen werden.

Im Gegensatz dazu attribuieren erfolgsmotivierte Personen den Erfolg mit persönlicher Anstrengung oder Kompetenzsteigerung und Misserfolg dementsprechend mit ungenügender Anstrengung. Daraus geht hervor, dass diese Lernenden durchaus noch an Erfolg glauben, sich jedoch bewusst sind, dass sie dafür noch mehr Einsatz leisten müssen. Ihr Selbstwertgefühl bleibt in beiden Fällen intakt. Bei misserfolgsmotivierten Schülerinnen und Schülern lösen Misserfolge starke negative Emotionen aus. Bei diesen Kindern und Jugendlichen, die ohnehin schon an ihren Fähigkeiten zweifeln, untermauern Misserfolge ihr negatives Fähigkeitsselbstkonzept. Diese negativen Affekte sind dermassen stark, dass auch ein Erfolg (bei dem sie geneigt sind, diesen dem Zufall zuzuordnen) das eigene Selbstbild kaum positiv zu beeinflussen vermag. Kinder mit einem tendenziell positiveren Selbstwertgefühl, scheinen die Bedeutung von Misserfolgen eher relativieren zu können und fühlen sich von diesen weniger beeinträchtigt (Rheinberg 2005, S. 38).

Für ein Individuum ist es ausserdem von zentraler Bedeutung, ob ein Ergebnis als kontrollierbar oder nicht kontrollierbar wahrgenommen wird. Somit steht auch diese selbstbewertende Phase des Handlungsprozesses im engen Zusammenhang mit dem Selbstkonzept, respektive der Selbstwirksamkeitserwartung (siehe in diesem Zusammenhang Kapitel 5.1.1). Wenn ein Kind das Gefühl entwickelt, dass es selber nichts oder nicht viel zu einem erwünschten Resultat beitragen kann, verfällt es in Mutlosigkeit und Passivität. Seine Selbstwirksamkeitserwartung wird immer kleiner, was wiederum die allgemeine Motivationslage negativ prägt.

Jerusalem (2002, S. 43) geht davon aus, dass die Attribution, die ein Mensch wählt, im Wesentlichen von seinem (Fähigkeits-)Selbstkonzept abhängig und mit der individuellen (Miss-)Erfolgserwartung verbunden ist. Gemäss seiner Einschätzung, führen positive Erwartungen zu selbstwertdienlichen und motivationsförderlichen Attributionen bezüglich der eigenen Anstrengungen und der daraus resultierenden Ergebnisse. Diese Bewertung wiederum beeinflusst das Selbstkonzept und dadurch auch die zukünftige Auswahl von Aufgaben und Situationen und den Umgang mit diesen. Kurz gesagt stehen „Ursachenerklärungen und Fähigkeitskonzept in einem wechselseitigen, sich stabilisierenden Abhängigkeitsverhältnis“, was wiederum die Erfolgserwartung und die damit verbundenen Leistungsergebnisse prägt (ebd., S. 30). Gemäss Jerusalem (2002, S. 33) behalten Menschen zum Teil ihre Attributi-

onsmuster, die sie in der Jugend erworben haben, noch im hohen Alter bei. Daraus schliesst er, dass es sich bei dieser psychischen Ressource um eine überdauernde Persönlichkeitseigenschaft handelt. Aus motivationstheoretischer Sicht gilt es als wünschenswert, wenn Erfolge internal stabil attribuiert, also den eigenen Bemühungen zugeordnet werden und Misserfolge auf mangelnde Anstrengung oder Pech zurückgeführt werden. Im schulischen Bereich ist der Faktor Anstrengung zentral. Auf Anstrengung zu attribuieren verstärkt bei Erfolg das Gefühl von Handlungskompetenz und bei Misserfolg die Hoffnung auf Veränderbarkeit („Ich kann und werde mich das nächste Mal mehr anstrengen“). Auf Begabung, Testniveau oder andere äussere Umstände zu attribuieren, verstärkt speziell bei schwachen Lernenden Gefühle von Hilflosigkeit und kann zur Überzeugung führen, dass sie wenig Selbstwirksamkeit und somit kaum Einfluss auf das Resultat haben.

Wie aufgezeigt worden ist, beeinflussen die verschiedenen Attributionsstile Verhalten und Erleben in vielfältiger Weise. „So ist die Höhe der Erfolgserwartung nicht nur abhängig davon, ob man zuvor Erfolg oder Misserfolg hatte, sondern insbesondere auch davon, auf welche Ursachen man den erlebten Erfolg oder Misserfolg zurückgeführt hatte“ (Steinsmeier-Pelster & Heckhausen, 2010, S. 426). Auch selbstwertbezogene Gefühle sind von den Attributionen abhängig. Erfolg alleine erfüllt ein Individuum nicht grundsätzlich mit Stolz, sondern erst dann, wenn der Erfolg dem eigenen Einsatz zugeschrieben wird.

Die zukünftige Motivation und die damit verbundenen zukünftigen (Leistungs-) Erwartungen eines Individuums werden jedoch neben der Ursachenerklärung für die Leistungsergebnisse, auch durch den Bewertungsmaassstab, mit dem die Leistungen verglichen werden, geprägt. Wie im nächsten Kapitel dargestellt wird, ist die Wirkung eines Ergebnisses auf Lernende davon abhängig, ob das Testresultat mit den Resultaten der anderen Kinder der Klasse verglichen wird, oder ob der individuelle Fortschritt fokussiert wird. Heckhausen (1974) hat zu dieser Thematik das Konzept der Bezugsnorm entwickelt, in dem er drei verschiedene Bezugsnormen, namentlich die soziale, individuelle und die sachliche Bezugsnorm unterscheidet (Wilbert, 2010, S. 77).

5.4.2 Bezugsnorm

Unter Bezugsnormen versteht man „Standards, mit denen man ein vorliegendes Resultat vergleicht, wenn man beurteilen will, ob es sich um eine gute oder schlechte Leistung handelt.“ (Bromme et al., 2006, S. 313). Verschiedenen Bezugsnormen prägen sowohl die Selbst-, als auch die Fremdbeurteilung. In vorliegender Arbeit liegt der Fokus auf der Selbstbewertung durch die Lernenden.

Bei der *sozialen Bezugsnorm* findet sich der Referenzpunkt der Bewertung in den Leistungen einer sozialen Vergleichsgruppe, wie dies im Kontext Schule die Klasse ist. Leistungen, die über dem Durchschnitt der Klasse liegen, werden positiv bewertet, die darunter liegenden negativ und durchschnittliche Leistungen werden als neutral angesehen. Diese Wertung, die in ihrem Charakter einem Rangplatz entspricht, unterliegt in der Regel wenig Veränderungen und widerspiegelt primär Fähig-

keitsunterschiede. Sie enthält jedoch keine Aussagen über die individuelle Anstrengung oder den individuellen Lernzuwachs. Demnach können schwächere Schülerinnen und Schüler mit dieser Orientierung ihre Fortschritte nicht erkennen. Somit sind mit einer sozialen Bezugsnorm bezüglich der Lernmotivation keine günstigen Attributionen möglich, da sie die Leistungsdeterminante hervorhebt, welche kurzfristig kaum beeinflusst werden kann (vgl. Brunstein & Heckhausen, 2010, S. 186). Ausserdem hängen die Vergleichs- Ergebnisse stark davon ab, wie die durchschnittliche Leistungsfähigkeit der Klasse ist. So kann eine bestimmte Leistung in einer leistungsschwachen Klasse über dem Durchschnitt liegen, während dieselbe Leistung in einer leistungsstarken Klassen unter dem Durchschnitt liegen kann. Dies erklärt das Phänomen, dass sich zwei „objektiv“ gleich starke Schülerinnen oder Schüler in ihrer Selbstbewertung unterscheiden können (vgl. Wild et al., 2006, S. 226).

Mit einer *individuellen Bezugsnorm* wird die eigene Leistung mit den zuvor erzielten eigenen Ergebnissen verglichen. Gemäss Brunstein und Heckhausen (2010, S. 186) hat die individuelle Bezugsnorm einen motivationspsychologischen Primat, da man so „in der Regel eine Kovariation von Anstrengung und Ausdauer auf der einen Seite mit einer sich stetig verbessernden Leistung auf der anderen Seite“ erlebt. Leistungssteigerungen werden - unabhängig vom Ausgangsniveau der Schülerinnen oder der Schüler - positiv, Leistungsverringerungen negativ und eine Stagnation der Leistung neutral bewertet (Wilbert, 2010, S. 77). Mit dem Fokus auf die eigenen Anstrengungen, die in der Regel einen positiven Einfluss auf die Leistung haben, sind günstige Attributionen möglich. Denn „Anstrengung ist eine Einflussgrösse, die eine Person willentlich steuern kann und für die sie deshalb auch selbst verantwortlich ist“ (Brunstein & Heckhausen, 2010, S. 186). Dass das damit einhergehende Gefühl der Selbstwirksamkeit motivierend wirkt, wurde im Kapitel 5.1.1 im Zusammenhang mit dem Selbstkonzept aufgezeigt.

Die *sachliche Bezugsnorm*, die auch als kriteriale Bezugsnorm bezeichnet wird, misst eine Leistung anhand eines absoluten, respektive aufgabenbezogenen Kriteriums (Wilbert, 2010, S. 78.). Ein solches Kriterium kann in der Aufgabe selbst liegen, woraus folgt, dass die Aufgabe entweder richtig oder falsch gelöst wurde. Das Kriterium kann aber auch durch die Lehrperson vorgegeben werden, indem sie festlegt, welche Punktzahl einer bestimmten Note entspricht. Mit dieser Bezugsnorm werden verschiedene Attributionen in Verbindung gebracht.

In verschiedenen Studien konnte nachgewiesen werden, dass die individuelle Bezugsnorm bei Schülerinnen und Schülern die Erfolgszuversicht fördert, während sie gleichzeitig die Misserfolgsängstlichkeit zu vermindern vermag. Dies gilt sowohl für die Ebene der aktuellen Unterrichtssituation, als auch die Ebene der Persönlichkeitsentwicklung (Rheinberg, 2004, s. 88).

Abschliessend muss hervorgehoben werden, dass die Leistungen eines Kindes oder eines Jugendlichen im Schulalltag in der Regel durch die Lehrperson bewertet werden. Diese orientiert sich meist an der sachlichen oder der sozialen Bezugsnorm. Aus motivationstheoretischer Sicht erscheint es demnach sinnvoll, dass Lehrpersonen insbesondere schwächere Schülerinnen und Schüler dabei anleiten sollten, ihr Ergebnis auch mit der individuellen Bezugsnorm zu reflektieren.

Der Fokus des Interesses lag in diesem Kapitel auf dem Handlungsphasenmodell der Motivation von Heckhausen und Gollwitzer (1987), welches eine wertvolle Grundlage zum Verständnis motivationaler Prozesse bietet. Wie aufgezeigt worden ist, prägen verschiedene motivationsbezogene Prozesse und Phänomene das Handeln, vom Entstehen einer Zielintention bis zum selbstbewertenden Rückblick auf die Handlung. Anhand des Rubikon-Modells werden diese in ihrer chronologischen Abfolge dargestellt und ihre jeweilige Wirkung erläutert. Die Unterscheidung zwischen motivationalen und volitionalen Prozessen wird dabei als wichtiges Merkmal hervorgehoben. Denn dies trägt zur Erklärung bei, warum es auch bei einer hohen Motiviertheit für eine bestimmte Aufgabe vorkommen kann, dass diese nicht zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wird, oder gar nicht erst in Angriff genommen wird.

Im zirkulär aufgebauten Rubikon-Modell werden die Phasen ständig aufs Neue durchschritten.

Eine zukünftige Handlungsmotivation hängt immer mit Erfahrungen aus vorangegangenen Entscheidungen und Bewertungen zusammen (Rheinberg 2002, 184). Neben den Erfahrungen beeinflussen insbesondere das Selbstkonzept, respektive das Fähigkeitsselbstkonzept und die Selbstwirksamkeitserwartung die Prozesse in allen Phasen. Sie prägen sowohl die Ziele, die sich jemand setzt, als auch die Fähigkeit zur Selbstregulation und die Art und Weise wie die Handlungen und deren Ergebnisse bewertet werden. Das Wissen über sich selbst, ein adäquates Einschätzen der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie die korrekte Einschätzung der Anforderungen einer bestimmten Aufgabe, tragen erheblich zum erfolgreichen Abschluss einer Handlung bei.

Da in vorliegender Arbeit untersucht werden soll, inwiefern die im Zusammenhang mit dem Rubikon-Modell stehenden Erkenntnisse aus der Motivationsforschung im Lehrplan 21 abgebildet werden, wird nun darauf eingegangen, wie die Motivation als Kompetenz konzeptualisiert werden kann.

6 Motivation als Kompetenz

Die Konzepte und Phänomene aus dem Rubikon-Modell der Handlungsphasen lassen sich auf den Kontext Schule und die pädagogische Praxis übertragen. Spinath (2005) hat in Anlehnung an die unterschiedlichen Phasen individuelle Kompetenzen definiert und daraus das Konzept der *Motivation als Kompetenz* entwickelt. Sie postuliert motivationsbezogene Prozesse als individuelle Fähigkeiten, die einem Lernprozess unterliegen (zit. nach Wilbert, 2010, S. 58).

Um Spinath's Konzept in seiner Gesamtheit verstehen zu können, wird vorab der Begriff *Kompetenz* näher erläutert. Anschliessend wird ausgeführt, was das Konzept der Motivation als Kompetenz, welches in Anlehnung an das Handlungsphasenmodell (Rubikon-Modell) nach Heckhausen und Gollwitzer (1987) entwickelt wurde, beinhaltet.

Unter *Kompetenz* versteht man das Zusammentreffen von Wissen, Können und Wollen (vgl. PH Zürich, n.d.). Der Begriff geht zurück auf das lateinische Verb *competere*, was *zusammen treffen* bedeutet. Es war Heinrich Roth, der den Begriff – bereits 1971 - in die Pädagogik eingeführt hat. Für Roth waren Sach- Selbst- und Sozialkompetenzen die Grundlagen dafür, dass ein Mensch handlungsfähig sein kann, oder als solcher wahrgenommen wird (ebd.). Nach Weinert (2001, S. 27) sind Kompetenzen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“. Weinert betont die Ganzheitlichkeit des Lernens, indem er neben den persönlichen Ressourcen, die erlernbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie die Bereitschaftshaltung hervorhebt. Nach Weinert ist eine Person kompetent, „wenn sie über Wissen verfügt und dieses Wissen in unterschiedlichen Situationen verantwortungsbewusst einsetzen kann“ (Fiechter & Kühl, 2016, S. 2). Er weist auf die dynamische Komponente von Kompetenz hin und zeigt auf, dass Kompetenz nicht etwas ist, das man hat oder nicht, sondern etwas, das erworben werden muss. Damit Kompetenzen aufgebaut, erfahrbar und sichtbar gemacht werden können, ist das Zusammenspiel der Kompetenzdimensionen von Wissen, Können und Wollen von Bedeutung (PH Zürich, n.d.). *Wissen* bezieht sich auf die Fähigkeit, Gelerntes und Erfahrenes in bestimmten Situationen zu aktivieren. *Können* bedeutet die Anwendung dieses erworbenen Wissens in unterschiedlichen Situationen. Mit *Wollen* ist die Zielorientierung und Motivation gemeint. Dies beinhaltet die Bereitschaft, Wissen und Können zu aktivieren (ebd.). Damit wird hervor gehoben, dass Lernende neben Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, auch eine lernförderliche Haltung, respektive die Bereitschaft zu Lernen benötigen, um anspruchsvolle Aufgaben lösen zu können. Somit werden mit der Kompetenzorientierung, die Schülerinnen und Schüler, mit ihren individuellen Fähigkeiten und Interessen, ins Zentrum des Unterrichtsgeschehens gestellt.

Das theoretische Konstrukt *Kompetenz* unterscheidet zwischen der Oberflächen- und der Tiefenstruktur. Die Oberflächenstruktur beinhaltet Handlungen, respektive die gezeigte Leistung, welche sichtbar und mit Hilfe von Testaufgaben messbar ist. Mit der Tiefenstruktur ist die Kompetenz in Form von

Können, Wissen und Wollen – welche nicht sichtbar ist - gemeint. Indem Handlungen und Ergebnisse, welche aufgrund dieser Kompetenzen zustande kamen, reflektiert werden, lassen sich diesbezüglich jedoch Rückschlüsse ziehen. Diese strukturellen Charakteristiken von Kompetenz können mit dem Eisbergmodell von Richter (2007) illustriert werden. Wie bei einem Eisberg, ist nur die Spitze, nämlich das beobachtbare, kompetente Handeln erfassbar. Worauf dieses sichtbare Handeln gründet, bzw. was es eben in den Tiefen der persönlichen Struktur prägt, das entzieht sich dem Blick von Aussenstehenden.

Abb. 8: Eisbergmodell nach Richter (2007, zit. nach Suwelak, n. d.)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass *Kompetenz* den handelnden Umgang mit Wissen, sowie das Bewusstsein für das eigene Lernen meint. Gemäss Otto (2011, S. 57) und anderen, sind Kompetenzen erlern- und veränderbar. Der Kompetenzerwerb kann somit als kumulativer Lernprozess verstanden werden. In diesem Sinne stellt Lernen einen aktiven Prozess dar, der auf der Ebene der Lernenden Selbststeuerung und Eigenverantwortlichkeit erfordert. Die Entwicklung der dazu nötigen Fähigkeiten geschieht jedoch nicht einfach von selber, sondern muss gezielt angeleitet und in der Schule gefördert werden. Welche Kompetenzen dazu erworben werden müssen, wird im Folgenden aufgezeigt.

Die Idee, motivationsbezogene Prozesse als Kompetenz zu begreifen und auch so zu benennen, wurde von Rheinberg (2002) in die wissenschaftliche Diskussion eingebracht. Spinath hat in Anlehnung an das Handlungsphasenmodell von Heckhausen & Gollwitzer (1987) das Konzept der *Motivation als Kompetenz* (2005) entwickelt. Sie teilt die motivationsbezogenen Prozesse in die drei motivationalen Kompetenzen, namentlich die *Motivations-*, *Volitions-* und die *Selbstbewertungskompetenz* auf. Eine Übersicht dieser motivationsbezogenen Kompetenzen findet sich in der Abbildung auf der folgenden Seite (zitiert nach Wilbert, 2010, S. 58).

Abb. 9: Prozessmodell und Kompetenz der Handlungssteuerung nach Spinath (2005, S. 206 f.)

Rheinberg (zit. nach Spinath, 2005, S. 206) definiert Motivationskompetenz als „Fähigkeit, aktuelle und künftige Situationen so mit den eigenen Tätigkeitsvorlieben in Einklang zu bringen, dass effizientes Handeln auch ohne ständige Willensanstrengung möglich wird“. Seine Definition reflektiert die Prozesse und Phänomene, die in der Abwägephase des Rubikon-Modells, somit also vor der Intentionbildung, zum Tragen kommen. Darin geht es um die Wahrnehmung und Kenntnis der verschiedenen Aspekte des Selbstkonzepts, insbesondere des Fähigkeitsselbstkonzepts und der individuellen Interessen, Einstellungen, Gefühle und Wertvorstellungen. Parallel dazu müssen im Sinne der Frage nach der Realisierbarkeit einer Intention, die situativen Bedingungen eingeschätzt werden, um sie mit den persönlichen Voraussetzungen in Einklang bringen zu können. Die Übereinstimmung von personalen und situativen Merkmalen ist sowohl in der Schule, als auch im Alltag erstrebenswert. Mit dieser Grundlage werden auch herausfordernde Tätigkeiten als bewältigbar empfunden. Sie sind infolgedessen ressourcenschonend und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erfolgreich (Spinath, 2005, S. 204). Der Idealfall dieser Konzeption ist das „Verschmelzen von Person und Tätigkeit“, das im Flow-Konzept nach Csikszentmihalyi, widerspiegelt wird (vgl. ebd.) (siehe Kapitel 4.1.1).

Die Motivationskompetenz bezieht sich ausschliesslich auf die Prozesse der Phase der Entscheidungsfindung. Wie im Rubikon-Modell aufgezeigt worden ist, sind andere Kompetenzen – namentlich volitionale - erforderlich, um nach der Intentionbildung auch wirklich eine Tat folgen zu lassen. Während die Motivation am Anfang einer Handlung dazu beiträgt, die Richtung zu finden, Entscheidungen zu treffen und Ziele zu bilden, unterstützt die Volitionskompetenz ein Individuum dabei, „eine einmal eingeschlagene Verhaltensrichtung aufrecht zu erhalten und auch gegen Widerstände und bei Prob-

lernen zu Ende zu führen“ (Wilbert, 2010, S. 59). Die volitionale (den Willen betreffende) Kompetenz ist gerade darum so wegweisend, weil es nicht immer möglich ist, den Einklang zwischen personalen und situativen Voraussetzungen herzustellen. Diese Kompetenz ermöglicht es auch bei fehlender Passung von Präferenzen und Aufgaben, notwendige Aktivitäten effektiv zu erledigen, beziehungsweise sich von einem nicht realisierbaren Ziel zu lösen. Selbst wenn Schülerinnen und Schüler in hohem Masse motivational kompetent agieren, sehen sie sich im Schulalltag immer wieder Anforderungen gegenüber, die nur mit volitionaler Kompetenz zu bewältigen sind. Diese Kompetenz beruht auf selbstregulatorischen Prozessen, die ein Individuum beim Planen und Ausführen einer Handlung unterstützen. Wie im Zusammenhang mit der präaktionalen und der aktionalen Phase des Rubikon-Modells aufgezeigt worden ist, sind hier vorwiegend Steuerungs- und Kontrollprozesse von Bedeutung (siehe Kapitel 5.3).

Die Selbstbewertungskompetenz, die sich auf die Rückmeldung bezüglich der Wirksamkeit des eigenen Verhaltens bezieht, deckt sich inhaltlich mit den Prozessen, die im Rubikon-Modell in der postaktionalen Phase zum Tragen kommen. Der zukunftsweisende Einfluss der Selbstbewertungen wurde im Kapitel 5.4, im Bezug zu möglichen Verhaltensweisen nach einem Erfolg oder Misserfolg, aufgezeigt. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass diese Kompetenz, die auf einen adäquaten Umgang mit verschiedenen Vergleichsmaßstäben beruht, dazu beiträgt, dass weiterhin eine Lern- und Leistungsbereitschaft vorhanden ist.

Spinath (2005, S. 205) streicht die Bedeutung der Motivation als Kompetenz für die Schule hervor. Gemäss ihrer Einschätzung ermöglicht die theoretische Trennung von überdauernden Persönlichkeitsmerkmalen und darauf bezogenen Fähigkeiten einen realistischen und zugleich optimistischen Blick auf die lern- und leistungsbezogene Motivation. Einerseits werden die individuellen und mehrheitlich unveränderbaren Persönlichkeitsmerkmale gewürdigt, andererseits wird aber auch auf den erlernbaren, konstruktiven Umgang mit eben diesen verwiesen. Die Entwicklung der Fähigkeit, mit den individuellen Voraussetzungen adäquat umgehen zu können, kann ebenfalls unterstützt und gefördert werden. Die Konzeption der Motivation als Kompetenz weist dem Individuum eine aktive, selbstbestimmte Rolle zu. „Die Person ist im Sinne des Konstrukts motivationsbezogener Kompetenzen ein aktiv handelndes Subjekt, das sich zu einem gewissen Grad von seinen Dispositionen lösen, sich darüber hinweg setzen kann“ (ebd.). Spinath (2005, S. 204) geht davon aus, dass sich die Regulation der Motivation sowohl auf Kognitionen, als auch auf Emotionen und Verhaltensweisen stützt.

Wie aufgezeigt worden ist, kann Motivation als Kompetenz konzeptualisiert werden. Damit stellt sie ein in sich eigenständiges Ziel schulischen Lernens dar, bei dem es um die Entwicklung von persönlichen Interessen und Vorlieben geht. Diese tragen dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf schulische Themen und Anforderungen selbstwirksam handeln können und später einen bestimmten Beruf ergreifen (Schiefele, 1986, zit. nach Wilbert, 2010, S. 11). Die motivationale Kompetenz unterstützt Kinder und Erwachsene dabei, ihr Leben aktiv und selbstständig zu gestalten.

Nachdem die verschiedenen Aspekte der Motivation und das Konzept der Motivation als Kompetenz diskutiert worden sind, schwenkt der Fokus nun zum Lehrplan 21.

7 Lehrplan 21

Nach einem Überblick über den Inhalt und Zweck des neuen Lehrplans, werden die überfachlichen Kompetenzen, auf welche sich die vorliegende Untersuchung bezieht, dargestellt.

Im Rahmen des Projekts Lehrplan 21, hat die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) von 2010 - 2014 den *Lehrplan 21* erarbeitet. Um die Ziele der Schule zu harmonisieren, setzten die 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone mit diesem ersten gemeinsamen Lehrplan für die Volksschule, den Artikel 62 der Bundesverfassung um. Der Lehrplan 21 legt die Ziele und die zu erreichenden Kompetenzen für den Unterricht aller Stufen der Volksschule fest und dient als Planungsinstrument für Lehrpersonen, Schulen und Bildungsbehörden. Er ist im Kanton Bern ab 1. August 2018 für den Kindergarten und das 1. bis 7. Schuljahr verbindlich. Ab 1. August 2019 gilt er auch für das 8. Schuljahr und ab 1. August 2020 für das 9. Schuljahr. Der Lehrplan unterteilt die elf Schuljahre in drei Zyklen (vgl. LP 21, Überblick, S. 4):

- 1. Zyklus: Kindergarten, 1. - 2. Klasse
- 2. Zyklus: 3. – 6. Klasse
- 3. Zyklus: 7. – 9. Klasse

Zentral und neu in diesem Lehrplan, ist die Kompetenzorientierung. Diese stützt sich u.a. auch auf die – bereits im vorherigen Kapitel beschriebenen - Ausführungen von Franz E. Weinert, der Kompetenzen mehrere inhalts- und prozessbezogene Facetten zuschreibt (LP 21, Grundlagen, 2016, S. 7).

Das umfassende Werk setzt sich aus zehn Broschüren zusammen, welche einerseits den allgemeinen theoretischen Überlegungen und andererseits den einzelnen Fachbereichen und Modulen gewidmet sind. Die Ausführungen im nächsten Kapitel sind der Broschüre „Grundlagen“ entnommen worden.

7.1 Kompetenzorientierung

In der Grundlagen- Broschüre des Lehrplans wird die Kompetenzorientierung folgendermassen dargestellt:

„Durch die Beschreibung von Lernzielen in Form von Kompetenzen werden Kulturinhalte mit daran zu erwerbenden fachlichen und überfachlichen Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten verbunden; Wissen und Können, fachliche und personale, soziale und methodische Kompetenzen werden miteinander verknüpft. In den Fokus rücken damit auch die für den Kompetenzerwerb notwendigen Aneignungs-, Lern- und Problemlöseprozesse der Schülerinnen und Schüler. Vor diesem Hintergrund kann die Kompetenzorientierung als eine erweiterte Form der Bildungs- und Lernzielorientierung, die zu fachlichen auch prozessorientierte Ziele und Strategien umfasst, betrachtet werden (LP 21, Grundlagen, 2016, S. 6).

Die Facetten von Kompetenzen sind sowohl fachlicher als auch überfachlicher Natur. Fachliche Kompetenzen beschreiben fachspezifisches Wissen und die damit verbundenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Mit überfachlichen Kompetenzen ist jenes Wissen und Können gemeint, das über die Fachbereiche hinweg für das Lernen in und ausserhalb der Schule eine wichtige Rolle spielt. Dazu zählen personale, soziale und methodische Kompetenzen. An deren Entwicklung sind alle Fachbereiche beteiligt mit ihren je spezifischen Inhalten, fachlichen Zugängen, Vorgehensweisen und Perspektiven auf die Welt. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit Fachinhalten bedeutet somit immer auch ein Lernen, das über den spezifischen Fachinhalt hinausgeht, so wie umgekehrt jedes anspruchsvolle fachspezifische Lernen auf überfachliche Kompetenzen der Lernenden angewiesen ist. Das Wechselspiel zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen funktioniert jedoch nur, wenn neben oder mit dem fachlichen Kompetenzaufbau auch die Förderung überfachlicher Kompetenzen einen festen und bedeutsamen Platz in der täglichen Unterrichtsarbeit erhält.“ (LP 21, Grundlagen, 2016, S. 7)

Demnach sind Schülerinnen und Schüler beispielsweise in einem Fachbereich kompetent, wenn sie neben dem fachlichen Wissen ihr sachbezogenes Tun zielorientiert planen, in der Durchführung angemessene Handlungsentscheidungen treffen, Selbstdisziplin und Ausdauer zeigen; Lerngelegenheiten aktiv und selbstmotiviert nutzen, dabei methodisch vorgehen und Lernstrategien einsetzen (vgl. LP 21, Grundlagen, 2016, S. 7). Auf der Unterrichtsebene bedeutet dies, dass die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und das Nachdenken über das eigene Lernen, neben den aktivierenden Aufgabenstellungen, miteinbezogen werden. Demzufolge ist kompetenzorientierter Unterricht sowohl auf die Persönlichkeitsbildung, als auch auf die schulischen Leistungsergebnisse, ausgerichtet.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Lehrplan 21 auf einem dynamischen und umfassenden Kompetenzverständnis beruht, das fachliche und überfachliche Aspekte beinhaltet und die Vorbereitung der Jugendlichen auf die Arbeitswelt beabsichtigt. Dabei stehen nutzbares Wissen und anwendbare Fähigkeiten und Fertigkeiten im Vordergrund. Die Entwicklung der Identität wird insbesondere in den überfachlichen Kompetenzen angesprochen. Was diese genau beinhalten, wird im folgenden Kapitel aufgezeigt.

7.2 Überfachliche Kompetenzen

Die überfachlichen Kompetenzen beziehen sich auf personale, soziale und methodische Fähigkeiten. In der folgenden Abbildung sind diese überblicksartig dargestellt.

Abb. 10: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen (LP, Grundlagen, 2016, S. 13)

Wie der Abbildung zu entnehmen ist, lassen sich die einzelnen Kompetenzen nicht trennscharf voneinander abgrenzen, sondern überschneiden sich in einzelnen Aspekten. Im Alltag gehen sie ineinander über und treten in Verbindung miteinander auf. Die Schwerpunkte Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit innerhalb der personalen Kompetenzen, legen die Vermutung nahe, dass sich insbesondere hier direkte Bezüge zur Motivationstheorie ausmachen lassen. Diese Begriffe beinhalten Aspekte der motivationalen und volitionalen Kompetenzen, die in Spinath's Modell der Motivation als Kompetenz dargestellt werden. Unter den sozialen Kompetenzen scheinen weniger erkennbare Zusammenhänge, respektive Anschlüsse der aufgeführten Kompetenzen zu sein. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass es in den methodischen Kompetenzen, unter dem Aspekt *Aufgaben/Probleme lösen*, Bezüge zur Volitionskompetenz gibt. Aufgrund dieser Voraussetzungen werden in vorliegender Arbeit die motivationsbezogenen Kompetenzen primär aus dem Bereich der personalen Kompetenzen herausgearbeitet. Auf die entsprechenden Aspekte im Bereich der methodischen Kompetenzen wird nur am Rande eingegangen, während die sozialen Kompetenzen gar keine Beachtung finden.

Auf der folgenden Seite sind die einzelnen personalen Kompetenzen, die den Kategorien *Selbstreflexion*, *Selbstständigkeit* und *Eigenständigkeit* zugeteilt sind, aufgelistet (zit. nach LP 21, Grundlagen, 2016, S. 14).

Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken. - können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren. - können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen. - können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen. - können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken. - können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen. - können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung). - können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.
Selbstständigkeit: Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden. - können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen. - können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen. - können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten. - können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten. - können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten. - können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen. - können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.
Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen. - können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen. - können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen. - können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen. - können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen. - können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.

Ohne die einzelnen Bereiche detaillierter untersuchen zu müssen, erscheint der Bezug zur Motivations- und Selbstbewertungskompetenz beim Abschnitt Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen augenfällig. Einerseits beinhalten die dort aufgeführten Fähigkeiten das Wahrnehmen und

Einschätzen der persönlichen Voraussetzungen, andererseits werden im Rahmen der Reflexion von Lernwegen, die eigenen Leistungen beurteilt.

Die volitionale Kompetenz kann mit dem Bereich Selbständigkeit: Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln in Zusammenhang gebracht werden. Hier wird der Umgang mit Herausforderungen und die Fähigkeit zur Selbstregulation, respektive Selbstkontrolle thematisiert.

Im Bereich Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen scheinen wiederum motivationale Kompetenzen, die in der Abwäge- und Entscheidungsphase zum Tragen kommen, abgebildet zu sein.

Um diese Annahmen genauer zu untersuchen und zu überprüfen, werden Aspekte der motivationsbezogenen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 herausgearbeitet. Dabei werden Textstellen, die Anschlussoptionen an Konzepte aus dem Konzept der Motivation als Kompetenz nach Spinath (2005) aufweisen, mittels Kategoriensystem, das sowohl deduktiv wie induktiv entwickelt wurde, herausgefiltert. Die Fundstellen werden nach Hauptkategorien zusammengetragen, geordnet und ausgewertet.

8 Zusammenfassende Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung dargestellt. Das Kapitel illustriert, wie die, im Zusammenhang mit dem Rubikon-Modell stehenden, theoretischen Konzepte aus der Motivationsforschung, in den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 abgebildet werden.

Das Kategoriensystem wurde in Anlehnung an die Theorie der Motivation als Kompetenz (Spinath, 2005) entwickelt und unterscheidet drei Hauptkategorien:

Hauptkategorie 1: Motivationale Kompetenz der Richtungsfindung

Hauptkategorie 2: Volitionale Kompetenz

Hauptkategorie 3: Selbstbewertungskompetenz

In einem ersten Materialdurchlauf wurde der gesamte Lehrplan mit den Hauptkategorien codiert. Darauf wurden die codierten Textstellen innerhalb der Hauptkategorien zusammengestellt und geordnet. Die Struktur basiert in der Hauptkategorie 1 einerseits auf den Konzepten, welche in Verbindung mit Persönlichkeitsmerkmalen stehen, andererseits auf den Fähigkeiten, welche beim Bilden von Zielen von Bedeutung sind. Die Struktur der anderen Hauptkategorien ergibt sich aus den einzelnen Fähigkeiten, welche die volitionale- respektive Selbstbewertungskompetenz ausmachen. Aufgrund dieser Einteilung wurden die Unterkategorien induktiv bestimmt. Die dazugehörigen Ankerbeispiele wurden von den codierten Textstellen abgeleitet. Das vollständige Kodiersystem, in dem die Hauptkategorien mit Unterkategorien und Ankerbeispielen erweitert wurden, ist in der folgenden Tabelle abgebildet.

Tabelle 4: Kategoriensystem

Hauptkategorie	Unterkategorie	Ankerbeispiele
Motivationskompetenz Dem Verhalten eine Richtung geben. Passung zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und den situativen Anforderungen herstellen.	Selbstkonzept	Eigenwahrnehmung Allgemeine Selbst-Wahrnehmungsfähigkeit
		Bewusstsein für eigene Meinungen, Wertvorstellungen, Einstellungen
		Bewusstsein für eigene Gefühle, Bedürfnisse
		Bewusstsein für persönlichen Interessen
	Fähigkeits-Selbstkonzept	Selbsteinschätzung. Wahrnehmen, kennen und bewerten eigener Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, Grenzen und Möglichkeiten
	Selbstwirksamkeit	Sich als handlungsfähig und wirksam einschätzen. Die Erwartung hegen, Herausforderungen bewältigen zu können
	Eigene Ziele bilden	Situationen und Tätigkeiten wahrnehmen und einschätzen können
Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen		
Fähigkeit, selber adäquate Ziele zu bilden		
Volitionskompetenz Die Richtung beibehalten und zum Abschluss führen.	Arbeiten, Handlungen planen	Lösungswege suchen und entwickeln, Prozesse planen
	Selbstgesteuertes Ausführen der Handlung, Lösen der Aufgabe	Selbstinitiierte, bewusste Steuerung der Handlung
		Aufmerksamkeit gezielt auf Lernhandlung lenken und aufrecht erhalten, Konzentration
		Konstruktiver Umgang mit Herausforderungen. Kennen hilfreicher und hinderlicher Strategien für den konstruktiven Umgang mit Misserfolg, Widerständen und Hindernissen
		Emotionskontrolle, Selbstdisziplin
Selbstbeurteilungskompetenz Sich selbst und seine Handlungen in Abhängigkeit vom Ergebnis und dessen Bedingungen bewerten	Lernprozess / Ergebnisse selber überprüfen	Auf Lernprozess / Ergebnisse zurückschauen
	Das eigene Lernen reflektieren	Lernprozess / Ergebnis reflektieren, analysieren, verstehen
	Lernprozess / Ergebnisse beurteilen	Lernprozess /Ergebnis auswerten

Es wurden zwei Kodiertabellen erstellt. Tabelle A beinhaltet ausschliesslich Textstellen, die der Broschüre *Grundlagen* des Lehrplans 21 entnommen wurden. Das heisst, diese Fundstellen beziehen sich auf allgemeine pädagogisch-didaktische Hinweise. Die kodierten Textstellen in Tabelle B sind in den verschiedenen Fachbereichen und Modulen verortet. Damit kann aufgezeigt werden, wie die Umsetzung der eher allgemein formulierten pädagogisch-didaktischen Überlegungen in den einzelnen Fächern konkret vorgesehen ist.

Diese beiden Kodiertabellen mit insgesamt 132 Einträgen (siehe Anhang) bilden das Grundlagenmaterial für die Auswertung der Untersuchung. Entsprechend dem Auswertungsverfahren der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse, verläuft die kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien (Kuckartz, 2014, S. 91). Die Fundstellen der jeweiligen Hauptkategorien werden einerseits nach Unterkategorien und andererseits nach Fachbereichen geordnet und interpretiert. Um die Resultate zu differenzieren und zu illustrieren, werden einige der codierten Textstellen exemplarisch dargestellt.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der neue Lehrplan im Rahmen der überfachlichen Kompetenzen alle zentralen Aspekte der motivationsbezogenen Kompetenzen in einem gewissen Masse aufnimmt. Dies wird nicht nur in den allgemeinen pädagogisch-didaktischen Grundlagen, sondern auch in den einzelnen Fachbereichen reflektiert.

In den Grundlagen (siehe Anhang: Tabelle A) finden sich bei den personalen Kompetenzen Bezüge zu allen Hauptkategorien und fast allen Unterkategorien. Es werden jedoch Aussagen gemacht, welche im Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeit und der Planung stehen. In den methodischen Kompetenzen werden ebenfalls Elemente der Motivationstheorie aufgenommen. Diese überschneiden sich inhaltlich zum Teil mit den personalen Kompetenzen. So sind im Zusammenhang mit der Thematik *Konstruktiver Umgang mit Herausforderungen* (Volitionskompetenz) beispielsweise folgende Hinweise zu finden:

Überfachliche Kompetenzen	Fundstelle	Kodings
Personale Kompetenzen	Fundstelle: GRU, S. 14, Selbständigkeit, Ausdauer	SuS ¹ können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
Methodische Kompetenzen	Fundstelle: GRU, S. 16, Aufgaben/Probleme lösen	SuS können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.

Wie diese grundsätzlichen, global formulierten motivationsbezogenen Kompetenzen, die in Tabelle A zusammengestellt sind, in den einzelnen Fachbereichen und Modulen abgebildet werden, wird im Folgenden für jede Hauptkategorie einzeln erläutert. Die gesamten Ergebnisse finden sich im Anhang in der Tabelle B.

¹ Abkürzung SuS: Schülerinnen und Schüler

Für die Fachbereiche und Module werden die Abkürzungen gemäss LP 21 verwendet. Sie sind in nachfolgender Tabelle aufgelistet.

Tabelle 5: Abkürzungen im LP 21

Fachbereiche und Module	Abkürzung
Mathematik	MA
Sprachen	D oder F
Natur, Mensch, Gesellschaft	NMG
Gestalten	GES
Musik	MU
Bewegung und Sport	BS
Medien und Informatik	MI
Berufliche Orientierung	BO

8.1 Hauptkategorie 1: Motivationskompetenz

In diesem Kapitel folgt die Zusammenfassung und Interpretation derjenigen Textstellen aus dem Lehrplan, welche an Elemente der Motivationskompetenz anknüpfen, respektive den Unterkategorien der Hauptkategorie 1 zugeordnet werden können.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich in den verschiedenen Fachbereichen des Lehrplans 21 zahlreiche Textstellen ermitteln lassen, die man zu den Unterkategorien in Verbindung setzen kann. Insbesondere zur Unterkategorie *Selbstkonzept* können viele Kodings ausgemacht werden. Während in den Grundlagen keine Hinweise zur Förderung der Selbstwirksamkeit zu finden sind, gibt es dazu in den Fachbereichen korrespondierende Textstellen - nämlich in der Mathematik, im NMG und im Gestalten Textstellen. Dies wird folgendermassen dargestellt:

Tabelle 6: Förderung der Selbstwirksamkeit

Fundstelle	Kodings
GES, S. 4 Bedeutung und Zielsetzungen: Persönliche Bedeutung	Die Erfahrung etwas hergestellt und Neues gelernt zu haben, stärkt das Selbstbewusstsein von Kindern und Jugendlichen und lässt sie Selbstwirksamkeit erfahren.
MA, S. 5 Didaktische Hinweise: Individuell und gemeinsam lernen	SuS lernen Mathematik wirkungsvoll durch eigenes Tun und Erfahren ...
NMG, S. 13 Didaktische Hinweise: Praktisches Lernen bei der Nahrungszubereitung	SuS erleben sich als selbsttätig und selbstwirksam.

Wie in der folgenden Tabelle, die einen Überblick der Anzahl Fundstellen zu den einzelnen Unterkategorien bietet, entnommen werden kann, lassen sich in fast allen Fachbereichen und Modulen Elemente der Motivationskompetenz ausmachen - sowohl in den eher kognitiv ausgerichteten, als auch in den kreativen und musischen Fächern.

Tabelle 7: Kodiertabelle Motivationskompetenz, fachspezifisch

Unterkategorie	Fach	Anzahl Kodings
Selbst Konzept	BS	9
	NMG	5
	BO	4
	MU	3
Fähigkeitskonzept	BS	5
	NMG	3
	Mi	1
	BO	1
Selbstwirksamkeit	NMG	1
	GES	1
	MA	1
Eigene Ziele bilden	NMG	4
	BO	7
	BS	1
	GES	1

Insbesondere in den Fachbereichen Bewegung und Sport und NMG können viele Textstellen kodiert werden. Ausserdem wird im Rahmen der beruflichen Orientierungen verschiedentlich auf die Förderung motivationaler Kompetenzen verwiesen. Eine Auswahl entsprechender Textstellen findet sich in der Tabelle auf der folgenden Seite.

Tabelle 8: Motivationale Kompetenzen im Modul BO

Unterkategorie	Ankerbeispiele	Fundstelle Broschüre, Seite, Kapitel	Kodings
Selbstkonzept	Eigen- Wahrnehmung Allgemeine Selbst- Wahrnehmungsfähigkeit	BO, S. 4 Didaktische Hinweise: Schwer- punkte überfachliche Kompeten- zen	Dazu gehören Kompetenzen, wie das eigene Persönlichkeits- profil zu erkennen und zu nutzen.
Fähigkeits- Selbstkonzept	Wahrnehmen, kennen und bewerten eigener Fähig- keiten, Stärken und Schwächen, Grenzen und Möglichkeiten	BO, S. 6 Strukturelle und inhaltliche Hin- weise: Persönlichkeitsprofil	Er (der Unterricht) bietet Gele- genheit zu kritischer Selbstein- schätzung.
Ziele bilden	Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen	BO, S. 4 Didaktische Hinweise: Rolle der Lehrperson	...die Selbstentwicklung fördert, so dass autonome Entschei- dungen möglich werden.
		BO, S. 6 Strukturelle und inhaltliche Hin- weise: Entscheidungen und Um- gang mit Schwierigkeiten	Der Unterricht baut auf den persönlichen Ressourcen der Jugendlichen auf, ... und unter- stützt ihre Entscheidungsfähig- keit.
		BO, S. 9 Die SuS können Prioritäten set- zen, sich entscheiden und zu- gleich gegenüber Alternativen offen bleiben	Die SuS können verschiedene Methoden der Entscheidungsfin- dung an einfachen Alltagssituati- onen anwenden.
		BO, S. 9 Die SuS können Prioritäten set- zen, sich entscheiden und zu- gleich gegenüber Alternativen offen bleiben	Die SuS können aus dem Ver- gleich von Persönlichkeitsprofil und Überblick über Bildungswe- ge, Berufs- und Arbeitswelt ihren Standort bestimmen und erste passende Ausbildungsziele festlegen.

Im Sport wird der Arbeit mit dem Selbstkonzept und dem Fähigkeitskonzept grosse Beachtung geschenkt. Es wird wiederholt darauf hingewiesen, dass der Eigenwahrnehmung, den persönlichen Einstellungen und Möglichkeiten und Grenzen ein Platz im Unterricht eingeräumt werden soll. Gemäss Lehrplan 21 leistet der Fachbereich Bewegung und Sport einen Beitrag zur Reflexion und realistischen Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit (LP 21, Bewegung und Sport, 2016, S. 2).

Interpretation

Offensichtlich erfährt das Selbstkonzept, welches das Fähigkeitskonzept miteinschliesst, viel Beachtung. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass das Wissen um die eigenen Fähigkeiten und eine adäquate Einschätzung der persönlichen Voraussetzungen, die Grundlage für alles weitere Handeln darstellt. Wie in Kapitel 5.1 erläutert wurde, muss beim Formulieren realistischer Ziele eine Passung der individuellen Möglichkeiten und Grenzen mit den situativen Anforderungen angestrebt werden. Offensichtlich gibt es gerade im Sportunterricht viele Möglichkeiten sich selber wahrnehmen und einschätzen zu lernen. Das Besondere in diesem Fach ist das unmittelbare Erleben der eigenen Möglichkeiten und Grenzen- sowohl auf der kognitiven, als auch auf der körperlichen Ebene. Dass im

Fach NMG die Förderung motivationaler Kompetenzen aufgenommen wird, ist insofern naheliegend, als es Übereinstimmungen mit den fachlichen Kompetenzbereichen *Identität, Körper, Gesundheit – sich kennen und sich Sorge tragen* und *Grunderfahrungen, Werte und Normen erkunden und reflektieren*, aufweist.

Im Rahmen der beruflichen Orientierung wird neben der Auseinandersetzung mit dem Persönlichkeitsprofil insbesondere die Fähigkeit, adäquate Entscheidung zu treffen und realistische Ziele zu formulieren, ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. In diesem Modul ist dies im Hinblick auf die Berufswahl und die Entscheidung, wie sich ihr Leben nach der obligatorischen Schulzeit weiter gestaltet, das zentrale Thema im Leben der Jugendlichen.

8.2 Hauptkategorie 2: Volitionskompetenz

An dieser Stelle folgt nun ein Überblick der kodierten Textstellen, die sich mit der Hauptkategorie 2 in Verbindung setzen lassen.

Werden in den allgemein pädagogisch - didaktischen Grundlagen Hinweise auf volitionale Kompetenzen, die innerhalb der methodischen Kompetenzen angesiedelt sind, miterfasst, wird auch in dieser Hauptkategorie die Förderung der hierfür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten umfassend vorgesehen. Dies schlägt sich auch in den Fachbereichen und Modulen mit insgesamt 44 Fundstellen nieder. Wie die Gewichtung der Fähigkeiten in Bezug zu den Unterkategorien aussieht, lässt sich in untenstehender Tabelle entnehmen.

Tabelle 9: Kodiertabelle Volitionskompetenz, fachspezifisch

Unterkategorie	Fach	Anzahl Kodings
Arbeiten / Handlungen planen	BO	6
	GES	4
	NMG	3
	BS	1
	MA	1
Selbstgesteuertes Ausführen der Handlung, Lösen der Aufgabe	GES	8
	NMG	5
	BS	5
	BO	4
	MI	4
	MA	2
	MU	1

In den Fachbereichen (dargestellt in Tabelle B im Anhang), finden sich Textstellen für beide Unterkategorien. Die volitionalen Kompetenzen sind sowohl im Bezug zur Fähigkeit, Arbeiten und Handlungen selber zu planen, als auch zum selbstgesteuerten Ausführen dieser Aufgaben, abgebildet. Wie der Tabelle entnommen werden kann, finden sich ausser bei den Sprachen in allen Fachbereichen Bezüge zur Volitionskompetenz - wenn auch unterschiedlich viele. Wiederum nehmen insbesondere die Fachbereiche Bewegung und Sport, NMG und das Modul Berufliche Orientierung Konzepte der motivationsbezogenen Kompetenz auf. Allerdings fällt auf, dass hier der Fachbereich Gestalten in beiden Unterkategorien am stärksten vertreten ist. In diesem Fach wird besonderes Gewicht darauf gelegt, die Kinder zum selbstverantworteten Planen und Umsetzen von eigenen Projekten, Produkten und ganzen Prozessen anzuregen. Der konstruktive Umgang mit Herausforderungen wird hauptsächlich in der beruflichen Orientierung und im Sport thematisiert. Wie die Förderung des selbstgesteuerten Arbeitens im Fachbereich NMG vorgesehen ist, wird hier exemplarisch aufgezeigt:

Tabelle 10: Selbstgesteuertes Arbeiten in NMG

Unterkategorie	Ankerbeispiele	Fundstelle Broschüre, Seite, Kapitel	Kodings
Arbeiten, Handlungen planen	Lösungswege suchen und entwickeln Prozesse planen	NMG, S. 9 Didaktische Hinweise: Schwer- punkte überfachliche Kompeten- zen	Dies alles dient zur Förderung der ... Planung ... eigener Vorhaben.
		NMG, S. 13 Didaktische Hinweise: Handlungs- orientiertes Lernen	Im Zentrum stehen auf Handlung ausgerichtete Unterrichtseinheiten, die Planung, ... beinhalten.
		NMG, S. 96 Haushalten und Zusammenleben gestalten	Die Sus können Arbeiten des privaten Alltags situativ planen ...
Selbstgesteuertes Ausführen der Handlung, Lösen der Aufgabe	Selbstinitiierte, be- wusste Steuerung der Handlung	NMG, S. 9 Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Dies alles dient zur Förderung der Entwicklung von Lernstrategien ... und Umsetzung von Vorhaben ...
		NMG, S. 11 Didaktische Hinweise	Im naturwissenschaftlichen Unter- richt sollen SuS selbst Naturwis- senschaften betreiben, indem sie ... Phänomene selbst erforschen.
		NMG, S. 13 Didaktische Hinweise: Handlungs- orientiertes Lernen	Im Zentrum stehen auf Handlung ausgerichtete Unterrichtseinheiten, die Planung, Durchführung ... beinhalten.
		NMG, S. 96 Haushalten und Zusammenleben gestalten	Die Sus können Arbeiten des privaten Alltags ... zielgerichtet und effizient durchführen.

Interpretation

Da im Fach NMG themenzentrierter Projektunterricht einen besonderen Stellenwert einnimmt, bietet es vielfältige Möglichkeiten, eigene Projekte zu planen und umzusetzen. Dass auch im Fachbereich Gestalten das eigenständige Planen und Umsetzen von Prozessen und Arbeiten eine grosse Bedeutung hat, mag damit zusammen hängen, dass hier viel Freiraum für Kreativität und individuelle, persönliche Projekte gewährt wird. Um diesen Freiraum optimal nutzen zu können, braucht es aber methodisches Können und selbstregulatorische Fähigkeiten.

Im Rahmen der beruflichen Orientierung wird neben dem Planen und Organisieren des konkreten Bewerbungsprozesses im Bildungs-, bzw. Berufswahlentscheid, insbesondere das Verhalten in schwierigen Situationen, respektive der konstruktive Umgang mit Herausforderungen, thematisiert. Gerade in diesem Alter müssen die Jugendlichen täglich selber mit schwierigen Situationen zurecht kommen. Während jüngere Kinder in herausfordernden Situationen noch enger von Erwachsenen begleitet und unterstützt werden, müssen Jugendliche zunehmend eigenverantwortlich mit Herausforderungen umgehen können.

Es folgt nun die zusammenfassende Darstellung und Interpretation der kodierten Textstellen, welche der Hauptkategorie 3 (Selbstbewertungskompetenz) zugeordnet werden können.

8.3 Hauptkategorie 3: Selbstbewertungskompetenz

In Tabelle A (Anhang), welche die kodierten pädagogisch-didaktischen Grundlagen beinhaltet, werden die einzelnen Fähigkeiten der Selbstbewertungskompetenz vollumfänglich abgebildet. Wie untenstehender Tabelle zu entnehmen ist, wird im Unterkapitel *Lernprozess/ Ergebnis beurteilen* die Thematik der Bezugsnormorientierung abgebildet. Es ist anzunehmen, dass unter „analysieren“, „reflektieren“ und „Lernwege beurteilen“ auch die Attributionstheorie ins Zentrum gerückt werden soll.

Tabelle 11: Kodiertabelle Selbstbewertungskompetenz, Grundlagen

Unterkategorie	Ankerbeispiele	Fundstelle Broschüre, Seite, Kapitel	Kodings
Lernprozess / Ergebnisse selber überprüfen können	Auf Lernprozess /Ergebnis zurückschauen	GRU, S. 14 Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen	SuS können auf Lernwege zu- rückschauen, diese beschreiben.
Das eigene Lernen reflektieren können	Lernprozess /Ergebnis reflektieren	GRU, S. 14 Selbstreflexion: Eigene Ressour- cen kennen und nutzen GRU, S. 16 Aufgaben/Probleme lösen	SuS können Fehler analysieren. SuS können Lern- und Arbeits- prozesse...reflektieren
Lernprozess /Ergebnis beurteilen	Lernprozess /Ergebnis auswerten	GRU, S. 14 Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen GRU, S. 14 Selbstreflexion: Eigene Ressour- cen kennen und nutzen	SuS können auf Lernwege zu- rückschauen, diese beurteilen SuS können eigene Einschät- zungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen

Im Gegensatz zu den pädagogisch-didaktischen Grundlagen, lassen sich in den Fachbereichen nicht zu allen Unterkategorien Bezüge finden. Es konnten in keinem Fachbereich Textstellen für die Unterkategorie *Lernprozess/ Ergebnis bewerten* ausgemacht werden. Ausserdem gibt es für diese Hauptkategorie im Vergleich zu den anderen Hauptkategorien insgesamt relativ wenig Fundstellen. So sind es nur 17 Kodings, wovon 6 im Fachbereich Gestalten, 4 im NMG und 3 im Bewegung und Sport verortet sind. Ein Gesamtüberblick der Fundstellen findet sich in nachfolgender Tabelle.

Tabelle 12: Kodiertabelle Selbstbewertungskompetenz, fachspezifisch

Unterkategorie	Fach	Anzahl Kodings
Lernprozess / Ergebnisse selber überprüfen	GES	4
	NMG	4
Das eigene Lernen reflektieren	BS	3
	GES	2
	MA	1
	MI	1
	BO	1
	Sprache	1
Lernprozess / Ergebnis beurteilen		

Wie auch bezüglich der Hauptkategorie 2 finden sich in dieser Hauptkategorie im Fachbereich Gestalten verschiedene Fundstellen, welche den beiden ersten Unterkategorien zugeordnet werden können. Dabei wird besonderer Wert auf handlungsorientiertes, eigenaktives Lernen gelegt. Des Weiteren ist folgende Textstelle interessant, welche unter „Didaktische Hinweise“ im Fachbereich Mathematik zu finden ist: *„Der Mathematikunterricht trägt ebenso zur Entwicklung personaler Kompetenzen ... und Reflexionsfähigkeit bei, wenn Schülerinnen und Schüler ... Lösungen überprüfen sowie Vorgehensweisen und Darstellungen reflektieren.“* (LP 21, MA, S. 5). Dies deutet darauf hin, dass es auch in diesem Fach einen Spielraum für individuelle, selbstinitiierte Lernwege und Lernprozesse gibt. Hervorgehoben und angeregt wird die Reflexion von Arbeitsprozessen und Produkten auch im Rahmen des Fachbereichs Natur, Mensch, Gesellschaft. Konkrete Beispiele hierfür werden in der Tabelle auf der folgenden Seite dargestellt.

Tabelle 13: Reflexion in NMG

Unterkategorie	Ankerbeispiele	Fundstelle Broschüre, Seite, Kapitel	Kodings
Das eigene Lernen reflektieren können	Lernprozess /Ergebnis reflektieren	NMG, S. 11 Didaktische Hinweise	Das ... gehört dabei eben so dazu wie das ... Interpretieren von Prozess und Ergebnis.
		NMG, S. 13 Didaktische Hinweise: Handlungsorientiertes Lernen	Im Zentrum stehen auf Handlung ausgerichtete Unterrichtseinheiten, die ... Reflexion beinhalten.
		NMG, S. 13 Didaktische Hinweise: Handlungsorientiertes Lernen	Im Wechseln zwischen handlungsorientiertem Tun und systematischer Reflexion entwickeln die SuS grundlegende Handlungskompetenzen ...
		NMG, S. 13 Didaktische Hinweise: Praktisches Lernen bei der Nahrungszubereitung	Sie ... reflektieren und evaluieren ihren Arbeitsprozess sowie das dabei entstandene Gericht.

Interpretation

Was die kodierten Textstellen für diese Hauptkategorie anbelangt, muss darauf hingewiesen werden, dass der häufig verwendete Begriff „Reflexion“ letztlich wenig aussagekräftig ist. Im Fachbereich NMG, wird „reflektieren“ folgendermassen umschreiben: *kritisch betrachten, nachdenken, philosophieren, bedenken, hinterfragen; Sachen und Situationen aus verschiedenen Perspektiven betrachten, andere Perspektiven einnehmen; berücksichtigen, beachten* (LP 21, NMG, 2016, S. 21). Jedoch, auch wenn die Reflexion im Lehrplan 21 offensichtlich als bedeutsamer Aspekt der Lern- und Handlungsprozesse eingeschätzt wird, wird in den Fachbereichen nicht aufgezeigt, welche der verschiedenen, damit in Verbindung stehenden Denkprozesse gemeint sind.

Im Fachbereich Gestalten werden die Volitions- und die Selbstbewertungskompetenz verbunden. Das selbstverantwortete Planen und Umsetzen von eigenen Produkten und ganzen Prozessen wird überprüft und reflektiert. Möglicherweise ist das Einschätzen von Produkten und Prozessen für Kinder und Jugendliche in diesem Fach einfacher als in den kognitiv ausgerichteten Fächern. Sowohl der zu reflektierende Gegenstand, als auch der Entstehungsprozess dazu ist konkret sichtbar und nachvollziehbar. Lernprozesse oder Lernwege in der Mathematik oder in den Sprachen, sind weniger gut sichtbar und demzufolge schwieriger nachvollziehbar. Dasselbe gilt für den Fachbereich Bewegung und Sport. Hier sind Fortschritte nicht nur sichtbar, sondern auch erlebbar. Allfällige Korrekturen können zeitnah umgesetzt werden. Deren Folgen können unmittelbar festgestellt werden.

Zusammenfassung

Die Untersuchung zeigt auf, dass im Lehrplan 21 alle drei motivationsbezogenen Kompetenzen Beachtung finden. Während diese in den allgemein pädagogisch-didaktischen Grundlagen in einer ausgewogenen Form erscheinen, werden sie in den einzelnen Fachbereichen unterschiedlich intensiv fokussiert.

Im Rahmen der Motivationskompetenz wird der Auseinandersetzung mit der eigenen Person besonderes Gewicht beigemessen. Es wird an verschiedenen Stellen darauf verwiesen, dass die Kinder und Jugendlichen sowohl im Lernen, wie auch dabei sich selber wahrnehmen zu können und ein realistisches Selbstkonzept entwickeln zu können, unterstützt werden sollen. Die Fähigkeit, sich selber rich-

tig einschätzen zu können, ist eine zentrale Voraussetzung, um selbständig handeln und lernen zu können. Ein adäquates Einschätzen der eigenen Stärken und Schwächen ist die Basis für das Bilden realistischer Ziele. Dies wird im neuen Lehrplan aufgenommen und gefördert. Jedoch, fehlen konkrete Hinweise zur Fähigkeit *Eigene Ziele bilden*, obschon es theoretisch in allen Fachbereichen und Modulen Möglichkeiten gibt, diese zu fördern. Dies könnte zum einen darauf zurückgeführt werden, dass im Unterricht viele Ziele von der Lehrperson vorgegeben werden. Zum anderen mag es mit entwicklungsorientierten Gründen zusammen hängen. Dies würde erklären, warum die Auseinandersetzung mit eigenen Zielen vorwiegend im dritten Zyklus vorgesehen ist. In Bezug zu den volitionalen Kompetenzen kann festgestellt werden, dass deren Förderung sowohl in den pädagogisch-didaktischen Grundlagen als auch in den Fachbereichen explizit vorgesehen ist. In dieser Kategorie ist ein Zusammenspiel der personalen und methodischen überfachlichen Kompetenzen sichtbar. Dies kann insbesondere im Vermitteln von Strategiewissen und im Zusammenhang mit der emotionalen Steuerung, wie zum Beispiel im Umgang mit herausfordernden Situationen, festgestellt werden.

Zur Selbstbewertungskompetenz sind im neuen Lehrplan deutlich weniger Hinweise als zu den anderen motivationsbezogenen Kompetenzen zu finden. Während dieses Missverhältnis bei den pädagogisch-didaktischen Grundlagen nicht besonders ausgeprägt ist, fällt es im Bezug zu den Fachbereichen sofort ins Auge. Es kann festgestellt werden, dass die Selbstreflexion nur in wenigen Fachbereichen explizit hervorgehoben wird. Ausserdem sind die Fundstellen fast ausschliesslich im Fachbereich Gestalten angesiedelt.

Es fällt auf, dass im Lehrplan 21 insbesondere die Fachbereiche Natur, Mensch, Gesellschaft, Sport und Gestalten, sowie das Modul berufliche Orientierung motivationstheoretische Aspekte aufnehmen. Diese Fächer bilden die motivationale Kompetenz in ihrer Prozesshaftigkeit ab, auch wenn sie die einzelnen Kompetenzen unterschiedlich stark gewichten. In der beruflichen Orientierung werden die in den Fachbereichen erworbenen motivationsbezogenen Kompetenzen aufgenommen, vertieft und weiterentwickelt. Die Bedeutung der Motivation als Kompetenz wird hier besonders deutlich hervorgehoben. Dies wird zum Beispiel folgendermassen ausgedrückt:

„Die Bildungs- und Berufswahl ist ein komplexer Prozess, in welchem die bestmöglich realisierbare Lösung zwischen dem individuellen Interessens- und Fähigkeitsprofil der Jugendlichen und dem Angebots- und Anforderungsprofil der Bildungs-, Berufs- und Arbeitswelt angestrebt wird“ (LP 21, BO, 2016, S. 3).

Wie mit dem Rubikon-Modell der Handlungsphasen aufgezeigt worden ist, setzt sich die motivationale Kompetenz aus verschiedenen Konzepten und Prozessen zusammen. Jedes dieser Elemente ist wichtig. Gerade auch der Selbstwirksamkeitserwartung wird eine grosse Bedeutung beigemessen. Dass diese im LP kaum erwähnt wird, mag damit zusammenhängen, dass sie in der Auseinandersetzung mit dem Selbstkonzept oder dem Fähigkeitskonzept integriert wird. Möglich ist aber auch, dass die Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung im Rahmen des Klassenunterrichts kaum umsetzbar

ist, da hier jedes Kind individuell begleitet werden muss. Die Bedeutung der Fähigkeit, eigene adäquate Ziele bilden zu können, wird im Rubikon-Modell hervorgehoben. Angemessene Ziele bringen oft Erfolgserlebnisse mit sich und fördern infolgedessen die Motivation. Im Lehrplan 21 wird dies theoretisch aufgenommen, jedoch wenig konkret in den Fachbereichen vorgesehen. Im Rahmen der postaktionalen Phase des Rubikon-Modells wurde darauf hingewiesen, welche weitreichenden Konsequenzen ungünstige Attributionen oder Bezugsnormorientierungen für das Lernen der Kinder und Jugendlichen haben kann. Diesbezüglich konnten im Lehrplan 21 wiederum nur in den theoretischen Grundlagen Hinweise gefunden werden. In den Fachbereichen wird nicht spezifisch darauf eingegangen. Allerdings ist der Begriff *Reflexion* dermassen breit gefasst, dass die Auseinandersetzung mit verschiedenen Attributionen und Bezugsnormorientierungen darin enthalten sein könnte.

9 Beantwortung der Fragestellung

Im Hinblick auf die Untersuchungsergebnisse und deren Interpretationen werden nun die beiden Forschungsfragen beantwortet. Die erste Frage bezieht sich auf die Phänomene und Prozesse, welche den Handlungsverlauf prägen.

9.1 Forschungsfrage 1

Welche Konzepte aus der Motivationstheorie spielen im Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Heckhausen und Gollwitzer, 1987) eine bedeutsame Rolle?

Wie im Rubikon-Modell dargestellt, müssen im Handlungsverlauf verschiedene Aufgaben bewältigt werden. Nach dem Abwägen von Wünschen, werden Intentionen gebildet. Darauf folgt die konkrete Handlungsplanung, welche in die Handlungsausführung mündet. Wurde die Handlung beendet, werden deren Ergebnisse und Folgen bewertet. Die Konzepte, welche dabei eine bedeutsame Rolle spielen, sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.

Tabelle 14: Bedeutsame Konzepte im Rubikon-Modell

	Phasen des Rubikon-Modells		
	Prädezyonale Phase	Präaktionale und aktionale Phase	Postaktionale Phase
Konzepte	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstkonzept • Erwartungs-Mal-Wert Modelle • Motive • Zielorientierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Volition • Selbststeuerung 	<ul style="list-style-type: none"> • Attributionen • Bezugsnormorientierung

Wie im Kapitel 5 aufgezeigt wurde, prägen insbesondere das Selbstkonzept und miteingeschlossen das Fähigkeitskonzept und die Selbstwirksamkeitserwartung den gesamten Motivationsprozess, von der Entstehung der Motivation bis zum selbstbewertenden Abschluss einer Handlung. Diese Persönlichkeitsmerkmale haben einen erheblichen Einfluss auf das Lernen und Entscheidungsfindungen allgemein. Sie bestimmen, welche Ziele sich ein Individuum steckt, wie es diese umsetzt und sie färben die Wahrnehmung der erzielten Leistungsergebnisse. Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Selbstkonzept, werden sich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit adäquate Ziele setzen, als Lernende mit einem negativen Selbstkonzept. Ausserdem prägt das Selbstkonzept, das einer subjektiven Wirklichkeit entspricht, auch die Wahrnehmung und Einschätzung von Aufgaben und Situationen. Dies betrifft die prädektionale, sowie die postaktionale Phase. Beim Zurückschauen und Bewerten einer Lernhandlung oder eines Ergebnisses, beeinflusst das Selbstkonzept nicht nur die Attributionsmuster und die Bezugsnormorientierung, sondern auch die damit einhergehenden Affekte (siehe Kapitel 5.1 und 5.4). Wie Jerusalem (2002) vorgeschlagen hat, kann man davon ausgehen, dass die Selbstwirksamkeitserwartung unter anderem auch Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Selbststeuerung hat (siehe Kapitel 5.3).

Wenn es darum geht, den Prozess des Bildens einer Handlungsabsicht zu verstehen, erscheint es sinnvoll, Erwartungs-mal-Wert-Theorien (siehe Kapitel 5.1.2) beizuziehen. Diese gewähren einen Einblick in die Prozesse, welche im Zusammenhang mit dem Einschätzen situativer, ergebnis- und folgenbezogener Anreize stehen.

Um sich und seine individuellen Möglichkeiten besser einschätzen zu können, hilft das Wissen über sich selbst, über seine Stärken und Schwächen, aber auch über seine Vorlieben und Motive (siehe Kapitel 5.1.3). Das Motiv, ein überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal, beeinflusst die Wahrnehmung und die Bewertung einer Handlungssituation. Besonders wichtig für das erfolgreiche Umsetzen eines Wunsches in eine Tat, ist die Zielorientierung. Wie im Kapitel 4.1 dargestellt worden ist, bewirken verschiedene Zielorientierungen völlig unterschiedliches Verhalten.

Die präaktionale und aktionale Volitionsphasen sind von Willenshandlungen (Volitionen) geprägt, welche den selbstregulatorischen Kompetenzen zugeordnet werden können (siehe Kapitel 5.3). Es wurde aufgezeigt, dass es in diesen Phasen die Fähigkeit zur Selbststeuerung und zur Selbstkontrolle braucht, um ein Ziel auch bei Schwierigkeiten und in herausfordernden Situationen realisieren zu können.

Die abschliessende Selbstbewertungsphase, wird durch Attributionen und die verschiedenen Bezugsnormen geprägt (siehe Kapitel (5.4). Wie aufgezeigt worden ist, spielt es eine erhebliche Rolle, welche Ursachen man einem Ergebnis zuschreibt und mit welchem Massstab dieses verglichen wird. So kann ein und dasselbe Ergebnis von einem Individuum als ungenügend angesehen werden, während jemand anderes dieses als durchaus erfolgreich interpretiert.

Der Fokus schwenkt nun auf die zweite Frage, welche auf die Erkenntnisse der ersten Frage aufbaut.

9.2 Forschungsfrage 2

Wie werden diese Konzepte im Lehrplan 21 aufgenommen und abgebildet?

Wie im Kapitel 8 diskutiert wurde, finden sich im Lehrplan 21 sowohl in den pädagogisch- didaktischen Grundlagen, als auch in den einzelnen Fachbereichen Aussagen, die die Förderung der motivationsbezogenen Kompetenzen vorsehen. Besonders umfassend werden Konzepte, die in der Motivationskompetenz und in der Volitionskompetenz zum Tragen kommen abgebildet. Die Förderung der Motivationskompetenz ist vorwiegend im Rahmen der personalen überfachlichen Kompetenzen vorgesehen und streicht insbesondere das Selbstkonzept, also die Persönlichkeitsförderung hervor. Die Ausbildung der Volitionskompetenz wird in den personalen, wie auch den methodischen Kompetenzen angeregt. Besonders betont werden dabei die sorgfältige Planung von Arbeiten und Prozessen, sowie der konstruktive Umgang mit Herausforderungen.

Deutlich weniger Beachtung findet die Selbstbeurteilungskompetenz. Während die Förderung deren individuellen Fähigkeiten im Rahmen der allgemeinen pädagogisch-didaktischen Grundlagen ausgewogen abgebildet ist, finden sich in den Fachbereichen eher wenig Hinweise. Ausserdem sind diese nur in einzelnen Fachbereichen hervorgehoben, namentlich im Gestalten, in Natur, Mensch, Gesellschaft und im Sport.

Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass der Lehrplan 21 die Förderung vieler der motivationsbezogenen Kompetenzen vorsieht, was nicht nur in den pädagogisch-didaktischen Grundlagen, sondern auch in den einzelnen Fachbereichen und Modulen hervorgehoben wird.

Viele der überfachlichen Kompetenzen können mit dem Rubikon- Modell gelesen werden.

10 Reflexion und Schlussfolgerungen

Durch mein umfangreiches theoretisches Wissen und meine Erfahrungen mit dem Selbstversuch, bin ich überzeugt, nun über die Kompetenz zu verfügen, bei meinen Schülerinnen und Schülern Anzeichen von motivationsbezogenen Problemen wahrnehmen und in Bezug zur Theorie einordnen zu können. Ausserdem kann ich von diesen diagnostischen Informationen Förderansätze ableiten.

Die Auseinandersetzung mit der Motivationstheorie im allgemeinen und mit dem Rubikon-Modell der Handlungsphasen im spezifischen war ausserordentlich spannend, anregend und persönlich gewinnbringend. Die Relevanz und die Übertragbarkeit des Rubikon-Modells (Heckhausen & Gollwitzer, 1987) auf Motivationsprozesse verschiedenster Art, habe ich im Verlauf meiner Arbeit selber erfahren können. Durch das Beobachten meiner selbst und der Menschen um mich, konnte ich ein Bewusstsein für Prozessabläufe im Alltag entwickeln.

Bei der Umsetzung dieser umfangreichen, anspruchsvollen und auf verschiedenen Ebenen ausserordentlich herausfordernden Masterarbeit, habe ich versucht die jeweiligen Handlungsphasen in denen ich mich befand, bewusst wahrzunehmen und mit dem Rubikon-Modell in Verbindung zu bringen. Dieses metakognitive Handeln und das Verstehen der ablaufenden Prozesse hat mir geholfen, Strategien zu entwickeln, wie ich meine Motivation aufrecht erhalten konnte und das Ziel, sowie Teilziele im Fokus behalten konnte. Wiederholt versuchte ich dem Gefühl der Überforderung entgegenzuwirken, indem ich mich bemühte, die jeweils persönlichen und situativen Möglichkeiten mit den anstehenden Aufgaben in Einklang zu bringen. So war es möglich, auch in schwierigen Phasen eine positive Selbstwirksamkeitserwartung zu entwickeln oder aufrechtzuerhalten.

Da es jedoch, wie aufgezeigt wurde, auch unter dem Einsatz motivationaler Kompetenzen nicht immer gelingt, Präferenzen und zu erledigende Aufgaben in Einklang zu bringen, helfen volitionale Kompetenzen bei fehlender Passung die notwendigen Aktivitäten effektiv zu erledigen, bzw. sich von einem nicht realisierbaren Ziel zu lösen. Aufgrund meines Wissens über volitionale und selbstregulatorische Kompetenzen, ist es mir gelungen, hilfreiche Strategien für den Umgang mit Schwierigkeiten anzuwenden und trotz innerer und äusserer Widerstände tapfer weiter zu schreiten. Besonderen Wert habe ich dabei auf eine sorgfältige Planung gelegt, sei es lang-, mittel – oder kurzfristig. Dabei habe ich erfahren, wie essentiell es ist, dass sich diese Planung auf adäquate, konkrete Ziele abstützt. Volitionale Kompetenzen waren während des ganzen Entstehungsprozesses hilfreich. Allerdings war die Anwendung derer, wie in der Theorie hervorgehoben, spürbar anstrengend. Mein Willens- Muskel erschöpfte sich regelmässig. Glücklicherweise setzten motivationale Prozesse, die Flow-Erleben ermöglichten, immer wieder Ressourcen frei.

Selbstbewertungskompetenzen führten zu einer gesteigerten Selbstwirksamkeitswahrnehmung und Stolz erleben. Das Wissen über Attributionen habe ich in Momenten beigezogen, wenn ich durch die wohlgemeinte Kritik meiner Mentorin niedergeschlagen war. Auch wenn ich seit jeher der festen Überzeugung bin, dass Fehler machen nicht gleichbedeutend wie Misserfolg ist, waren meine Emotionen doch immer wieder versucht, in diese Richtung zu gehen.

10.1 Methodische Vorgehen

Mit dem Fokus auf das Rubikon- Modell der Handlungsphasen (Heckhausen & Gollwitzer, 1987) wurde eine sinnvolle, strukturierende und richtungsgebende Basis geschaffen. Die Fülle und Dichte an motivationstheoretischen Konzepten und Theorien konnte dadurch eingegrenzt und eingeordnet werden. Ausserdem stellte sich der Inhalt des Modells als äusserst bedeutsam für den Schulkontext heraus. Obschon dieses Modell vor vielen Jahren entwickelt wurde, bleibt es aktuell und durchaus relevant für den pädagogischen Kontext und das Lernen. Die damit im Zusammenhang stehenden Konzepte wurden von vielen Forschern aufgenommen und weiterentwickelt. Auch basieren verschiedenen Motivations-Förderansätze auf dem Rubikon-Modell.

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass der idealtypische Charakter des Modells im Gegensatz zu einer Realität steht, in der viele Handlungen automatisiert sind und keine Abwäge-Prozesse benötigt werden. In der Realität können sich die Phasen überschneiden, eine Bewertung beispielsweise schon in der aktionalen Phase stattfinden. Ausserdem fehlt im Modell der Bezug zur sozialen Umwelt. Gerade in der Abwäge-Phase wird ein Individuum auch durch die (Leistungs-) Erwartungen der anderen (Eltern, Lehrpersonen, Peers) beeinflusst.

Die qualitative Inhaltsanalyse stellte ein geeignetes methodisches Verfahren dar, um den Lehrplan 21 nach motivationsbezogenen Kompetenzen zu untersuchen. Der theoriegeleitete Ansatz ermöglichte eine relativ klare Kategorienbildung. Allerdings stellten sich die Kodierprozesse als anspruchsvoll heraus. Dies insbesondere aufgrund der Tatsache, dass es sich beim Datenmaterial um einen editierten Text handelt. Die darin integrierten Konzepte werden nicht definiert und können somit auf verschiedene Arten interpretiert werden können. Das bedeutet, dass eine klare Zuweisung des Materials aus dem Lehrplan oft schwierig war. Dennoch diente die qualitative Inhaltsanalyse für die Zwecke dieser Arbeit und lieferte eine wertvolle Grundlage zur Beantwortung der Fragestellung.

10.2 Schlussfolgerungen

Abschliessend kann festgehalten werden, dass der Lehrplan 21 und insbesondere dessen Kompetenzorientierung in sich schon motivationsbezogenes Potential beinhalten. Im Lehrplan 21 hat die Selbstbestimmung, neben vielfältigen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, im Rahmen des selbstgesteuerten Lernens einen grossen Stellenwert. Und wie in der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) postuliert wird, trägt die Erfüllung der drei psychologischen Grundbedürfnisse *Selbstbestimmung*, *Kompetenz* und *soziale Einbindung* zur Entwicklung intrinsischer Motivation bei. Bedauerlich ist allerdings, dass die Förderung der Selbstbewertungskompetenz nur marginal abgebildet ist. Wie im Theorieteil aufgezeigt wurde, stellt diese Kompetenz einen elementaren Teil des Motivationsprozesses dar und ist richtungsweisend für die zukünftige Motivation. Die Ursachensuche für Handlungsergebnisse bietet für alle Schülerinnen und Schüler eine Weiterentwicklungsmöglichkeit ihres Lernverhaltens. Jedoch stellt die Auseinandersetzung mit Attributionsmustern und mit Bezugsnormen, also wie ein Erfolg oder ein Misserfolg erklärt wird und mit welchem Massstab die Ergebnisse verglichen werden, insbesondere für kognitiv schwächere Lernende eine elementare Aufgabe dar. Mit einer konstruktiven Bezugsnormorientierung, respektive mit der individuellen Bezugsnorm, kann auch bei diesen Kindern und Jugendlichen die Selbstwirksamkeitsüberzeugung gefördert werden. Denn für sie ist es eine besondere Herausforderung, auch bei wiederkehrenden Misserfolgen die Motivation aufzubringen, weiter zu lernen. Wenn sie erfahren, dass sie im Hinblick auf einen persönlichen Lernzuwachs durch ihr eigenes Zutun etwas bewirken können – und sei es noch so wenig – werden sie in Zukunft eher geneigt sein, einen erneuten Einsatz zu leisten.

Trotz der deutlichen Hinweise in Richtung Förderung motivationsbezogener Fähigkeiten im Lehrplan 21, bleibt offen, inwiefern diese im Unterricht tatsächlich thematisiert werden. Dies hängt in einem

hohen Masse von den diesbezüglichen Kompetenzen, dem Interesse und dem Unterrichtsverständnis der Lehrpersonen ab. Für einen motivierenden Unterricht müssen Lehrpersonen sorgfältig aufbereitete Unterrichtssequenzen, mit viel Raum für die individuelle Entwicklung der Schülerinnen und Schüler vorsehen. Daraus lässt sich schliessen, dass die Relevanz dieser Thematik nicht nur im Lehrplan, sondern auch in der Lehrerbildung oder Weiterbildung verankert sein muss. Ausserdem kommt der Entwicklung von passenden Lehrmitteln eine zentrale Aufgabe zu.

Speziallehrpersonen haben aufgrund ihrer spezifischen Funktion im Schulsystem die Möglichkeit, die Schwächen und Lücken im Hinblick auf motivationsbezogene Themen im Lehrplan 21, aufzufangen. Einerseits haben sie diagnostische Kompetenzen, um Lernprobleme differenzierter zu erfassen, andererseits haben sie auch vielfältige Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler gezielt individuell zu fördern. In der Praxis zeigt sich, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen oft Schwierigkeiten haben, sich und ihre Möglichkeiten und Grenzen adäquat einzuschätzen. Wie in dieser Arbeit aufgezeigt worden ist, ist dies aber eine Grundvoraussetzung, um sich erreichbare Ziele zu setzen und sich dabei selbstwirksam erleben zu können. Im Spezialunterricht können Lernende gezielt und in einem geschützten Rahmen angeleitet werden, sich diesbezüglich Wissen anzueignen und Erfahrungen zu machen. Dies ist insbesondere auch aus einer längerfristigen Perspektive von grosser Bedeutung – legen doch die Erfahrungen in der Grundschule das Fundament für weiteres Lernverhalten - auch in der Phase der Berufsausbildung und über den gesamten Lebensverlauf hinweg.

10.3 Ausblick

Wenn Motivation als Ziel schulischer Lehr- und Lernprozesse betrachtet wird, stellt sich die Frage, wie es der Schule gelingen kann, die Kinder und Jugendlichen auf lebenslanges Lernen vorzubereiten. Nach Spinath (2005, S. 204) dient die Konzeption von Motivation als Kompetenz als Grundlage zur Beantwortung dieser Frage. Von diesem Modell, das motivationsbezogene Prozesse der Handlungssteuerung in ihre Teilkomponenten aufschlüsselt, kann die Förderung der einzelnen Komponenten abgeleitet werden. Spinath weist darauf hin, dass die theoretische Trennung von überdauernden Personenmerkmalen und darauf bezogenen Fähigkeiten einen realistischen und zugleich optimistischen Blick auf lern- und leistungsbezogene Motivation erlauben (ebd., S. 205). Da Lernende fähig sind, den Prozess der motivationsbezogenen Handlungssteuerung aktiv zu beeinflussen, können sie sich etwas von vorhandenen Dispositionen lösen.

Spannend wäre es nun, herauszufinden, wie diese Kompetenzen in der Schule konkret gefördert werden können. Idealerweise sollte die Förderung sowohl im Klassenunterricht, als auch im individuellen Förderunterricht stattfinden. Da sich eine gezielte Förderung auf diagnostische Informationen stützt, wären diagnostische Instrumente für Lehrpersonen, die aufzeigen, in welcher Phase des Motivationsprozesses die Ursache des Problems liegt, hilfreich. Somit wären weiterführende Studien im Bereich Diagnostik von Motivationsproblemen sinnvoll.

Ausserdem wäre die Erforschung von Interventionsprogrammen (mit Manualen für Lehrpersonen), die in den Unterricht integriert werden können, gewinnbringend. Um die Lehrpersonen bei der Integration dieser Themen in der Unterrichtsgestaltung zu unterstützen, wären Unterrichtshilfen, welche auf verschiedenen Stufen und in verschiedenen Fachbereichen eingesetzt werden können, wertvoll. Dabei wären insbesondere auch Bezüge zu eher kognitiv ausgerichteten Fächern, wie zum Beispiel Mathematik, von erheblichem Nutzen. Wie sich in vorliegender Untersuchung gezeigt hat, ist die motivationsbezogene Förderung im Lehrplan 21 vorwiegend in den Fachbereichen Gestalten, Sport und NMG abgebildet.

Abschliessend soll aber darauf hingewiesen werden, dass in der Schule ein besonderes Augenmerk auf die Prävention von motivationsbezogenen Problemen gelegt werden muss. Der einfachste Weg dazu, führt über die Individualisierung. Wenn die Kinder und Jugendlichen ihren Fähigkeiten entsprechend lernen und Aufgaben lösen können, ist die Chance für Erfolgserlebnisse und somit für nachhaltige Freude und Motivation für das Lernen gross.

Literaturverzeichnis

- Achziger, A. & Gollwitzer, P. (2010): *Motivation und Volition im Handlungsverlauf*. In Heckhausen J. & Heckhausen H. (Hrsg.). (2010). *Motivation und Handeln (4. überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Heidelberg: Springer.
- Artelt, C., Baumert, N., McElvany, J. & Peschar, J. (2004). *Das Lernen lernen: Voraussetzungen für lebensbegleitendes Lernen. Ergebnisse von PISA 2000*. Paris: OECD. Zugriff am 12.10. 2016 unter https://www.mpib-berlin.mpg.de/Pisa/ergebnisse_learners.htm.
- Brandstätter, V. & Otto, J. (Hrsg.). (2009). *Handbuch der allgemeinen Psychologie – Motivation und Emotion*. Göttingen: Hogrefe.
- Bromme, R., Rheinberg, F., Minsel, B., Winteler, A, Weidenmann, B.(2006). *Die Erziehenden und Lehrenden*. In Krapp, A. & Weidenmann, B. (Hrsg.). (2006). *Pädagogische Psychologie (5., vollständig überarbeitete Auflage)*. Weinheim: Beltz.
- Brunstein, J. C. & Heckhausen, H. (2010). *Leistungsmotivation*. In Heckhausen J. & Heckhausen H. (Hrsg.). (2010). *Motivation und Handeln (4. überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Heidelberg: Springer.
- Bundschuh, K. (2002). *Heilpädagogische Psychologie (4. Auflage)*. München: Reinhardt.
- Bundschuh, K. (2003). *Emotionalität, Lernen und Verhalten*. Rieden: Klinkhardt.
- Dresel, M. (2004). *Motivationsförderung im schulischen Kontext*. Göttingen: Hogrefe.
- Eggert, D., Reichenbach, Ch., Bode, S. (2003). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter*. Dortmund: borgmann.
- Emmer, A., Hofmann, B., Matthes, G. (2007). *Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten*. Weinheim: Beltz.
- Engeser, S. & Vollmeyer, R. (2005). *Tätigkeitsanreize und Flow-Erleben*. In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.). (2005). *Motivationspsychologie und ihre Anwendungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2016). *Lehrplan 21*. Biel: Gassmann.
- Fiechter, M. & Kühl, A. (n.d.). *Kompetenzorientierung im Lehrplan 21*. Zugriff am 21. 03. 2017 unter https://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/kompetenzorientierter_unterricht/140820_bildung_kompetenz_endf.pdf
- Fries, S. (2010). *Motivation*. In Hascher, T. & Schmitz, B. (Hrsg.). (2010). *Pädagogische Interventionsforschung*. Weinheim: Juventa.
- Fröhlich, S. & Kuhl, J. (2003). *Das Selbststeuerungsinventar: Dekomponierung volitionaler Funktionen*. In Stiensmeier- Pelster, J. Rheinberg, F. (Hrsg.). (2003). *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept*. Göttingen: Hogrefe.
- Fuchs, C. (2005). *Selbstwirksam Lernen im schulischen Kontext*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Fürst, M. Gnesa, M., Hauser, D. Lauterburg, G. Lötscher, F., Schenk, M. (2009). *Schule: Lust oder Frust? Was kann die Familie zur Schulmotivation ihrer Kinder beitragen?* Zugriff am 21.09. 2016 unter:
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/erziehungsberatung/erziehungsberatung/praxisforschung/projekte.assetref/dam/documents/ERZ/AKVB/de/Erziehungsberatung/Praxisforschung/Schriften/Bd.10%20Schule_Lust_oder_Frust.pdf.
- Gollwitzer, P. M. (1996): *Das Rubikonmodell der Handlungsphasen*. In Kuhl, J. & Heckhausen, H. (1996). *Motivation, Volition und Handlung. Enzyklopädie der Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Götz, T. (Hrsg.). (2011). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen*. Paderborn: Schöningh.
- Hascher, T. & Schmitz, B. (Hrsg.). (2010). *Pädagogische Interventionsforschung. Theoretische Grundlagen und empirisches Handlungswissen*. Weinheim und München: Juventa.
- Heckhausen, H. (1987a). *Wünschen – Wählen – Wollen*. In Heckhausen, H., Gollwitzer, P. M., Weinert, F. E. (Hrsg.). (1987). *Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften*. Berlin: Springer.
- Heckhausen, H. (1987b). *Perspektive einer Psychologie des Wollens*. In Heckhausen, H., Gollwitzer, P. M., Weinert, F. E. (Hrsg.). (1987). *Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften*. Berlin: Springer.
- Heckhausen J. & Heckhausen H. (Hrsg.). (2010). *Motivation und Handeln (4. überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Heidelberg: Springer.
- Heckhausen, H., Gollwitzer, P. M., Weinert, F. E. (Hrsg.). (1987). *Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften*. Berlin: Springer.
- Hofer, U. (2016): *Selbstkonzept*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Jerusalem, M. & Hopf, D. (Hrsg.) (2002): *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen*. Zeitschrift für Pädagogik. 44. Beiheft. Weinheim: Beltz.
- Kehr, H. (2005). *Das Kompensationsmodell der Motivation und Volition als Basis für die Führung von Mitarbeitern*. In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.). (2005). *Motivationspsychologie und ihre Anwendungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kleinbeck, U. (2010). *Handlungsziele*. In Heckhausen J. & Heckhausen H. (Hrsg.). (2010). *Motivation und Handeln (4. überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Heidelberg: Springer.
- Köller, O. (2005). *Bezugsnormorientierung von Lehrkräften: Konzeptuelle Grundlagen, empirische Befunde und Ratschläge für praktisches Handeln*. In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.). (2005). *Motivationspsychologie und ihre Anwendungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kretschmann, R. & Rose, M. (2002). *Was tun bei Motivationsproblemen?* Horneburg: Persen.
- Krapp, A. & Weidenmann, B. (Hrsg.). (2006). *Pädagogische Psychologie (5., vollständig überarbeitete Auflage)*. Weinheim: Beltz.

- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung (2. Auflage)*. Weinheim: Beltz.
- Kuhl, J. (1987). *Motivation und Handlungskontrolle: Ohne guten Willen geht es nicht*. In Heckhausen, H., Gollwitzer, P. M., Weinert, F. E. (Hrsg.). (1987). *Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften*. Berlin: Springer.
- Kuhl, J. & Heckhausen, H. (1996). *Motivation, Volition und Handlung*. Göttingen: Hogrefe.
- Kuhl, J. (2001). *Motivation und Persönlichkeit*. Göttingen: Hogrefe.
- Langens, T., Schmalt, H.D., Sokolowski, K. (2005). *Motivmessung: Grundlagen und Anwendungen*. In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.). (2005). *Motivationspsychologie und ihre Anwendungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (11. Auflage)*. Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016): *Einführung in die qualitative Sozialforschung (6. Auflage)*. Weinheim: Beltz.
- Otto, B., Perels, F. Schmitz, B. (2011): *Selbstreguliertes Lernen*. In Reinders, H., Ditton, H., Gräsel, C., Gniewosz, B. (Hrsg.). (2011). *Empirische Bildungsforschung*. Wiesbaden: VS Verlag.
- PH Zürich (n.d.) *Kompetenzorientierung. Kompetenzen*. Zugriff am 22.08. 2016 unter <https://phzh.ch/de/Kompetenzen/Kompetenzorientierung/>
- Reinders, H., Ditton, H., Gräsel, C., Gniewosz, B. (Hrsg.). (2011). *Empirische Bildungsforschung*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Rheinberg, F. (1996). *Flow-Erleben, Freude an riskantem Sport und andere „unvernünftige“ Motivationen*. In Kuhl, J. & Heckhausen, H. (1996). *Motivation, Volition und Handlung*. Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. (2004). *Motivation (5. Auflage)*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Rheinberg, F. (2010). *Intrinsische Motivation und Flow-Erleben*. In Heckhausen J. & Heckhausen H. (Hrsg.). (2010). *Motivation und Handeln (4. überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Heidelberg: Springer.
- Rheinberg, F., Krug, S. (2005). *Motivationsförderung im Schulalltag (3. Auflage)*. Göttingen: Hogrefe.
- Rollet, B. (2005). *Die Genese des Anstrengungsvermeidungsmotivs im familiären Kontext*. In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.). (2005). *Motivationspsychologie und ihre Anwendungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Scheffer & Heckhausen (2010). *Eigenschaftstheorien der Motivation*. In Heckhausen J. & Heckhausen H. (Hrsg.). (2010). *Motivation und Handeln (4. überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Heidelberg: Springer.
- Schiefele, U. & Streblow, L. (2005). *Intrinsische Motivation – Theorien und Befunde*. In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.). (2005). *Motivationspsychologie und ihre Anwendungen*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. Stiensmeier-Pelster, J. (2003). *Das Fähigkeitskonzept und seine Erfassung*. In Stiensmeier-Pelster, J. Rheinberg, F. (Hrsg.). (2003). *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept*. Göttingen: Hogrefe.
- Schüler, J. (2009). *Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation*. In Brandstätter, V. & Otto, J. (Hrsg.) (2009). *Handbuch der allgemeinen Psychologie – Motivation und Emotion*. Göttingen, Hogrefe.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). *Das Konzept der Selbstwirksamkeit*. In Jerusalem, M. & Hopf, D. (Hrsg.) (2002). *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. Zeitschrift für Pädagogik. 44. Beiheft*. Weinheim: Beltz.
- Sokolowski, K. (1996). *Wille und Bewusstheit*. In Kuhl, J. & Heckhausen, H. (1996). *Motivation, Volition und Handlung*. Göttingen: Hogrefe.
- Spinath, B. (2005). *Motivation als Kompetenz: Wie wird Motivation lehr- und lernbar?* In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.). (2005). *Motivationspsychologie und ihre Anwendungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Spinath, B. (2011). *Lernmotivation*. In Reinders, H. Ditton, H., Gräsel, C., Gniewosz, B. (Hrsg.). (2011). *Empirische Bildungsforschung*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Stiensmeier-Pelster, J. & Rheinberg, F. (Hrsg.). (2003). *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept*. Göttingen: Hogrefe.
- Stiensmeier-Pelster, & J. Rheinberg, F. (2010). *Kausalattribution von Verhalten und Leistung*. In Heckhausen J. & Heckhausen H. (Hrsg.). (2010). *Motivation und Handeln (4. überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Heidelberg: Springer.
- Suwelak, W. (n.d.). *Lehren und Lernen im kompetenzorientierten Unterricht*. Zugriff am 12. 03. 2017 unter: http://www.studienseminar-koblenz.de/medien/lernfermenter/MNU_3_2010.pdf
- Tarnutzer, R. (2013) *Günstige Erklärungen für (Miss-) Erfolg (Attributionen)*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2014). *Motivation und Anstrengung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Vollmeyer, R. (2005). *Ein Ordnungsschema zur Integration verschiedener Motivationskomponenten*. In Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.). (2005). *Motivationspsychologie und ihre Anwendungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Vollmeyer, R. (2009). *Motivationspsychologie des Lernens*. In Brandstätter, V. & Otto, J. (Hrsg.). (2009). *Handbuch der allgemeinen Psychologie – Motivation und Emotion*. Göttingen: Hogrefe.
- Vollmeyer, R. & Brunstein, J. (Hrsg.). (2005). *Motivationspsychologie und ihre Anwendungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Weinert, F. E. (1987). *Bildhafte Vorstellungen des Willens*. In Heckhausen, H., Gollwitzer, P. M., Weinert, F. E. (Hrsg.). (1987). *Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften*. Berlin: Springer.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Wild, E., Hofer, M., Pekrun, R. (2006). *Psychologie des Lernens*. In Krapp, A. & Weidenmann, B. (Hrsg.). (2006). *Pädagogische Psychologie* (5., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.

Abbildungsverzeichnis

<i>Abb. 1: Die hermeneutische Vorgehensweise nach Danner (2006, S. 57, zit. nach Kuckartz, 2014, S. 31).....</i>	10
<i>Abb. 2: Ablauf Schema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 78).....</i>	11
<i>Abb. 3: Maslowsche Bedürfnispyramide (zit. nach Heckhausen, 2010, S. 29).....</i>	15
<i>Abb. 4: Grundmodell der Motivation (vgl. Rheinberg, 2004, S. 70).....</i>	19
<i>Abb. 5: Handlungsphasenmodell (Rubikon-Modell) nach Heckhausen und Gollwitzer (1987).....</i>	22
<i>Abb. 6: Überblicksmodell mit ergebnis- und folgenbezogenen Erwartungen (Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 5).....</i>	28
<i>Abb. 7: Mögliche Verhaltensweisen als Reaktion auf Misserfolgserleben beim Versuch der Zielerreichung (Kleinback, 2010, S. 297).....</i>	37
<i>Abb. 8: Eisbergmodell nach Richter (2007, zit. nach Suwelak, n. d.).....</i>	45
<i>Abb. 9: Prozessmodell und Kompetenz der Handlungssteuerung nach Spinath (2005, S. 206 f.).....</i>	46
<i>Abb. 10: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen (LP, Grundlagen, 2016, S. 13).....</i>	50

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Merkmale der Lernziel- und der Leistungszielorientierung.....</i>	31
<i>Tabelle 2: Komponenten der Selbststeuerungskompetenz.....</i>	36
<i>Tabelle 3: Schematische Gegenüberstellung von erfolgs- und misserfolgsmotivierten Prozessvariablen im Selbstbewertungsmodell von Heckhausen (1972).....</i>	39
<i>Tabelle 4: Kategoriensystem.....</i>	53
<i>Tabelle 5: Abkürzungen im LP 21.....</i>	55
<i>Tabelle 6: Förderung der Selbstwirksamkeit.....</i>	55
<i>Tabelle 7: Kodiertabelle Motivationskompetenz, fachspezifisch.....</i>	56
<i>Tabelle 8: Motivationale Kompetenzen im Modul BO.....</i>	57
<i>Tabelle 9: Kodiertabelle Volitionskompetenz, fachspezifisch.....</i>	58
<i>Tabelle 10: Selbstgesteuertes Arbeiten in NMG.....</i>	59
<i>Tabelle 11: Kodiertabelle Selbstbewertungskompetenz, Grundlagen.....</i>	60
<i>Tabelle 12: Kodiertabelle Selbstbewertungskompetenz, fachspezifisch.....</i>	61
<i>Tabelle 13: Reflexion in NMG.....</i>	62
<i>Tabelle 14: Bedeutsame Konzepte im Rubikon-Modell.....</i>	64

Anhang

Tabelle A: Kodiertabelle: Überfachliche Kompetenzen, abgebildet in der Broschüre Grundlagen (Lehrplan 21)

Schwarz: personale Kompetenzen, blau: methodische Kompetenzen

Hauptkategorie	Unterkategorie	Ankerbeispiele	Fundstelle Broschüre, Seite, Kapitel	Kodings
Motivationskompetenz Dem Verhalten eine Richtung geben. Passung zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und den situativen Anforderungen herstellen.	Selbstkonzept	Selbstwahrnehmung		
		Bewusstsein für eigene Meinungen, Wertvorstellungen, Einstellungen	GRU, S. 14 Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen	SuS können sich eigener Meinungen und Überzeugungen bewusst werden.
		Bewusstsein für eigene Gefühle, Bedürfnisse	GRU, S. 14 Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen	SuS können eigene Gefühle wahrnehmen.
			GRU, S. 14 Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen	SuS können Bedürfnisse wahrnehmen.
		Bewusstsein für persönliche Interessen	GRU, S. 14 Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen	SuS können ihre Interessen wahrnehmen.
	Fähigkeitskonzept	Selbsteinschätzung. Wahrnehmen, kennen und bewerten eigener Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, Grenzen und Möglichkeiten	GRU, S. 14 Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen	SuS können Stärken und Schwächen ihres Lernverhaltens einschätzen.
	Selbstwirksamkeitserwartung	Sich als handlungsfähig und wirksam einschätzen. Die Erwartung hegen, Herausforderungen bewältigen zu können		
	Fähigkeit eigene Ziele bilden zu können	Situation und Tätigkeiten wahrnehmen und einschätzen können	GRU, S. 16 Aufgaben/Probleme lösen	SuS können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden
		Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen		
		Fähigkeit, selber adäquate Ziele zu bilden	GRU, S. 14 Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen	SuS können nach Alternativen oder neuen Wegen suchen.
			GRU, S. 14 Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen	SuS können über alternative Lösungen nachdenken.
			GRU, S. 16 Aufgaben/Probleme lösen	SuS können Ziele ...setzen.
		GRU, S. 14 Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen	SuS können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.	

Volitionskompetenz Prozesse, die der Zielerreichung dienen Die Richtung beibehalten und zum Abschluss führen	Arbeiten, Handlungen planen	Lösungswege suchen Prozesse planen	GRU, S. 16 Aufgaben/Probleme lösen	SuS können ...Umsetzungsschritte planen.
	Selbstgesteuertes Ausführen der Handlung, Lösen der Aufgabe	Selbstinitiierte, bewusste Steuerung der Handlung	GRU, S. 14 Selbständigkeit, Ausdauer	SuS können die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten.
		Aufmerksamkeit gezielt auf Lernhandlung lenken und aufrecht erhalten, Konzentration	GRU, S. 14 Selbständigkeit, Ausdauer	SuS können sich auf eine Aufgabe konzentrieren.
			GRU, S. 14 Selbständigkeit, Ausdauer	SuS können ausdauernd und diszipliniert ... arbeiten.
		Konstruktiver Umgang mit Herausforderungen. Kennen hilfreicher und hinderlicher Strategien für den konstruktiven Umgang mit Misserfolg, Widerständen und Hindernissen	GRU, S. 14 Selbständigkeit, Ausdauer	SuS können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.
			GRU, S. 14 Selbständigkeit, Ausdauer	SuS können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
		GRU, S. 16 Aufgaben/Probleme lösen	SuS können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.	
		Emotionskontrolle, Selbstdisziplin Unterdrückung destruktiver Emotionen		
	Umweltkontrolle. Arbeitsplatz umsichtig auswählen, Hilfsmittel, Hilfspersonen planen, organisieren und einrichten	GRU, S. 14 Selbständigkeit, Ausdauer	SuS können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.	
		GRU, S. 14 Selbständigkeit, Ausdauer	SuS können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren.	
Selbstbeurteilungskompetenz Sich selbst und seine Handlungen in Abhängigkeit vom Ergebnis und dessen Bedingungen bewerten	Lernprozess / Ergebnisse selber überprüfen können	Auf Lernprozess / Ergebnis zurückschauen	GRU, S. 14 Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen	SuS können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben.
	Das eigene Lernen reflektieren können	Lernprozess / Ergebnis reflektieren	GRU, S. 14 Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen	SuS können Fehler analysieren.
			GRU, S. 16 Aufgaben/Probleme lösen	SuS können Lern- und Arbeitsprozesse...reflektieren
	Lernprozess / Ergebnis beurteilen	Lernprozess / Ergebnis auswerten	GRU, S. 14 Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen	SuS können auf Lernwege zurückschauen, diese beurteilen
			GRU, S. 14 Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen	SuS können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen

Tabelle B: Kodiertabelle: Überfachliche Kompetenzen, abgebildet in den *Fachbereichen und Modulen (Lehrplan 21)*

Haupt-Kategorie	Unter-kategorie	Ankerbeispiele	Fundstelle Broschüre, Seite, Kapitel	Kodings
Motivationskompetenz Dem Verhalten eine Richtung geben. Passung zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und den situativen Anforderungen herstellen.	Selbstkonzept	Eigen- Wahrnehmung Allgemeine Selbst- Wahrnehmungsfähigkeit	NMG, S. 26 Identität, Körper, Gesundheit – sich kennen und sich Sorge tragen	Die SuS können sich ... wahrnehmen und beschreiben.
			BS, S. 7 Didaktische Hinweise: Selbstkonzept	Grosse Beachtung ist dem Selbstkonzept des Kindes zu schenken. Mädchen und Jungen, die sich wenig oder zu viel zutrauen, kann durch angepasste Übungsauswahl und Begleitung eine realistische Selbsteinschätzung unterstützt werden.
			MU, S. 4 Didaktische Hinweise: Musikalisches Gruppenerlebnis	Eigenwahrnehmung ... bilden ... ein tragendes Fundament, welches sorgfältig aufgebaut werden muss.
			BO, S. 6 Strukturelle und inhaltliche Hinweise: Persönlichkeitsprofil	Sie setzen sich mit den eigenen biographischen Prägungen auseinander.
			BO, S. 7 Die SuS können ihr Persönlichkeitsprofil beschreiben und nützen	Die SuS können Elemente ihres Persönlichkeitsprofils wahrnehmen...
			BS, S. 4 Didaktische Hinweise: Pädagogische Perspektiven	... und eine vielseitige Wahrnehmungsfähigkeit zu fördern.
			BS, S. 10 Laufen, Springen, Werfen	Lange Laufen: Die SuS können die eigene Anstrengung und Erholung wahrnehmen.
			BO, S. 4 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Dazu gehören Kompetenzen, wie das eigene Persönlichkeitsprofil zu erkennen und zu nutzen.
		Bewusstsein für eigene Meinungen, Wertvorstellungen, Einstellungen	NMG, S. 15 Didaktische Hinweise: Sich eigener Werte bewusst werden	Im Nachdenken über Grunderfahrungen und Handlungsweisen lernen SuS, sich ihrer Wertvorstellungen und Normen bewusst zu werden ...
			NMG, S. 63 Grunderfahrungen, Werte und Normen erkunden und reflektieren	Die SuS können Werte und Normen erläutern ...
			NMG, S. 118 Werte und Normen klären und Entscheidungen verantworten	Die SuS können Werte und Normen erläutern, prüfen und vertreten.
			BS, S. 3 Didaktische Hinweise: Innovation und Tradition	... wird ... den Einstellungen vermehrt Beachtung geschenkt.
			BS, S. 3 Didaktische Hinweise: Pädagogische Perspektiven	... geht es darum, ... die Bedeutung der Leistung zu reflektieren und die eigene Einstellung zur Leistung zu begründen.

			BS, S. 5 Didaktische Hinweise: Orientierung an Kompetenzen	In jedem Kompetenzbereich werden die Aspekte ... und Einstellungen berücksichtigt. Zu Beginn der Planung steht das Identifizieren von ... und von Einstellungen.
			BS, S. 5 Didaktische Hinweise: Förderorientierte Beurteilung	Das Dokumentieren von Erfahrungen, Erkenntnissen ... trägt zum Überdenken und Verändern von Einstellungen bei.
		BO, S. 4 Didaktische Hinweise: Selbsttätigkeit und Arbeitshaltungen	... dass die jugendlichen Arbeitshaltungen ... aneignen, damit sie den jeweiligen Anforderungen der Bildungs-, Berufs- und Arbeitswelt ... gewachsen sind.	
		Eigene Gefühle, Bedürfnisse wahrnehmen	BS, S. 3 Didaktische Hinweise: Bewegung und Spielen als Primärbedürfnisse	Bewegung und Spielen sind kindliche Primärbedürfnisse, die das Lernen unterstützen. Es gilt diese Spielfreude und Bewegungslust durch herausfordernde Bewegungsaufgaben und Erfolgserlebnisse zu erhalten und weiter zu fördern.
			BS, S. 24 Spielen	Emotionen: die SuS können eigene Emotionen wahrnehmen.
			MU, S. 4 Didaktische Hinweise: Selbstreflexion und Eigenständigkeit	Die SuS können eigene Gefühle wahrnehmen ...
			MU, S. 4 Didaktische Hinweise: Sensomotorik	Es lernt dabei auch, die Aufmerksamkeit auf innere Befindlichkeit zu richten.
		Bewusstsein für persönliche Interessen	NMG, S. 9 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Dies alles dient der Förderung der Einschätzung und Weiterentwicklung eigener Interessen ...
	Fähigkeits-Selbstkonzept	Wahrnehmen, kennen und bewerten eigener Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, Grenzen und Möglichkeiten	NMG, S. 9 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Dies alles dient der Förderung der Einschätzung und Weiterentwicklung eigener... Möglichkeiten.
			NMG, S. 12 Didaktische Hinweise: Arbeit	...erwerben die Lernenden Kompetenzen die ihnen helfen, ihre Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten wahrzunehmen.
			BS, S. 2 Bedeutung und Zielsetzung: Bildung durch Bewegung und Sport	Der Fachbereich Bewegung und Sport leistet einen Beitrag zur ... realistischen Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit. Die SuS werden sich der Entwicklungsmöglichkeiten ihres Körpers bewusst ...
			BS, S. 3 Didaktische Hinweise: Innovation und Tradition	Im Lehrplan wird ... der Blick verstärkt auf die Anwendbarkeit von Fähigkeiten.
			BS, S. 3 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Selbstreflexion: z. B. beim Beurteilen der eigenen Leistung durch das Einschätzen der eigenen Stärken und Schwächen.
			BS, S. 5 Didaktische Hinweise: Orientierung an Kompetenzen	Zu Beginn der Planung steht das Identifizieren von Können, von Wissensaspekten ...

			BS, S. 8 Strukturelle und inhaltliche Hinweise: Laufen, Springen, Werfen	Sie beobachten ihre Fortschritte und setzen sich mit ihren persönlichen Möglichkeiten und Grenzen auseinander.
			NMG, S. 5 Bedeutung und Zielsetzung: In der Welt handeln	Die eigenen Grenzen oder die Grenzen der Machbarkeit zu erkennen, fördert den Realitätsbezug.
			MI, S. 3 Bedeutung und Zielsetzung: Lebensperspektive	Eine zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, ... und die SuS zu einer vertieften Reflexion dieser Erfahrungen und Fähigkeiten zu führen.
			BO, S. 6 Strukturelle und inhaltliche Hinweise: Persönlichkeitsprofil	Er (der Unterricht) bietet Gelegenheit zu kritischer Selbsteinschätzung.
	Selbstwirksamkeit erfahren	Sich als handlungsfähig und wirksam einschätzen. Die Erwartung hegen, Herausforderungen bewältigen zu können	NMG, S. 13 Didaktische Hinweise: Praktisches Lernen bei der Nahrungszubereitung	SuS erleben sich als selbsttätig und selbstwirksam.
			GES, S. 4 Bedeutung und Zielsetzungen: Persönliche Bedeutung	Die Erfahrung etwas hergestellt und Neues gelernt zu haben, stärkt das Selbstbewusstsein von Kindern und Jugendlichen und lässt sie Selbstwirksamkeit erfahren.
			MA, S. 5 Didaktische Hinweise: Individuell und gemeinsam lernen	SuS lernen Mathematik wirkungsvoll durch eigenes Tun und Erfahren ...
	Ziele bilden	Situation wahrnehmen und einschätzen, Tätigkeiten einschätzen	BS, S. 8 Strukturelle und inhaltliche Hinweise: Bewegen an Geräten	Die SuS lernen, Risiken einzuschätzen ...
			NMG, S. 5 Bedeutung und Zielsetzung: In der Welt handeln	SuS treffen Entscheidungen und handeln reflektiert
		Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen	NMG, S. 12 Didaktische Hinweise: Haushalt	... üben sich die SuS im Finden von reflektierten Entscheidungen, Problemlösungen und Vorgehensweisen.
			BO, S. 3 Bedeutung und Zielsetzung: Komplexer Prozess	Ziel ist, dass alle Jugendlichen fähig sind, einen bewussten entscheid für ihre Anschlusslösung auf der Sekundarstufe II zu fällen.
			BO, S. 4 Didaktische Hinweise: Rolle der LP	...die Selbstentwicklung fördert, so dass autonome Entscheidungen möglich werden.
BO, S. 6 Strukturelle und inhaltliche Hinweise: Entscheidungen und Umgang mit Schwierigkeiten			Der Unterricht baut auf den persönlichen Ressourcen der Jugendlichen auf, ... und unterstützt ihre Entscheidungsfähigkeit.	
BO, S. 9 Die SuS können Prioritäten setzen, sich entscheiden und zugleich gegenüber Alternativen offen bleiben			Die SuS können verschiedene Methoden der Entscheidungsfindung an einfachen Alltagssituationen anwenden.	
Fähigkeit, eigene Ziele bilden zu können			NMG, S.12 Didaktische Hinweise	SuS ... erarbeiten sich Orientierung für eigene Zielsetzungen, Möglichkeiten, Denk- und Handlungsweisen.

			NMG, S. 12 Didaktische Hinweise	Ausgehend von diesen Erfahrungen entwickeln sie ... und erarbeiten sich damit Orientierung für eigene Zielsetzungen, Möglichkeiten, Denk- und Handlungsweisen.
			GES, S. 3 Bedeutung und Zielsetzungen: persönliche Bedeutung	... fördern die Fähigkeit, eigene Fragestellungen und Lösungswege zu entwickeln ...
			BO, S. 9 Die SuS können Prioritäten setzen, sich entscheiden und zugleich gegenüber Alternativen offen bleiben	Die SuS können aus dem Vergleich von Persönlichkeitsprofil und Überblick über Bildungswege, Berufs- und Arbeitswelt ihren Standort bestimmen und erste passende Ausbildungsziele festlegen.
			BO, S. 10 Die SuS können im Rahmen des Bildungs- und Berufswahlentscheids Ziele setzen, ...	Die SuS können bei einfachen (Lern-)Vorhaben im Bildungs- und Berufswahlprozess Ziele setzen.
			BO 10 Die SuS können im Rahmen des Bildungs- und Berufswahlentscheids Ziele setzen, den konkreten Bewerbungsprozess planen..	Die SuS können nach Bedarf neue Ziele setzen und Alternativen planen.

Haupt-Kategorie	Unter-kategorie	Ankerbeispiele	Fundstelle Broschüre, Seite, Kapitel	Kodings
Volitionskompetenz Prozesse, die der Zielerreichung dienen. Die Richtung beibehalten und zum Abschluss führen.	Arbeiten, Handlungen planen	Lösungswege suchen und entwickeln, Prozesse planen	NMG, S. 9 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Dies alles dient zur Förderung der ... Planung ... eigener Vorhaben.
			NMG, S. 13 Didaktische Hinweise: Handlungs-orientiertes Lernen	Im Zentrum stehen auf Handlung ausgerichtete Unterrichtseinheiten, die Planung, ... beinhalten.
			NMG, S. 96 Haushalten und Zusammenleben gestalten	Die SuS können Arbeiten des privaten Alltags situativ planen ...
			BS, S. 3 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	... das Planen ...des Trainingsprozesses ...
			GES, S. 4 Bedeutung und Zielsetzungen: Schulische Bedeutung	Sie ...planen und entwickeln eigene Produkte.
			GES, S. 5 Didaktische Hinweise: Aufgaben	Das Inszenieren des Prozesses ... stellen Planungsaspekte dar.
			GES, S. 5 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Selbständigkeit: SuS lernen, bildnerische Prozesse zu organisieren.
			GES, S. 7 Prozesse und Produkte	Die SuS können ...Produkte planen.
			MA, S. 3 Bedeutung und Zielsetzungen	Beim Entwickeln eigener Lösungen ...erfahren die SuS Mathematik als sinnhaftig.
			BO, S. 10 Die SuS können im Rahmen des Bildungs- und Berufswahlentscheids Ziele setzen, ...	Die SuS können bei einfachen (Lern-)Vorhaben im Bildungs- und Berufswahlprozess Ziele setzen und Planungsschritte festlegen

			BO, S. 10 Die SuS können im Rahmen des Bildungs- und Berufswahlentscheids Ziele setzen, ...	Die SuS können in ihrem Bildungs-, bzw. Berufswahlentscheid den konkreten Bewerbungsprozess planen.
			BO, S. 10 Die SuS können ihre geplanten Schritte im Hinblick auf ihre Ausbildungsziele umsetzen und den Übergang vorbereiten	Die SuS können selbständige Einblicke in Berufe und Ausbildungen vorbereiten und organisieren, resp. sich Unterstützung holen.
			BO, S. 10 Die SuS können ihre geplanten Schritte im Hinblick auf ihre Ausbildungsziele umsetzen und den Übergang vorbereiten	Die SuS können den Übergang planen und sich spezifisch auf die neuen Anforderungen der Lehre, der weiterführenden Schule oder der Anschlusslösung vorbereiten.
			BO, S. 10 Die SuS können ihre geplanten Schritte im Hinblick auf ihre Ausbildungsziele umsetzen und den Übergang vorbereiten	Die SuS können selbständige Einblicke in Berufe und Ausbildungen vorbereiten und organisieren respektive sich Unterstützung holen.
			BO, S. 10 Die SuS können im Rahmen des Bildungs- und Berufswahlentscheids Ziele setzen, den konkreten Bewerbungsprozess planen.	Die SuS können nach Bedarf neue Ziele setzen und Alternativen planen.
	Selbstgesteuertes Ausführen der Handlung, Lösen der Aufgabe	Selbstinitiierte, bewusste Steuerung der Handlung	NMG, S. 9 Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Dies alles dient zur Förderung der ... Umsetzung eigener Vorhaben.
			NMG, S. 9 Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Dies alles dient zur Förderung der Entwicklung von Lernstrategien ... und Umsetzung von Vorhaben ...
			NMG, S.11 Didaktische Hinweise	Im naturwissenschaftlichen Unterricht sollen SuS selbst Naturwissenschaften betreiben, indem sie ... Phänomene selbst erforschen.
			NMG, S. 13 Didaktische Hinweise: Handlungs-orientiertes Lernen	Im Zentrum stehen auf Handlung ausgerichtete Unterrichtseinheiten, die Planung, Durchführung ... beinhalten.
			NMG, S. 96 Haushalten und Zusammenleben gestalten	Die SuS können Arbeiten des privaten Alltags ... zielgerichtet und effizient durchführen.
			GES, S. 4 Bedeutung und Zielsetzungen: Persönliche Bedeutung	... stellen die Kinder und Jugendlichen eigenständig persönliche Produkte her. Sie erleben die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten unmittelbar.
			GES, S. 6 Didaktische Hinweise: Bildnerischer Prozess	Kreative Prozesse erfahren die SuS im Wechsel von Staunen, Konzentrieren, Nicht-Wissen, Entscheiden, Planen, Verweilen, Geschehen-lassen, Wiederholen, Verwerfen, Zögern, Wagen, Scheitern, Vergleichen und Einschätzen.
			MA, S. 5 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Der Mathematikunterricht trägt ebenso zur Entwicklung personaler Kompetenzen wie Selbstständigkeit ... bei, wenn SuS Aufgaben selbständig bearbeiten.
			MI, S. 4 Zielsetzungen: Medien verstehen und verantwort-	Sie können sich ... orientieren, traditionelle und neue Medien und Werkzeuge eigenständig,

		tungsvoll nutzen	kritisch und kompetent nutzen und die damit verbundenen Chancen und Risiken einschätzen.
		MI, S. 5 Didaktische Hinweise: Selbständiges Entdecken fördern	Im Informatikunterricht hat das selbständige Entdecken einen ebenso grossen Stellenwert wie die Vermittlung von Wissen ... viele Aufgabenstellungen können zuerst durch selbständiges Experimentieren gelöst werden.
		MI, S. 5 Didaktische Hinweise: Selbständiges Entdecken fördern	Der Prozess von der Aufgabenstellung bis zum fertigen Produkt soll mit einem möglichst hohen Grad an Selbständigkeit durchgeführt werden.
		MI, S. 7 Strukturelle und inhaltliche Hinweise: Überfachliche Kompetenzen	Personale Kompetenzen sind auch Voraussetzung zur Steuerung der eigenen Mediennutzung.
	Aufmerksamkeit gezielt auf Lernhandlungen lenken und aufrecht erhalten, Konzentration	GES, S. 5 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Selbständigkeit: SuS lernen ... konzentriert und ausdauernd zu arbeiten.
	Konstruktiver Umgang mit Herausforderungen, Kennen hilfreicher und hinderlicher Strategien für den konstruktiven Umgang mit Misserfolg, Widerständen und Hindernissen	BS, S. 3 Didaktische Hinweise: Pädagogische Perspektiven	... geht es darum, in Leistungssituationen des Sports zu bestehen.
		BS, S. 4 Didaktische Hinweise: Pädagogische Perspektiven	... geht es darum, den Reiz von Situationen mit ungewissem Ausgang zu erleben und sich darin zu bewähren.
		BS, S. 8 Strukturelle und inhaltliche Hinweise: Spielen	Sie lernen, mit Sieg und Niederlage umzugehen.
		BS, S. 16 Bewegen an Geräten	Wagnis und Verantwortung: Die SuS können Wagnissituationen wahrnehmen und Emotionen benennen.
		GES, S. 6 Didaktische Hinweise: Bildnerische Prozesse begleiten und beurteilen	Sie (die LP) unterstützt einen konstruktiven Umgang mit Schwierigkeiten.
		GES, S. 5 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Dabei lernen sie, Herausforderungen anzunehmen, sich kreative Lösungsschritte auszudenken ...
		GES, S. 7 Didaktische Hinweise: Rolle der LP	Sie (die LP) unterstützt einen konstruktiven Umgang mit Schwierigkeiten und Blockaden ...
		GES, S. 11 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Indem sie ihre eigenen Vorhaben umsetzen, lernen sie, mit Herausforderungen umzugehen.
		MA, S. 2 Bedeutung und Zielsetzung	Der Umgang mit neuen Herausforderungen ... sind dabei zentral.
		MU, S. 4 Didaktische Hinweise: Selbstreflexion und Eigenständigkeit	Sie können mit... Herausforderungen konstruktiv umgehen ...
	BO, S. 4 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Dazu gehören Kompetenzen, wie ... Schwierigkeiten im Bildungs- und Berufswahlprozess zu erkennen und mit ihnen umgehen zu können.	

			BO, S. 6 Strukturelle und inhaltliche Hinweise: Entscheidungen und Umgang mit Schwierigkeiten	Der Unterricht baut auf den persönlichen Ressourcen der Jugendlichen auf, stärkt sie im Umgang mit Frustrationen.
			BO, S. 9 Die SuS können mögliche Herausforderungen ... erkennen, Frustration benennen, eigene Ressourcen miteinbeziehen und Lösungsmöglichkeiten entwickeln	Die SuS können Schwierigkeiten, belastende Gefühle und Gründe für Frustration ... benennen, sich damit auseinandersetzen und sich ihrer Ressourcen bewusst bleiben.
			BO, S. 9 Die SuS können mögliche Herausforderungen erkennen, Frustration benennen, eigene Ressourcen miteinbeziehen und Lösungsmöglichkeiten entwickeln	Die SuS können bei Schwierigkeiten ressourcenorientierte Lösungen entwickeln.
	Emotionskontrolle/ Selbstdisziplin		BS, S. 8 Strukturelle und inhaltliche Hinweise: Bewegen an Geräten	Die SuS lernen, Ängste zu bewältigen.
			GES, S. 3 Bedeutung und Zielsetzungen: persönliche Bedeutung	... fördern ... den Mut, sich auf Unbekanntes und Ungewohntes einzulassen.
	Umweltkontrolle. Hilfsmittel, Hilfspersonen planen, organisieren und einrichten			

Haupt-Kategorie	Unter-kategorie	Ankerbeispiele	Fundstelle Broschüre, Seite, Kapitel	Kodings
Selbstbeurteilungskompetenz Sich selbst und seine Handlungen in Abhängigkeit vom Ergebnis und dessen Bedingungen bewerten	Lernprozess/ Ergebnis selber überprüfen können	Auf Lernprozess / Ergebnisse zurückschauen und diese verstehen	GES, S. 4 Bedeutung und Zielsetzungen: Schulische Bedeutung	... die SuS lernen, die Erarbeitungsprozesse und die entstandenen Produkte zu beschreiben...
			GES, S. 6 Didaktische Hinweise: Bildnerische Prozesse begleiten und beurteilen	Die LP initiiert ...nachvollziehende und analysierende Lernsituationen.
			GES, S. 9 Didaktische Hinweise: Handlungsorientierung	SuS sollen ... Prozesse ... nicht nur nachahmen, sondern verstehen, um diese einschätzen ... zu lernen.
			GES, S. 9 Didaktische Hinweise: Begutachten, auswerten, Beurteilen	SuS vergleichen ihre Arbeitsschritte und Teillösungen ... mit den Kriterien der Aufgabenstellung.
	Das eigene Lernen reflektieren können	Lernprozess /Ergebnis reflektieren	NMG, S. 11 Didaktische Hinweise	Das ... gehört dabei eben so dazu wie das ... Interpretieren von Prozess und Ergebnis.
			NMG, S. 13 Didaktische Hinweise: Handlungsorientiertes Lernen	Im Zentrum stehen auf Handlung ausgerichtete Unterrichtseinheiten, die ... Reflexion beinhalten.
			NMG, S. 13 Didaktische Hinweise:	Im Wechseln zwischen handlungsorientiertem Tun und sys-

			Handlungs-orientiertes Lernen	tematischer Reflexion entwickeln die SuS grundlegende Handlungskompetenzen ...
			NMG, S. 13 Didaktische Hinweise: Praktisches Lernen bei der Nahrungszubereitung	Sie ... reflektieren und evaluieren ihren Arbeitsprozess sowie das dabei entstandene Gericht.
			BS, S. 2 Bedeutung und Zielsetzungen: Bildung durch Bewegung und Sport	Der Bewegungs- und Sportunterricht leistet durch das Bearbeiten und Reflektieren dieser Erfahrungen einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der überfachlichen Kompetenzen.
			BS, S. 3 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Selbstreflexion: z. B. beim Beurteilen der eigenen Leistung
			BS, S. 8 Strukturelle und inhaltliche Hinweise: Laufen, Springen, Werfen	Sie beobachten ihre Fortschritte ...
			GES, S. 6 Didaktische Hinweise: Bildnerische Prozesse begleiten und beurteilen	Prozesserfahrungen werden ...reflektiert ...
			GES, S. 10 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Selbstreflexion: SuS erfahren und reflektieren im Unterricht vielfältige Lern- und Problemlöseprozesse.
			MA, S. 5 Didaktische Hinweise: Schwerpunkte überfachliche Kompetenzen	Der Mathematikunterricht trägt ebenso zur Entwicklung personaler Kompetenzen wie ... und Reflexionsfähigkeit bei, wenn SuS ... Lösungen überprüfen sowie Vorgehensweisen und Darstellungen reflektieren.
			MI, S. 7 Strukturelle und inhaltliche Hinweise: Überfachliche Kompetenzen	... und Lernfortschritte regelmäßig zu reflektieren.
			BO, S. 10 Die SuS können ihre geplanten Schritte im Hinblick auf ihre Ausbildungsziele umsetzen und den Übergang vorbereiten	Die SuS können Ergebnisse aus den praktischen Erfahrungen und Rückmeldungen der Berufsbildenden reflektieren und Konsequenzen ziehen.
			Sprache, S. 7 Überfachliches und Hinweise zum 1. Zyklus	...steht die Selbstreflexion im Mittelpunkt
			Kennen unterschiedlicher Vergleichsnormen mit denen ein vorliegendes Resultat verglichen wird	Lernprozess/ Ergebnis beurteilen